

ANAIS DO EVENTO

ORGANIZADORES:
TACIELE DO NASCIMENTOS SANTOS
E YASMIM SANTOS DE OLIVEIRA

Anais I Congresso Nacional de Saúde Mental

1ª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento Santos

Yasmim Santos de Oliveira

Anais I Congresso Nacional de Saúde Mental

COMISSÃO ORGANIZADORA

Ana Beatriz Ferreira
Antonio Riquelme Silva Sousa
Ariel Sousa Freitas
Leandro Luiz de Araujo
Bruna de Souza Freire
Bruno Rafael da Silva Oliveira
Douglas Maciel de Jesus Gonçalves
Edneide Barbosa
Kaylanne Loanne Alves Barbosa
Luiza Helenna Queiroz De Deus Araújo
Maria Clara Macedo de Oliveira
Maria Eduarda Jeronimo Souza
Maria Laura
Nátali Zanelli
Pedro Henrique Gonçalves Mandelli
Sthefany da Silva Ferreira
Vitor Menezes dos Santos

PUBLICAÇÃO: Editora Saúde vital

AVALIADORES

Aldenia Oliveira Silva
Alice Santos da Cruz
Andreia Alves Guimarães Ribeiro
Taislane Maria Santana Dantas Santos
Renata de Santana Silva
Renan da Silva Araújo

COMISSÃO CIENTÍFICA

Joyce Caroline de Oliveira Sousa
Beatriz Araújo Lima
Maria Clara Morais da Silva
Thamara Lisboa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Nacional de Saúde Mental (1. : 2025 :
on-line)
Anais I Congresso Nacional de Saúde Mental [livro
eletrônico] / organizadores Taciele do Nascimento
Santos, Yasmim Santos de Oliveira. -- 1. ed.
--Salvador, BA : Editora Saúde Vital, 2025.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-986293-0-4

1. Saúde mental I. Santos, Taciele do Nascimento.
II. Oliveira, Yasmim Santos de. III. Título.

25-254099

CDD-616.89
NLM-WM 100

DOI: 10.5281/zenodo.14901871

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - 21/01 /2025

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Larissa Assumpção	Farmacologia dos Medicamentos que Atuam no Sistema Nervoso Central.
19h às 20h	Palestra	Humberto Brito Orellana	Dependência de Pornografia.
20h10 às 21h10	Palestra	Roberto Luiz Ferreira Soares	Espiritualidade e Saúde Mental.

2º Dia - 22/01 /2025

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Letícia Bezerra	O Trabalho da Psicologia Social nas Políticas Públicas de Proteção à Criança e Adolescente.
19h às 20h	Palestra	Alane Gomes dos Santos	Rede de Atenção Psicossocial: Desafios, Nós Críticos e Caminhos Práticos.
20h10 às 21h10	Palestra	Cauana Souza	Quem Cuida de Quem Cuida: Autocuidado.

3º Dia - 23/01 /2025

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
19h às 20h	Roda de Conversa	Emanuelle Rios	O Impacto das Tecnologias e Redes Sociais na Saúde Mental de Crianças e Adolescentes: Desafios e Estratégias para Pais, Educadores e Profissionais de Saúde.
20h10 às 21h10	Palestra	Mariana Lima Verde	Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
A DUALIDADE DO CUIDADO: OS ENFERMEIROS ENTRE A SAÚDE MENTAL E A PRÁTICA PROFISSIONAL	Nátali Zanelli; Ana Beatriz Ferreira; Bruna de Souza Freire; Maria Eduarda Jerônimo Souza; Maria Laura Albuquerque Oliveira Nunes; Sthefany da Silva Ferreira; Taciele do Nascimento Santos.
O IMPACTO DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PROMOTORA DE SAÚDE MENTAL	Joéryca Kayllane Severo Costa; Maria Edna Silva de Alexandre.
IMPORTÂNCIA DO SUPORTE FAMILIAR NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL	Juana Rosa Vitório De Sousa; Hevina maria lima Moreira; Maria Luiza Carvalho Leão Paulo; Taiana Viana Cipriano Nolêto de Carvalho
O AUMENTO DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE ENTRE JOVENS ADULTOS NO SÉCULO XXI	Rebecca Nascimento da Silveira Gomes; Juliana de Fatima da Conceição Veríssimo Lopes; Wilson da Costa Veloso Neto e Joacir Ferreira Junior.
IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATUANTES NA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	Ana Beatriz Silva Costa; Emanuella de Castro Marcolino.
SAÚDE MENTAL NO PUERPÉRIO: CUIDANDO DA MÃE E DO BEBÊ NA TRANSIÇÃO PÓS-PARTO	Ana Beatriz Silva Costa; Vitória Wagner Yi; Maria Eduarda Ferreira da Silva; Ana Beatriz Alvarenga Schafer; Taciele do Nascimento Santos.
A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS	Jalmes Silva Pereira dos Anjos; Janylle Marcelino do Canto; Lívia Barbosa Pacheco Souza; Daniel Laiber Bonadiman.

TRABALHOS PREMIAÇÕES

TÍTULO	AUTORES	POSIÇÃO
FOMO: UM FENÔMENO PSICOLÓGICO E COMPORTAMENTAL DA HIPERCONEXÃO.	José Alberto Souza Paulino	1º lugar 100,00
CONSULTA COMPARTILHADA NA PERSPECTIVA DA ATUAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA	Juciele Gomes dos Santos; Ricardo Breno Fernandes Goes; Carla Patrícia Martins Cardoso.	2º Lugar 50,00
TECNOLOGIA COMO ALIADA OU VILÃ? REFLEXÕES SOBRE SAÚDE MENTAL E CONEXÕES DIGITAIS.	Joyce Emanuele de Sousa Pereira; Ana Beatriz Silva Costa; Vitória Wagner Yi; Sabrina Abrão Matos; Sarah Kelly Bueno de Queiroz; Renan da Silva Araújo.	3º Lugar 30,00

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos os Anais do Congresso Nacional de Saúde Mental (CONASME), ocorreu nos dias 21 à 23 de janeiro de 2025 de forma ONLINE, um evento dedicado ao fortalecimento do conhecimento científico e das práticas voltadas à saúde mental no Brasil.

O CONASME tem como propósito promover um espaço de discussão e troca de experiências entre pesquisadores, estudantes e profissionais da área, abordando desafios, avanços e inovações no cuidado com a saúde mental. A crescente relevância dessa temática exige um olhar multidisciplinar e humanizado, contribuindo para a construção de estratégias mais eficazes na promoção do bem-estar psicológico e social.

Neste eBook, reunimos os trabalhos apresentados durante o congresso, refletindo a qualidade e diversidade das pesquisas desenvolvidas. Agradecemos a todos os autores, avaliadores e organizadores que tornaram este evento possível. Que esta publicação inspire novas reflexões e contribua para avanços na área da saúde mental.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Salvador

Janeiro de 2025.

SUMÁRIO

1. SAÚDE MENTAL GLOBAL E O DIREITO INTERNACIONAL: UM PANORAMA CONTEMPORÂNEO ..	11
2. POLÍTICA MEDICAMENTOSA E SAÚDE MENTAL: O PAPEL DO DIREITO NA GARANTIA DE ACESSIBILIDADE.....	12
Eixo: Política medicamentosa na saúde mental.....	12
3. SAÚDE MENTAL EM FOCO: RISCOS OCUPACIONAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	14
4. A EFICÁCIA DAS EQUIPES INTERDISCIPLINARES NA GESTÃO DE DOENÇAS MENTAIS EM HOSPITAIS PÚBLICOS.....	17
5. A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS	20
6. SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM OLHAR JURÍDICO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS.....	23
7. CURADORIA DE CONTEÚDO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE: IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DE PROFESSORES DO CURSO DE JORNALISMO	25
8. DESAFIOS DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA	28
9. MODELOS INTERNACIONAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL: UM EXEMPLO PARA O BRASIL.....	30
10. A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO AUMENTO DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM JOVENS.....	33
11. SAÚDE MENTAL: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E CUIDADO.....	36
12. PAPEL DA EQUIPE DE SAÚDE DE HOSPITAIS PEDIÁTRICOS ÀS FAMÍLIAS DE JOVENS ACOMETIDOS COM CÂNCER	38
13. SAÚDE MENTAL NO PUERPÉRIO: CUIDANDO DA MÃE E DO BEBÊ NA TRANSIÇÃO PÓS-PARTO..	40
14. MANEJO DA ANSIEDADE EM CRIANÇAS PELA ENFERMAGEM EM AMBIENTES DE SAÚDE	42
15. IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATUANTES NA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	44
16. BURNOUT E PRODUTIVIDADE: A SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO CORPORATIVO	46
17. SAÚDE MENTAL EM QUILOMBOLAS: DEPRESSÃO E COMPORTAMENTO SUICIDA	49
18. UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DO AUMENTO DA PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM JOVENS.....	51
19. A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E SEUS EFEITOS NA SAÚDE MENTAL DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA	54
20. O AUMENTO DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE ENTRE JOVENS ADULTOS NO SÉCULO XXI.....	57

21. SAÚDE MENTAL: DESAFIOS E AVANÇOS NA ATENÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	60
22. SAÚDE MENTAL E DIVERSIDADE CULTURAL: DESAFIOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÕES INDÍGENAS	62
23. SAÚDE MENTAL E O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO BEM-ESTAR PSÍQUICO.....	64
24. TRANSTORNO DO JOGO PELA INTERNET: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	66
25. SAÚDE MENTAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: BARREIRAS NO ACESSO AO CUIDADO	69
26. IMPORTÂNCIA E DESAFIOS NA ARTICULAÇÃO DA RAPS E DA ATENÇÃO BÁSICA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	72
27. O DIREITO À SAÚDE MENTAL: ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SÉCULO XXI	74
28. Descrever o papel do enfermeiro na atenção à saúde de criança com Transtorno de Oposição Desafiante (TOD)	76
29. SINTOMAS E OS IMPACTOS SOCIAIS DAS CRISES DE ANSIEDADE NA VIDA COTIDIANA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	78
30. CONSULTA COMPARTILHADA NA PERSPECTIVA DA ATUAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA	80
31. REDUÇÃO DO ESTIGMA SOBRE SEXUALIDADE EM PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM	82
32. IMPORTÂNCIA DO SUPORTE FAMILIAR NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL.....	84
33. O PAPEL DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO SEXUAL ENTRE OS ADOLESCENTES	86
34. FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PARA ABORDAR A INTERSEÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO SEXUAL	88
35. INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA SAÚDE SEXUAL E MENTAL: DESAFIOS PARA OS ENFERMEIROS EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS	90
36. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RUA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS	92
37. TECNOLOGIA COMO ALIADA OU VILÃ? REFLEXÕES SOBRE SAÚDE MENTAL E CONEXÕES DIGITAIS	95
38. SAÚDE MENTAL NO PUERPÉRIO: IMPACTOS NO CUIDADO MATERNO-INFANTIL E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO	101
39. FOMO: UM FENÔMENO PSICOLÓGICO E COMPORTAMENTAL DA HIPERCONEXÃO	107
40. SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE.....	114
41. SONO E SAÚDE MENTAL: O PAPEL DOS DISTÚRBIOS DO SONO NA ETIOLOGIA DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.....	122
42. OS BENEFÍCIOS DOS ESPAÇOS VERDES URBANOS, NO PROCESSO DE MELHORIA DA SAÚDE ...	128
43. A DUALIDADE DO CUIDADO: OS ENFERMEIROS ENTRE A SAÚDE MENTAL E A PRÁTICA PROFISSIONAL	134

44. O IMPACTO DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PROMOTORA DE SAÚDE MENTAL..... 142

1. SAÚDE MENTAL GLOBAL E O DIREITO INTERNACIONAL: UM PANORAMA CONTEMPORÂNEO

Eixo: Perspectivas Futuras e Saúde Mental Global

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE e Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita, Reriutaba CE

Luiz Antonio Gomes Fontineles

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE

Francisca Karine Pereira de Sousa

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE e Técnica em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Adriano Nobre, Itapajé CE

Wladia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul-UCS, Caxias do Sul RS, Especialista em Metodologia do ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Entre Rios do Piauí-FAERPI, Teresina PI e Graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza CE

E-mail do Autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental tem consolidado debates globais centrado sobre a saúde pública e direitos humanos. Transtornos mentais representam uma carga significativa para os indivíduos e sociedade, afetando pessoas em diferentes contextos sociais e econômicos em um mundo de desigualdade, conflitos e desafios. O Direito Internacional desempenha o papel de estabelecer normas e proteger os direitos de pessoas com transtornos mentais, assegurando o acesso a cuidados e combatendo a exclusão social. **OBJETIVOS:** O objetivo geral desse presente estudo é analisar os desafios persistentes sobre o subfinanciamento de serviços a saúde mental, o estigma associado às doenças mentais e a desigualdade no acesso a cuidados. O fortalecimento da cooperação internacional e o compromisso dos Estados com políticas inclusivas que visam enfrentar essas questões e assegurar que a saúde mental seja tratada como prioridade nos sistemas de saúde. Em uma análise atual do tema, relacionadas a um contexto internacional, incluído desafios, avanços e tendências globais. Apresentar um panorama contemporâneo com foco na proteção dos direitos humanos, promoção de políticas públicas inclusivas no fortalecimento da cooperação internacional. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com base em artigos publicados, documentos internacionais como Declaração Universal dos Direitos Humanos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Em uma análise de relatórios relacionados à saúde mental com estatísticas global identificando desafios na implementação e garantias de direitos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com análises comparativas contidas nas pesquisas realizadas, no panorama contemporâneo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são pilares para a proteção dos direitos à saúde mental. O qual é fundamental para integrar o tema às agendas globais. Especificamente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) estabelece a meta de reduzir em um terço a taxa de mortalidade por doenças não transmissíveis até 2030. O ODS 10 (Redução das Desigualdades) busca promover a inclusão social e combate ao estigma, reduzindo as disparidades entre os grupos garantindo que ninguém seja deixado para trás. A aplicação de políticas públicas pelo Estado visa garantir a proteção, promoção e efetivação dos direitos humanos. Buscando promover a autonomia de pessoas com transtornos mentais, redução de preconceito buscando incluir dentro da sociedade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A saúde mental global é um desafio contemporâneo, embora tenha avanços importantes e um aumento na conscientização global, ainda existem barreiras significativas. O acesso universal à saúde mental é uma garantia como também uma demanda da saúde pública e uma questão de direitos humanos.

Palavras-chave: Saúde Mental; Direito; Avanço.

2. POLÍTICA MEDICAMENTOSA E SAÚDE MENTAL: O PAPEL DO DIREITO NA GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

Eixo: Política medicamentosa na saúde mental

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE e Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita, Reriutaba CE

Rute de Carvalho Conceição

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA e Administração Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú em convênio com a Universidade Aberta-UVA/UAB, Sobral CE

Luiz Antonio Gomes Fontineles

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE

Wladia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul-UCS, Caxias do Sul RS, Especialista em Metodologia do ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Entre Rios do Piauí-FAERPI, Teresina PI e Graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza CE E-mail

Autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental no Brasil é um tema ainda muito sensível nos dias atuais. Na sociedade, o preconceito ainda está enraizado na cultura brasileira, por não ser algo físico e aparente, a tendência é que esses estigmas se perpetuem por anos. O acesso a medicamentos não é tão fácil, embora exista a lei Nº 10.216/2001, que garante e defende os direitos das pessoas com transtornos mentais, como a depressão, que exige remédios de difícil acesso, na prática, a política medicamentosa ainda não é algo de alcance das minorias brasileiras. Pode-se citar a depressão, um dos tratamentos é o uso de antidepressivos, muitos deles estão sujeitos a prescrição médica com receita especial (tarja preta ou tarja vermelha), devido aos efeitos colaterais e em alguns casos a dependência. **OBJETIVOS:** O objetivo principal deste estudo é analisar as perspectivas jurídicas sobre o acesso a medicamentos e tratamentos para o cuidado com a saúde mental, enfatizando as políticas públicas e as garantias legais que promovem o cuidado e o apoio a pessoas que necessitam. Buscase também compreender a implementação dessas políticas e os desafios enfrentados na garantia de direitos fundamentais, como a reinserção social, o direito ao acesso à medicamentos e outras opções de tratamento de pessoas com a saúde mental fragilizada. **METODOLOGIA:** O estudo foi conduzido por meio de uma pesquisa bibliográfica, utilizando como fontes legislações vigentes, políticas públicas relacionadas à saúde mental e artigos acadêmicos. A abordagem teve como foco analisar o papel do direito na garantia da acessibilidade a medicamentos essenciais no tratamento de transtornos mentais. Foram examinados documentos como a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, além de diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A análise se deu de forma qualitativa, destacando os principais desafios e avanços na implementação de políticas

medicamentosas no Brasil. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que, embora existam diretrizes claras no SUS e leis que reforçam o direito à saúde mental, a acessibilidade a medicamentos ainda enfrenta desafios, como desigualdades regionais e insuficiência de recursos. Foi evidenciado que o direito desempenha um papel crucial na garantia desse acesso, principalmente por meio da judicialização, que tem sido uma ferramenta importante para assegurar tratamentos em casos de falhas administrativas. Além disso, o fortalecimento das políticas públicas e da fiscalização aparece como um fator determinante para ampliar a distribuição equitativa de medicamentos essenciais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A pesquisa conclui que o direito ao acesso a meios eficazes de tratamento de pessoas que têm a saúde mental fragilizada é um compromisso fundamental do Estado, que precisa garantir, de forma mais eficaz, a eficiência das atuais políticas públicas. Para isso, é necessário um esforço conjunto entre os órgãos governamentais e as instituições de saúde. As leis existem, mas sua execução efetiva depende de uma maior eficácia nas medidas que visam o bem estar dessas pessoas, em consonância com as instituições governamentais, a fim de mitigar esse acesso restrito aos medicamentos que são capazes de salvar a vida de quem sofre com transtornos mentais.

Palavras-chave: saúde mental; políticas públicas; medicamentos.

3. SAÚDE MENTAL EM FOCO: RISCOS OCUPACIONAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Eixo: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Rebecca Nascimento da Silveira Gomes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Débora Cristina Pereira Bernardino de Andrade

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Francisnei Freitas Santos

Especialista Saúde Pública com ênfase em Estratégia Saúde da Família pela Faculdade Holística – FaHol, São Paulo SP

Jalmes Silva Pereira dos Anjos

Graduado em Enfermagem pela Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO, Rio de Janeiro RJ

E-mail do Autor: rebeccansgomes@gmail.com

INTRODUÇÃO: O exercício da enfermagem, essencial para a manutenção dos serviços de saúde, é frequentemente associado a elevados riscos ocupacionais que impactam negativamente a saúde mental dos profissionais. Em um cenário marcado por jornadas extenuantes, alta carga emocional e condições laborais frequentemente adversas, os enfermeiros enfrentam desafios que os expõem a transtornos como ansiedade, depressão e síndrome de *burnout*. Estudos apontam que cerca de 40% dos profissionais da área relatam sintomas significativos de estresse e esgotamento, agravados pela falta de suporte psicológico adequado e pela precarização das condições de trabalho. Essa problemática, além de comprometer o bem-estar dos trabalhadores, reflete-se na qualidade do cuidado prestado aos pacientes, de modo que torna-se crucial determinar os principais riscos ocupacionais de saúde mental nessa categoria para subsidiar intervenções que promovam ambientes de trabalho mais saudáveis, assegurando a proteção do profissional e a eficiência dos serviços de saúde.

OBJETIVO: Determinar os principais riscos ocupacionais de saúde mental associados ao exercício da Enfermagem. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa elaborada a partir de uma pesquisa no banco de dados da Pubmed e *ScienceDirect* através da articulação de descritores disponíveis no DeCS/MeSH, articulados por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na estratégia de busca: (Vigilância em Saúde do Trabalhador *OR Surveillance of the Workers Health*) AND (Saúde Ocupacional *OR Occupational Health*) AND (Profissionais de Enfermagem *OR Nurse Practitioners*). O presente trabalho buscou responder a pergunta norteadora: “Quais são os principais riscos ocupacionais de saúde mental associados ao exercício da Enfermagem?”. Foram incluídos 7 artigos disponíveis na íntegra gratuitamente, em português ou inglês e publicados nos últimos

5 anos (2019-2024). Excluíram-se trabalhos repetidos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os profissionais de enfermagem estão constantemente expostos a fatores de risco ocupacionais que afetam profundamente sua saúde mental, com impactos que se manifestam por meio de burnout, depressão, ansiedade e outras consequências psicológicas. Entre os principais fatores estão os conflitos frequentes no ambiente de trabalho, que aumentam significativamente a probabilidade de esgotamento profissional e insatisfação com a carreira, especialmente quando combinados com a falta de suporte social adequado. A atmosfera conflituosa e pouco colaborativa, além de comprometer a qualidade do cuidado prestado aos pacientes, também eleva a intenção desses profissionais de abandonarem a profissão, criando um ciclo prejudicial tanto para os trabalhadores quanto para as instituições de saúde. Ademais, a sobrecarga emocional e a exaustão física são elementos recorrentes no dia a dia dos enfermeiros, os quais frequentemente lidam com o estresse crônico resultante de situações de alta demanda e de percepção de baixo controle sobre suas atividades. Esse estresse constante atua como catalisador para o desenvolvimento de transtornos mentais, contribuindo para a perda de motivação e de satisfação profissional. Paralelamente, a fadiga crônica e os problemas de sono são fatores adicionais que impactam negativamente a saúde mental dos enfermeiros, sendo correlacionados com sintomas depressivos e o aumento de erros durante a prática assistencial, o que agrava ainda mais a pressão psicológica sentida por esses profissionais. Nesse contexto, estratégias de mitigação são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos enfermeiros e, conseqüentemente, a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Intervenções baseadas em Redução do Estresse por Meio do *Mindfulness* têm demonstrado eficácia significativa na diminuição dos níveis de estresse, ansiedade e depressão, sendo uma ferramenta especialmente relevante durante períodos de crise, como a pandemia de COVID-19, que permite aos enfermeiros desenvolverem habilidades de autorregulação emocional, aumentando sua resiliência frente às adversidades cotidianas. Adicionalmente, a criação e a manutenção de um ambiente de trabalho positivo são aspectos cruciais para reduzir os riscos ocupacionais relacionados à saúde mental. Implementar estratégias de gestão de riscos psicossociais, bem como fortalecer as habilidades individuais e institucionais de enfrentamento, contribui significativamente para a construção de espaços mais saudáveis e colaborativos. Contudo, os riscos psicossociais ainda não recebem a atenção devida em comparação com outros fatores de risco ocupacionais mais tangíveis, o que ressalta a necessidade de aumentar a visibilidade dessas ameaças e sensibilizar gestores e profissionais sobre sua relevância. Por fim, a promoção de saúde mental entre os enfermeiros requer uma

abordagem multidisciplinar, na qual diversos profissionais de saúde atuem conjuntamente para prevenir doenças ocupacionais e melhorar as condições de trabalho, de forma a proteger a saúde mental desses trabalhadores e assegurando a continuidade dos cuidados de saúde de qualidade, e a sustentabilidade dos serviços de saúde em longo prazo. **CONCLUSÃO:** A saúde mental dos profissionais de enfermagem é fundamental para a sustentabilidade dos serviços de saúde e para a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. Diante dos riscos ocupacionais psicossociais, é imperativo implementar estratégias eficazes, como intervenções baseadas em *mindfulness*, ambientes de trabalho colaborativos e gestão de riscos psicossociais. Somente com o devido reconhecimento desses fatores será possível proteger o bem-estar mental dos enfermeiros, reduzir o esgotamento profissional e assegurar um sistema de saúde mais resiliente e eficiente.

Palavras-Chaves: Profissionais de Enfermagem; Saúde Ocupacional; Vigilância em Saúde do Trabalhador.

4. A EFICÁCIA DAS EQUIPES INTERDISCIPLINARES NA GESTÃO DE DOENÇAS MENTAIS EM HOSPITAIS PÚBLICOS

Eixo: Práticas Interdisciplinares em Saúde Mental

Rebecca Nascimento da Silveira Gomes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Jamylle Marcelino do Canto

Psicóloga Pós-Graduanda em Saúde Coletiva pela Faculdade Alphaville – FAVI, Duque de Caxias RJ

Jussara Lima da Silva dos Santos

Mestranda em Nutrição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Daniel Laiber Bonadiman

Doutor em Ciências da Saúde pelo Centro Internacional de Pesquisa – Integralize, Itaperuna RJ

E-mail do Autor: rebeccansgomes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A gestão interdisciplinar de doenças mentais em hospitais públicos tem emergido como uma abordagem fundamental para enfrentar a complexidade desses transtornos, que exigem intervenções integradas e individualizadas. No Brasil, a prevalência de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e esquizofrenia, tem aumentado de forma preocupante, colocando pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e evidenciando a necessidade de estratégias mais eficientes. Apesar de avanços na formação de equipes multiprofissionais, incluindo médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, desafios persistem na coordenação de ações, na articulação entre níveis de atenção e no atendimento às demandas da população, especialmente em cenários marcados pela desigualdade de recursos. Assim, analisar a eficácia dessa gestão interdisciplinar é essencial para compreender suas contribuições e limitações, possibilitando a identificação de boas práticas e a elaboração de diretrizes que melhorem os desfechos clínicos e a qualidade do cuidado. **OBJETIVO:** Analisar a eficácia da gestão interdisciplinar de doenças mentais em hospitais públicos. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa elaborada a partir de uma pesquisa no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed através da articulação de descritores disponíveis no DeCS/MeSH, articulados por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na estratégia de busca: (Equipe de Assistência ao Paciente OR Patient Care Team) AND (Serviços de Saúde Mental OR Mental Health Services) AND (Assistência Hospitalar OR Hospital Care). O presente trabalho buscou responder a pergunta norteadora: “Qual a eficácia da gestão interdisciplinar de doenças mentais em hospitais públicos?”. Foram incluídos 6 artigos, sendo estes estudos disponíveis na íntegra gratuitamente, em português ou inglês e publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Excluíram-se trabalhos repetidos, teses e dissertações. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A implementação de equipes interdisciplinares em hospitais públicos tem se mostrado uma estratégia eficaz na gestão de

doenças mentais, proporcionando melhorias substanciais nos resultados clínicos, otimizando o uso de recursos e aumentando a satisfação dos profissionais de saúde. A abordagem colaborativa, que envolve diferentes especialidades como psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas e farmacêuticos, tem contribuído significativamente para o tratamento de transtornos mentais, especialmente em condições como depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Estudos apontam que a presença de farmacêuticos nas equipes tem levado a melhorias clínicas significativas, enquanto a implementação de equipes de resposta rápida psiquiátrica tem reduzido consideravelmente a necessidade de contenções físicas e a incidência de lesões entre os profissionais de saúde. Além dos ganhos clínicos, a atuação de equipes interdisciplinares também tem impacto direto na gestão econômica dos serviços de saúde mental, visto que a utilização de equipes reflexivas em unidades psiquiátricas hospitalares contribui para a redução no número de internações e no tempo de permanência em unidades psiquiátricas agudas, o que, por sua vez, resulta em uma otimização dos recursos financeiros e humanos, aliviando a pressão sobre o sistema público de saúde. Ademais, essa diminuição de internações contribui para a disponibilização de leitos e para a alocação eficiente dos recursos, garantindo que mais pacientes possam ser atendidos de maneira adequada e no tempo necessário. Outro aspecto relevante é o aumento da satisfação e da motivação dos profissionais de saúde envolvidos em equipes interdisciplinares proporcionada pela colaboração interprofissional, que melhora a qualidade do cuidado prestado aos pacientes e contribui para um ambiente de trabalho mais harmonioso e menos suscetível ao esgotamento profissional. Essa dinâmica facilita a troca de conhecimento e habilidades entre as diferentes áreas, aumentando a competência técnica das equipes e reduzindo a duração dos tratamentos, além de minimizar os custos associados aos atendimentos prolongados e ineficientes. Apesar dos benefícios evidentes, a implementação de equipes interdisciplinares em hospitais públicos enfrenta desafios significativos. Barreiras práticas, como a necessidade de reorganização dos processos de cuidado e a falta de treinamento adequado, dificultam a adoção plena desse modelo. Questões psicossociais, como resistência à mudança e a dificuldade de adaptação às novas dinâmicas de trabalho em equipe, também constituem obstáculos relevantes. Além disso, a cultura organizacional desempenha um papel crucial na efetividade dessas equipes, uma vez que ambientes com uma cultura de apoio e inclusão tendem a apresentar melhores resultados na gestão de situações de agressão de pacientes e visitantes, especialmente em serviços de saúde mental, em comparação com hospitais gerais. **CONCLUSÃO:** Portanto, a adoção de

equipes interdisciplinares nos hospitais públicos representa uma estratégia promissora para a gestão eficiente das doenças mentais, mas requer um compromisso contínuo com o desenvolvimento de uma cultura organizacional favorável, investimentos em treinamento e educação continuada, e o suporte necessário para superar as barreiras estruturais e psicossociais existentes. Somente assim será possível consolidar essa abordagem como um pilar fundamental na melhoria dos serviços de saúde mental oferecidos pelo sistema público brasileiro.

Palavras-Chaves: Assistência hospitalar; Equipe de assistência ao paciente; Serviços de saúde mental.

5. A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Eixo: Políticas Públicas e Saúde Mental

Jalmes Silva Pereira dos Anjos

Graduado em Enfermagem pela Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO, Rio de Janeiro RJ

Jamyllie Marcelino do Canto

Psicóloga Pós-Graduada em Saúde Coletiva pela Faculdade Alphaville – FAVI, Duque de Caxias RJ

Lívia Barbosa Pacheco Souza

Especialista em Gestão em Saúde em Família pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, Salvador BA

Daniel Laiber Bonadiman

Doutor em Ciências da Saúde pelo Centro Internacional de Pesquisa – Integralize, Itaperuna RJ

E-mail do Autor: enfermeirojalmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A implementação de políticas públicas de saúde mental no Brasil tem sido marcada por avanços significativos e desafios persistentes, especialmente em um contexto de desigualdades sociais e limitações orçamentárias. Desde a reforma psiquiátrica iniciada na década de 1990, que visou a desinstitucionalização e a promoção de cuidados comunitários, os serviços de saúde mental passaram a integrar o Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando-se como prioridade nas agendas governamentais. No entanto, a persistência de lacunas na oferta de serviços, a insuficiência de financiamento e as dificuldades em garantir acesso equitativo evidenciam a complexidade do cenário atual. Dados recentes apontam que transtornos mentais, como depressão e ansiedade, estão entre as principais causas de incapacidade no país, reforçando a necessidade de ampliar a cobertura e a qualidade do atendimento. Nesse contexto, analisar os desafios e avanços na implementação dessas políticas é fundamental para compreender sua efetividade, identificar gargalos estruturais e propor soluções que assegurem o direito à saúde mental para toda a população.. **OBJETIVO:** Analisar os desafios e avanços na implementação das políticas públicas de saúde mental no Brasil. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa elaborada a partir de uma pesquisa no banco de dados PubMed e ScienceDirect através da articulação de descritores disponíveis no DeCS/MeSH, articulados por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na estratégia de busca: (Política Pública de Saúde OR Health Public Policies) AND (Serviços de Saúde Mental OR Mental Health Services) AND (Assistência à Saúde Mental OR Mental Health Assistance). Este trabalho buscou responder a pergunta norteadora: “Quais os principais desafios e avanços à implementação das políticas públicas de saúde mental no Brasil?”. Foram incluídos 5 artigos disponíveis na íntegra gratuitamente, em português ou inglês

publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Excluíram-se trabalhos repetidos, teses e dissertações. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A implementação das políticas públicas de saúde mental no Brasil, marcada por desafios complexos e avanços significativos, reflete tanto as barreiras históricas quanto as mudanças sociopolíticas contemporâneas. Desde o início da reforma psiquiátrica, a resistência tem sido um obstáculo constante; a Lei nº 10.216, conhecida como Lei de Saúde Mental, proposta em 1989, somente foi sancionada em 2001, demonstrando as dificuldades de concretização de novas abordagens de cuidado. Apesar do consenso político inicial, que possibilitou avanços estruturais e ampliação dos objetivos da política ao longo dos anos, observa-se desde 2016 uma ruptura com as estratégias anteriores, com o posicionamento de governos recentes afastando-se dos princípios da reforma, propondo diretrizes que contradizem os propósitos originais e ameaçam a continuidade dos serviços e a expansão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Outro desafio relevante é a integração cultural nas práticas de saúde mental. A falta de consideração pela diversidade cultural brasileira limita a eficácia das políticas implementadas, dificultando o diálogo entre as iniciativas globais de saúde mental e as realidades locais. A competência cultural emerge, portanto, como uma ferramenta essencial para ajustar as políticas às necessidades específicas de diferentes grupos sociais e regionais, garantindo maior adesão e eficácia nos serviços oferecidos. Apesar desses desafios, o desenvolvimento e a expansão da RAPS representam um dos avanços mais significativos da política de saúde mental no Brasil. Desde 1998, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) se tornaram a espinha dorsal dos serviços comunitários de saúde mental, promovendo uma abordagem mais humanizada e integrada ao território. Todavia, permanecem dificuldades de garantia de acesso universal e à continuidade dos cuidados, especialmente em regiões remotas ou em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Ademais, a implementação de políticas voltadas ao atendimento infantojuvenil, por meio dos CAPS infantojuvenis (CAPSi), tem sido uma iniciativa valiosa. Contudo, urge intensificar o conhecimento territorial e promover a educação contínua das equipes multidisciplinares, a fim de assegurar uma assistência adequada e eficaz para crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. Outro desafio premente é a sustentabilidade financeira dos serviços de saúde mental, pois sua continuidade e ampliação estão intrinsecamente ligadas ao fortalecimento do SUS, atualmente ameaçado por cortes orçamentários e propostas de desmantelamento. Para que a RAPS possa efetivamente enfrentar os desafios de acesso, integração e cobertura dos serviços, é fundamental aumentar o financiamento e garantir a estabilidade das políticas

públicas. Ademais, o impacto econômico e social da reforma psiquiátrica ainda requer ajustes: embora tenha havido uma significativa redução das internações psiquiátricas, os custos dessa mudança não foram totalmente compensados e houve um aumento de indicadores de violência urbana, sugerindo a necessidade de repensar estratégias de inclusão social e segurança. **CONCLUSÃO:** Portanto, para que as políticas de saúde mental no Brasil possam evoluir de forma consistente e eficaz, é essencial superar os desafios políticos, culturais e financeiros, garantindo uma abordagem holística e sustentável. Somente pelo compromisso contínuo com os princípios da reforma e com a adaptação constante às realidades sociais será possível consolidar uma política de saúde mental inclusiva, eficiente e eficaz para todos os cidadãos brasileiros.

Palavras-Chaves: Assistência à saúde mental; Política pública de saúde; Serviços de saúde mental.

6. SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM OLHAR JURÍDICO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Eixo: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE e Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita, Reriutaba CE

Rute de Carvalho Conceição

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA e Administração Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú em convênio com a Universidade Aberta-UVA/UAB, Sobral CE

Francisca Karine Pereira de Sousa

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE e Técnica em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Adriano Nobre, Itapajé CE

Wladia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul-UCS, Caxias do Sul RS, Especialista em Metodologia do ensino da Língua Portuguesa e Literatrapela Faculdade Entre Rios do Piauí-FAERPI, Teresina PI e Graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza CE

E-mail do Autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental no ambiente de trabalho tem se tornado um tema central no debate sobre o bem-estar dos trabalhadores, especialmente diante de um contexto onde as demandas laborais e os fatores estressores têm aumentado. O ambiente de trabalho pode ser um fator determinante na saúde mental dos colaboradores, afetando diretamente sua produtividade e qualidade de vida. Este estudo aborda a importância da proteção da saúde mental no contexto jurídico, destacando os direitos fundamentais dos trabalhadores, e o papel do Direito do Trabalho na prevenção e tratamento de doenças mentais causadas por condições laborais inadequadas. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a saúde mental dos trabalhadores e o ambiente de trabalho, com ênfase no papel do Direito do Trabalho na garantia de direitos fundamentais relacionados à saúde mental. Além disso, o estudo busca identificar as principais legislações que amparam a saúde mental no trabalho e os desafios enfrentados pelos trabalhadores para ter acesso a esses direitos. **METODOLOGIA E DISCUSSÃO:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica de artigos e legislações pertinentes, como a Constituição Brasileira, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A análise se concentrou em casos jurisprudenciais relacionados a danos à saúde mental no ambiente de trabalho e a responsabilidade do empregador na garantia de um ambiente seguro para seus empregados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que, apesar da crescente conscientização sobre a importância da saúde mental no trabalho, ainda há lacunas na aplicação efetiva da legislação que proteja os trabalhadores contra riscos psicológicos. A legislação brasileira, embora abrangente, enfrenta desafios no

que diz respeito à implementação de medidas preventivas e à responsabilização de empregadores por danos causados à saúde mental dos empregados. Além disso, observou-se que o assédio moral, as jornadas de trabalho excessivas e a falta de suporte psicológico são fatores críticos que contribuem para o adoecimento mental no trabalho. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Este estudo evidencia a necessidade urgente de políticas públicas e práticas organizacionais que garantam a proteção da saúde mental no ambiente de trabalho. A atuação do Direito do Trabalho é essencial para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, e os empregadores devem ser responsabilizados por qualquer negligência relacionada à saúde mental de seus funcionários. A conscientização sobre o tema e a implementação de medidas preventivas são fundamentais para melhorar o bem-estar dos trabalhadores e assegurar um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e produtivo.

Palavras-chave: Saúde Mental; Direitos Fundamentais; Ambiente de Trabalho.

7. CURADORIA DE CONTEÚDO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE: IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DE PROFESSORES DO CURSO DE JORNALISMO

Eixo: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Leandro Luiz de Araujo

Doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG

Maiara Sobral Silva

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG

Gabriel Silva de Oliveira

Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG

Andreia Alves Guimarães Ribeiro

Especialista em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM, Uberlândia MG

E-mail do Autor: leandro.araujoo@gmail.com

INTRODUÇÃO: O presente resumo é fruto da tese de doutorado intitulada “Curadoria de conteúdo e atividade docente: perspectivas, práticas e precarização do trabalho docente nos cursos de bacharelado em Jornalismo nas universidades federais de Minas Gerais” vinculada à linha de Trabalho, Sociedade e Educação (TSE) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A investigação abordou três diferentes temáticas que se entrecruzam na jornada do docente de nível superior: o excesso informacional, a curadoria de conteúdo e a precarização da atividade deste profissional. Tais temas se apresentam alinhados ao eixo temático “Saúde Mental no Ambiente de Trabalho” do I CONASME por compreenderem o excesso informacional e a precarização do trabalho docente como fatores que também impactam na saúde mental dos trabalhadores em educação. Para Bhaskar (2020, p. 13) “nos últimos dois anos, a humanidade produziu mais dados que toda a história humana somada e esse ritmo extraordinário de produção ainda aumenta 60% ao ano”, logo todas essas informações desdobram em uma confusão informacional, abrangendo também as atividades laborais relacionadas à cognição. Além disso, atuante em paralelo a sobrecarga de informações, há o tensionamento e a precarização do trabalho dos profissionais da educação. De acordo com Maués e Souza (2016, p. 76) “o docente não ficou imune às metamorfoses que estão levando a um estado profundo de precarização” diante das transformações ocorridas nas relações trabalhistas do mundo contemporâneo. **OBJETIVO:** Para desenvolvimento da presente pesquisa foi delineada uma questão orientadora que buscou compreender “Como a curadoria de conteúdo no processo educativo, impulsionada pelo excesso informacional, pode contribuir para a precarização do trabalho docente no ensino superior?”. O objetivo geral da tese envolve analisar o conhecimento e o uso da curadoria no

trabalho docente do ensino superior nos cursos de graduação em Jornalismo em três universidades federais, bem como o impacto de sua adoção para precarização do trabalho docente. Com o olhar direcionado ao excesso informacional e a precarização do trabalho docente torna-se possível encontrar indícios dos impactos desses fatores na saúde mental do trabalhador docente do ensino superior. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** O percurso metodológico da pesquisa se desdobrou em três principais eixos: o aprofundamento conceitual por meio de pesquisa bibliográfica e documental; o levantamento de campo mediante técnica descritiva de coleta de dados; e, por fim, o refinamento, tratamento e análise dos dados por meio de abordagem comparada adotando a perspectiva histórico-dialética. A pesquisa qualitativa foi concretizada por meio da coleta de dados em três universidades federais de Minas Gerais ofertantes do curso de Jornalismo e contou com a participação de doze docentes dos cursos. A coleta de dados foi submetida e aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) de número 73613923.8.0000.5152. O questionário aplicado foi estruturado com questões fechadas e evocações dissertativas, assim como dividido em dois grandes blocos: o primeiro, correspondente ao perfil docente, englobou dados sobre perfil etário, de gênero e formação; e a segunda parte, centrada no contexto dos sujeitos, permeou os anseios, as relações e as percepções dos docentes, compreendendo indagações sobre o seu labor, a precarização da atividade e a utilização da curadoria de conteúdo no processo de ensino. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Por meio da revisão bibliográfica e pesquisa documental, foi possível compreender a transformação informacional presente na sociedade atual que transitou da escassez e das barreiras de produção informacional para a abundância e sobrecarga de conteúdo. Tal sobrecarga de informações pode trazer impactos negativos na saúde física e mental dos trabalhadores. As respostas provenientes da coleta de dados, apontam para uma diversificação das atividades realizadas pelos docentes da amostra, com a fragmentação da atividade entre o tempo dedicado em classe, a sobrecarga de tarefas administrativas e as atividades relacionadas ao planejamento e controle pedagógico. Cabe destacar também que a maioria dos participantes acreditam exercerem um maior empenho físico e cognitivo nas atividades que antecedem as aulas tais como planejamento, pesquisa, estudo, formulação de atividades/avaliações, reuniões, entre outras. **CONCLUSÃO:** A precarização do trabalho docente, assim como dos trabalhadores nas mais diversas profissões é uma realidade no contexto atual. A pesquisa realizada apontou, em unanimidade, que os participantes da pesquisa concordam em existir a execução de

atividades laborais fora do ambiente de trabalho, utilizando o tempo livre no decorrer da semana e/ou em finais de semana para não ocorrer atrasos em suas atividades, bem como a maioria acredita no tensionamento da profissão devido as diversas demandas requeridas ao docente, incluindo atividades de cunho administrativo. Tais fatores podem apontar impactos negativos na saúde mental dos docentes, considerando a falta de descanso adequado entre jornadas de trabalho, assim como pressão cognitiva para execução de diversas atividades correlacionadas à carreira docente.

Palavras-Chaves: Precarização, Trabalho, Docente, Saúde mental, Jornalismo.

8. DESAFIOS DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Eixo: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Andréia Alves Guimarães Ribeiro

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade de São Marcos – FACSM, São Marcos RS.

Ralyson Mendonça Dias

Especialista em Gestão Pública em Saúde pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG.

Amanda Gomes de Jesus Martins

Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário do Triângulo – UNITRI, Uberlândia MG.

Orientador Leandro Luiz de Araújo

Doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG.

E-mail do Autor: andreiaw.ribeiro@gmail.com

INTRODUÇÃO: O estudo examina a atenção à saúde mental no âmbito da Atenção Básica, com ênfase nos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde e pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Embora, a Reforma Psiquiátrica tenha representado um avanço significativo, persistem obstáculos estruturais, como a fragilidade na articulação entre saúde mental e Atenção Primária, a medicalização excessiva e a insuficiente capacitação de profissionais e familiares. Referenciais teóricos, a exemplo de Amarante, Caponi e Foucault, ressaltam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, humanizada e territorializada. A implementação dos CAPS constitui um marco relevante para a inclusão comunitária e o fortalecimento de vínculos sociais. Nesse sentido, o trabalho enfatiza a relevância da ampliação do conhecimento teórico-prático, com vistas à proposição de soluções eficazes frente aos desafios identificados. **OBJETIVO:** Contextualizar historicamente a saúde mental no Brasil, identificar os principais desafios enfrentados pelos profissionais da área e os campos mais impactados, bem como propor soluções para essas problemáticas são os principais objetivos desta pesquisa. Além disso, busca-se contribuir para a ampliação do conhecimento teórico e prático, promovendo a sistematização das contribuições de outros estudiosos sobre o tema. **METODOLOGIA:** A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, partindo de uma situação-problema que orientou a busca por dados em autores que abordam a temática com relevância para a saúde mental no contexto da Atenção Básica. Foram selecionadas fontes que oferecem embasamento teórico e contribuições significativas para a compreensão dos desafios e possíveis soluções relacionadas ao tema. **RESULTADOS:** Os resultados evidenciaram fragilidades nas políticas assistenciais, que priorizam a redução de leitos hospitalares e incentivam a reinserção de pacientes no convívio familiar. Contudo, a escassez de serviços adequados e

acessíveis compromete a efetividade dessa estratégia (Colvero, 2004). Além disso, verificou-se a inexperiência dos profissionais da Atenção Básica, como demonstrado por Gonçalves e Pedrosa (2009), onde 60% dos enfermeiros da ESF relataram não possuir formação específica em saúde mental e 68,9% se sentem despreparados para lidar com pacientes psiquiátricos. Outro desafio identificado refere-se à sobrecarga dos familiares, evidenciando a necessidade de programas de informação, orientação e apoio, conforme apontado por Barroso, Bandeira e Nascimento (2007). **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a Atenção Básica representa o ponto inicial para o cuidado em saúde mental, possibilitando uma abordagem multiprofissional integrada. A análise histórica da reforma psiquiátrica e a criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) evidenciaram sua importância para a articulação com as Estratégias de Saúde da Família (ESF). Contudo, persistem desafios significativos, como a escassez de dados precisos, a falta de capacitação adequada dos profissionais e a sobrecarga dos familiares. Observou-se ainda que políticas públicas efetivas são fundamentais para qualificar os serviços e melhorar as condições de trabalho e atendimento. A pesquisa reforça a necessidade de novos estudos que abordem de forma mais profunda as causas estruturais das dificuldades enfrentadas, bem como estratégias eficazes para superá-las, visando a promoção da saúde mental e a garantia dos direitos dos pacientes.

Palavras-Chaves: Saúde mental; Atenção primária; Abordagem multiprofissional; Centros de Atenção Psicossocial.

9. MODELOS INTERNACIONAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL: UM EXEMPLO PARA O BRASIL

Eixo: Políticas Públicas e Saúde Mental

Rebecca Nascimento da Silveira Gomes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Juliana de Fatima da Conceição Veríssimo Lopes

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Lívia Barbosa Pacheco Souza

Especialista em Gestão em Saúde e em Saúde da Família pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, Salvador BA

Bruno Motta Ramos

Enfermeiro Especialista em Saúde da Família pela Universidade Estácio de Sá – UNESA, Rio de Janeiro RJ

E-mail do Autor: rebeccansgomes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental emerge como uma área de extrema relevância no âmbito da saúde pública global, sendo caracterizada por desafios crescentes em função de sua complexidade e impacto sobre a qualidade de vida das populações. Diversos países têm implementado modelos inovadores e integrados para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde mental, refletindo a necessidade de respostas estruturadas e eficazes para uma demanda crescente. Nesse contexto, o Brasil, com sua trajetória marcada pela reforma psiquiátrica e pela construção de uma rede comunitária de atenção psicossocial, encontra-se em posição estratégica para adotar e adaptar experiências internacionais, visando fortalecer e expandir suas políticas públicas no campo da saúde mental. **OBJETIVO:** Mapear modelos internacionais de políticas públicas de saúde mental. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Este estudo consiste em revisão integrativa, realizada por meio de pesquisas nas bases de dados PubMed e *Science Direct*. Para a busca, articulou-se descritores selecionados do DeCS/MeSH através do emprego dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na seguinte estratégia de busca: (Modelos de Assistência à Saúde OR *Healthcare Models*) AND (Políticas Públicas de Saúde OR *Health Policy*) AND (Saúde Mental OR *Mental Health*). Esse trabalho buscou responder a pergunta norteadora: “Como as experiências internacionais de políticas de saúde mental podem ajudar na construção de políticas públicas no Brasil?”. Foram incluídos 6 artigos, disponíveis na íntegra gratuitamente, em português e/ou inglês, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Ademais, excluíram-se estudos duplicados e pesquisas de literatura cinzenta. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Diversos países têm demonstrado avanços significativos ao adotar modelos de cuidados integrados para saúde mental, os quais incorporam abordagens inovadoras e colaborativas que promovem maior eficiência e equidade nos serviços. Países como Austrália, Canadá, Espanha, Reino Unido e

Uruguai obtiveram avanços significativos ao implementar abordagens inovadoras que promovem maior eficiência e integração no cuidado. O modelo de cuidados escalonados na Austrália, por exemplo, organiza os serviços com base na gravidade dos casos, permitindo que os recursos sejam direcionados de forma estratégica e que os pacientes recebam cuidados proporcionais às suas necessidades. Essa prática poderia ser adaptada ao contexto brasileiro para otimizar o uso da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), fortalecendo a articulação entre os níveis de atenção primária e especializada e garantindo maior continuidade no cuidado. Já em relação aos modelos de cuidados compartilhados adotados no Reino Unido e na Espanha, a colaboração entre profissionais da atenção primária e especialistas em saúde mental tem se mostrado fundamental para superar lacunas na prestação de serviços. Essa integração seria particularmente relevante para o Brasil, visto que a RAPS frequentemente enfrenta dificuldades de articulação entre seus componentes, como os Centros de Atenção Psicossocial e as Unidades Básicas de Saúde, de modo que a incorporação de práticas de cuidados compartilhados poderia contribuir para um alinhamento mais eficiente das responsabilidades entre os diferentes níveis de atenção e favorecer o fluxo de pacientes dentro do sistema, evitando descontinuidades no tratamento. Ademais, os modelos de cuidados colaborativos, amplamente utilizados em países como o Canadá e os Estados Unidos, oferecem uma abordagem interdisciplinar e centrada no paciente, promovendo intervenções conjuntas entre profissionais de saúde mental e outras especialidades. Essa estratégia poderia ser aplicada no Brasil para aperfeiçoar as equipes multiprofissionais da RAPS, garantindo que elas disponham de competências adequadas para lidar com a complexidade dos casos atendidos, sobretudo em contextos de alta vulnerabilidade social. Embora os exemplos internacionais sejam inspiradores, sua aplicação ao cenário brasileiro deve considerar as especificidades locais e as barreiras estruturais existentes, sendo um dos principais entraves o financiamento insuficiente, que limita a expansão e a sustentabilidade dos serviços. Assim, experiências que priorizam o fortalecimento de políticas de financiamento e a alocação estratégica de recursos podem servir de referência para a formulação de políticas públicas mais robustas no Brasil. Por fim, colaborações internacionais, como as realizadas entre o Brasil e a Itália no âmbito da reforma psiquiátrica, demonstram a importância de práticas comunitárias que integrem saberes locais e globais. Essas parcerias oferecem insights valiosos para superar as limitações estruturais do sistema de saúde mental brasileiro e fortalecer as bases de um cuidado mais inclusivo, contínuo e acessível. Dessa forma, a experiência internacional deve

ser vista como um ponto de partida para adaptações criativas que respondam às necessidades locais, promovendo um sistema de saúde mental mais eficiente e equitativo no Brasil.

CONCLUSÃO: O Brasil possui uma base sólida em termos de políticas de saúde mental, mas enfrenta desafios significativos que ameaçam os avanços alcançados. Ao aprender com modelos internacionais e fortalecer a integração de serviços, o Brasil pode continuar a melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados em saúde mental, garantindo que suas políticas sejam sustentáveis e inclusivas.

Palavras-Chaves: Modelos de Assistência à Saúde; Políticas Públicas de Saúde; Saúde Mental.

10. A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO AUMENTO DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM JOVENS

Eixo: Saúde Mental Sociedade Contemporânea

Jalmes Silva Pereira dos Anjos

Enfermeiro Pós-Graduado em Assistência a Usuários de Álcool e Drogas pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IPUB/UF RJ, Rio de Janeiro RJ

Bruno Motta Ramos

Enfermeiro Especialista em Saúde da Família pela Universidade Estácio de Sá – UNESA, Rio de Janeiro RJ

Georgette Torres Tartari

Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Lívia Barbosa Pacheco Souza

Especialista em Gestão em Saúde e em Saúde da Família pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, Salvador BA

E-mail do Autor: enfermeirojalmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: O uso das redes sociais tornou-se parte essencial da vida cotidiana, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, transformando a interação tradicional, compartilhamento de informações e construção de identidades. Embora essas plataformas ofereçam benefícios, como a ampliação do acesso à comunicação e o fortalecimento da comunidade, surgem preocupações crescentes sobre seu impacto na saúde mental. Sugere-se que características intrínsecas das redes sociais, como conectividade constante, exposição a padrões irreais de vida e busca por validação por meio de interações virtuais, podem influenciar negativamente o bem-estar psicológico. Nesse sentido, considerando que o impacto dessas variáveis sobre a saúde mental apresenta nuances complexas, devido à associação não linear entre o uso das redes sociais e maior predisposição a transtornos psicológicos, urge explorar seus mecanismos subjacentes e mediadores. **OBJETIVO:** Analisar a influência das redes sociais no aumento de transtornos de ansiedade e depressão em jovens. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de revisão integrativa realizada por pesquisas nas bases de dados PubMed e ScienceDirect. Para a busca, articulou-se descritores do DeCS/MeSH através do emprego dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na seguinte estratégia de busca: ((Ansiedade OR Anxiety OR Depressão OR Depression)) AND (Redes Sociais Online OR Online Social Networking) AND (Saúde Mental OR Mental Health). Esse trabalho buscou responder a pergunta norteadora: “Como as redes sociais influenciam no aumento de transtornos de ansiedade e depressão em jovens?”. Foram incluídos 8 artigos, disponíveis integralmente em português e/ou inglês, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Excluíram-se estudos duplicados, teses e dissertações. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O uso problemático das redes sociais, definido como a utilização compulsiva ou excessiva que interfere nas atividades cotidianas,

apresenta uma forte associação com sintomas de depressão e ansiedade em adolescentes e jovens adultos. Diferentemente do tempo total de uso, que também se correlaciona com os sintomas, o comportamento problemático parece exercer um impacto mais prejudicial, intensificando o sofrimento emocional e psicológico. A utilização de múltiplas plataformas de redes sociais agrava ainda mais esse cenário, uma vez que está associada a um aumento nos sintomas depressivos e ansiosos, independentemente do tempo total gasto. Assim, a relação entre o uso de redes sociais e os transtornos de saúde mental não é direta, sendo mediada por diversos fatores psicossociais e comportamentais. A privação de sono, um fenômeno amplamente observado em indivíduos que utilizam redes sociais de maneira intensa, constitui mecanismo mediador. O uso noturno das plataformas contribui para a interrupção dos ciclos de sono, o que, por sua vez, agrava os sintomas de ansiedade e depressão. Além disso, a comparação social, frequentemente exacerbada pelas redes sociais, amplifica sentimentos de inadequação e baixa autoestima, intensificando o sofrimento psicológico. Outro mecanismo relevante é a busca constante por *feedback* e validação social, um comportamento que está intrinsecamente ligado ao funcionamento das redes sociais e que pode reforçar padrões de ansiedade e dependência emocional. O tipo de uso das redes também desempenha um papel mediador: enquanto o uso passivo, caracterizado por consumir conteúdos sem interagir, está associado a um aumento dos sintomas de ansiedade e depressão, o uso ativo, que envolve interações sociais e trocas significativas, pode ter um efeito protetor, mitigando parcialmente os impactos negativos. As evidências indicam diferenças significativas de gênero no impacto do uso das redes sociais sobre a saúde mental, sendo as meninas mais vulneráveis aos efeitos negativos devido a duração do uso e a intensidade do envolvimento emocional com as plataformas. Essa diferença pode ser explicada, em parte, pela maior sensibilidade das meninas à comparação social e à busca de validação, fatores amplificados no ambiente virtual. Diante dos impactos negativos das redes sociais na saúde mental, intervenções direcionadas, como a imposição de limites no tempo de tela e a restrição do uso noturno das plataformas têm demonstrado eficácia em mitigar os sintomas de ansiedade e depressão. Adicionalmente, programas educativos que promovam o uso consciente e ativo das redes sociais podem contribuir para a diminuição dos efeitos deletérios, incentivando interações significativas e a redução de comportamentos passivos. Intervenções que promovam o fortalecimento das redes de apoio *offline*, como famílias e comunidades, podem auxiliar no enfrentamento dos desafios emocionais associados ao uso excessivo dessas plataformas. Ademais, iniciativas que integrem a educação digital nos

currículos escolares, com foco na promoção de uma relação equilibrada e saudável com as redes sociais, podem contribuir para a prevenção de transtornos de saúde mental em populações vulneráveis. **CONCLUSÃO:** A relação entre o uso das redes sociais e os transtornos de ansiedade e depressão é complexa, envolvendo múltiplos fatores mediadores e diferenças individuais. Embora as redes sociais desempenhem um papel central na vida dos adolescentes e jovens adultos, seu uso irresponsável e excessivo apresenta implicações preocupantes para a saúde mental. A compreensão desses mecanismos e a implementação de intervenções direcionadas são fundamentais para mitigar os impactos negativos e promover o bem-estar psicológico nesse grupo populacional.

Palavras-Chaves: Ansiedade; Depressão; Redes Sociais Online; Saúde Mental.

11. SAÚDE MENTAL: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E CUIDADO

Eixo: Políticas Públicas e Saúde Mental

Antonio Riquelme Silva Sousa

Enfermeiro Especialista em Saúde da Família pela Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP, Ipatinga MG

Cíntia da Silva Andrade

Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade Holística – FAHOL, Curitiba PR

E-mail do Autor: enfriquelmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental é um componente essencial do bem-estar geral e da qualidade de vida, influenciando diretamente a capacidade dos indivíduos de lidar com o estresse, relacionar-se com os outros e tomar decisões. A crescente prevalência de transtornos mentais em todo o mundo destaca a necessidade de estratégias eficazes de promoção, prevenção e intervenção. Este estudo visa abordar a relevância da saúde mental, ressaltando a importância de políticas públicas e práticas profissionais voltadas para a promoção do bem-estar psíquico (BRASIL, 2019; WHO, 2013). **OBJETIVO:** Investigar as práticas de promoção da saúde mental, com ênfase em estratégias preventivas e de intervenção aplicadas em contextos de atenção primária à saúde. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando bases de dados como *SciELO*, PubMed e LILACS. Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2023 que abordam práticas de promoção da saúde mental. Os critérios de inclusão compreenderam estudos em português e inglês, que exploram a efetividade de intervenções em saúde mental. A análise dos dados foi realizada qualitativamente, com ênfase nas categorias temáticas emergentes dos textos revisados (SANTOS; SILVA, 2020). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que a promoção da saúde mental em ambientes de atenção primária contribui significativamente para a redução do estigma associado aos transtornos mentais, além de melhorar o acesso e a adesão aos serviços de saúde mental. Intervenções baseadas em comunidade, como grupos de apoio e programas de educação em saúde, mostraram-se eficazes na prevenção de transtornos comuns como ansiedade e depressão. Os achados estão em consonância com a literatura que aponta a necessidade de uma abordagem holística e multidisciplinar para o cuidado em saúde mental (BRASIL, 2019; WHO, 2013). Desafios como a escassez de recursos e a falta de capacitação profissional adequada foram identificados como barreiras para a implementação eficaz dessas práticas (SANTOS; SILVA, 2020). **CONCLUSÃO:**

Conclui-se que a promoção da saúde mental deve ser uma prioridade nos sistemas de saúde, com enfoque em práticas preventivas e de intervenção precoce. Políticas públicas que fomentem a integração de serviços de saúde mental na atenção primária são fundamentais para garantir um cuidado abrangente e acessível, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. A continuidade de pesquisas nesta área é crucial para o desenvolvimento de estratégias cada vez mais efetivas e inclusivas (BRASIL, 2019; WHO, 2013).

Palavras-Chaves: Saúde mental; Promoção da saúde; Atenção primária; Intervenção precoce; Bem-estar.

12. PAPEL DA EQUIPE DE SAÚDE DE HOSPITAIS PEDIÁTRICOS ÀS FAMÍLIAS DE JOVENS ACOMETIDOS COM CÂNCER

Eixo: Saúde Mental Infanto juvenil

Ana Beatriz Silva Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

Jayara Mikarla de Lira

Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal RN

E-mail do Autor: anabeatrizsilvacosta012@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Oncologia Pediátrica classifica-se como uma área bastante desafiadora para os profissionais de saúde, em razão do teor emotivo que carrega. Essa característica não somente afeta essa classe trabalhadora, mas principalmente os familiares das crianças e adolescentes acometidos com neoplasias. Assim, a equipe multidisciplinar de saúde busca ajudá-los com apoio psicoemocional, espiritual e social, dado que o bem-estar mental do núcleo familiar torna-se bastante prejudicado e desgastado, apresentando diversos sinais e sintomas preocupantes. **OBJETIVO:** Discutir o estado de saúde mental das famílias de jovens acometidos pelo câncer e como a equipe de saúde dos hospitais pediátricos auxilia nesse cenário. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica, realizado mediante as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Para a obtenção dos artigos, foi efetuado o cruzamento dos Descritores em Ciência e Saúde (DeCS): Saúde Mental; Saúde Pediátrica; Família; Equipe de Saúde; Câncer e os cinco simultaneamente, mediante o operador booleano *AND*. Após os cruzamentos, surgiram 4.853 estudos, os quais foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: publicações dos últimos 5 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, e adotou-se como critérios de exclusão: fuga do tema e ser do tipo Monografias, TCCs e Livros. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Quatro estudos constituíram a amostra final, os quais expõem como o processo de hospitalização do jovem é categorizado como um período traumático tanto para a criança ou adolescente quanto para a família. Com a mudança de dinâmica, os sentimentos como medo e ansiedade surgem fortemente, em especial, nos momentos de agravos de quadros, afligindo os jovens e alterando a dinâmica familiar. Além de estarem em um contexto de vulnerabilidade social, todo o custeio exigido no tratamento, seja de administração pública ou privada, tornam a situação socioeconômica um agravante do desgaste mental. Por fim, a apreensão frente à morte do ente querido também possibilita a

piora desse cenário. Assim, os profissionais de saúde possuem a missão de acolher, respeitar e transmitir confiança para os membros familiares, como forma de auxiliá-los neste momento de grande tensão, o que afirma a necessidade de humanização por parte da equipe. **CONCLUSÃO:** Portanto, é imprescindível que os principais atuantes na assistência de saúde façam capacitações e oficinas acerca dessa temática, para serem capazes de cuidar não somente dos seus pacientes, mas também daqueles que fazem parte do cotidiano hospitalar - as famílias dos jovens, tornando o processo de saúde abrangente a todos.

Palavras-Chaves: Saúde mental; Família; Saúde pediátrica; Equipe de Saúde; Câncer.

13. SAÚDE MENTAL NO PUERPÉRIO: CUIDANDO DA MÃE E DO BEBÊ NA TRANSIÇÃO PÓS-PARTO

Eixo: Saúde Mental e Populações Vulneráveis

Ana Beatriz Silva Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Cuité PB

Vitória Wagner Yi

Graduanda de Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro- UNIBRA, Recife PE

Maria Eduarda Ferreira da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Cuité PB

Ana Beatriz Alvarenga Schafer

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (UNICEPLAC), Gama-DF

Taciele do Nascimento Santos

Pós graduada em Auditoria de Serviços de Saúde, Enfermeira pela Universidade Tiradentes -UNIT, Sergipe SE

E-mail do Autor: anabeatrizsilvacosta012@gmail.com

INTRODUÇÃO: A maternidade é um período marcado por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, que se dá desde o início da gestação até o final, se intensificando na maioria das vezes no período do puerpério, momento este que é marcado por demandas específicas, como a adaptação ao novo papel materno, o cuidado com o recém-nascido e a necessidade de estabelecer uma rotina de amamentação eficaz, e toda essa cobrança acaba deixando essa mulher mais propícia ao desenvolvimento de alguns tipos de transtornos mentais, como o baby blues e a depressão pós-parto, por exemplo, que acabam afetando uma boa parcela dessas puérperas. Com isso, se enxerga o quanto o cuidado em saúde mental no período pós-parto possui importância na vida das mulheres, pois além de ofertar uma assistência em saúde durante esse período de adoecimento mental, também garante a minimização de sequelas futuras. **OBJETIVO:** Identificar a saúde mental no puerpério, em relação à mãe e filho(a) no pós parto. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão sistemática, no qual foi realizada em janeiro de 2025, com a seguinte pergunta: Como é a saúde mental da mãe em relação ao bebê na transição pós-parto? As buscas de dados foram retiradas do *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e MEDLINE, com os descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Pós-parto”; “Puerpério”; “Saúde mental”. Foram estabelecidos critérios de seleção, nos idiomas inglês e português, produzidos no período entre 2020 a 2024, e foram excluídos os resumos, teses e artigos que não abordavam a temática da pesquisa. No total foram encontrados cerca de 80 artigos, dos quais foram utilizados 6. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que a saúde mental das mães no

puerpério é influenciada pela qualidade do vínculo mãe-bebê e pela eficácia do aleitamento materno. Mães que estabelecem uma rotina de amamentação mais eficaz e contam com apoio emocional apresentam menores índices de transtornos mentais, como baby blues e depressão pós-parto. Práticas como auto-ordena e translactação foram apontadas como estratégias que favorecem tanto o fortalecimento do vínculo mãe-bebê quanto a saúde mental da mãe. Por outro lado, a ausência de suporte adequado mostrou-se associada ao aumento de sintomas de ansiedade e depressão, com impactos negativos para mãe e bebê.

CONCLUSÃO: Portanto, é evidente que todo o contexto vivenciado pela mãe durante o período de aproximação com a criança categoriza-se como um componente influenciador no desencadeamento do desgaste mental. Assim, as instituições de saúde devem trabalhar com as mães de suas comunidades os cenários mais recorrentes no período discutido, por meio de serviços e ações de educação em saúde projetados pela equipe multidisciplinar, a fim de melhorar quaisquer que forem as situações complexas e desafiadoras. Além disso, as universidades devem preparar os discentes dos cursos da área da saúde, para que ao se depararem com esses cenários, o profissional saiba auxiliar o núcleo familiar da melhor maneira, conforme a sua competência profissional permite.

Palavras-Chaves: Pós-parto; Puerpério; Saúde mental.

14. MANEJO DA ANSIEDADE EM CRIANÇAS PELA ENFERMAGEM EM AMBIENTES DE SAÚDE

Eixo: Saúde Mental Infanto juvenil

Ana Beatriz Silva Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

Emanuella de Castro Marcolino

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal RN e Docente Adjunto da UAENF na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Cuité PB

E-mail do Autor: anabeatrizsilvacosta012@gmail.com

INTRODUÇÃO: A população infantil mundial possui sintomas de transtornos psicológicos, acarretados por questões emocionais e de comportamento. A ansiedade é a doença mais frequente nesse grupo populacional e pode ser desenvolvida em crianças devido aspectos multifatoriais que envolvem parâmetros biológicos e ambientais. O enfermeiro, após a Reforma Psiquiátrica, torna-se um ator essencial da equipe multiprofissional responsabilizado pela ação terapêutica durante a interação enfermeiro-paciente. Logo, esse profissional é essencial para auxiliar essa parcela da população que sofre com essa condição, em especial, nos ambientes de saúde. **OBJETIVO:** Descrever as estratégias da enfermagem no manejo da ansiedade em crianças nos ambientes de saúde. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica, efetuada por meio das bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Para a obtenção dos artigos, foi efetuado o cruzamento dos Descritores em Ciência e Saúde (DeCS) da seguinte maneira: Ansiedade AND Saúde mental; Ansiedade AND Criança; Ansiedade AND Enfermagem; Saúde mental AND Criança; Saúde Mental AND Enfermagem; Enfermagem AND Criança e os quatro simultaneamente: Ansiedade AND Saúde mental AND Criança AND Enfermagem. Após os cruzamentos, surgiram 6.631 estudos, os quais foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: serem publicados no período 2020 a 2025; e nos idiomas português, inglês e espanhol, como critérios de exclusão adotou-se: não responder ao objetivo da pesquisa e estudos do tipo Monografias, TCCs e *e-books*. Ao final da seleção dos artigos por meio dos critérios de inclusão e exclusão, bem como da leitura de títulos e resumos, totalizou-se como amostra final cinco estudos científicos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os cinco artigos analisados exibem como o profissional de enfermagem auxilia na redução da ansiedade de crianças durante a assistência em saúde. O cuidado aborda diferentes estratégias, por exemplo, a utilização de vídeos, caracterização de

personagens famosos no ambiente infantil, musicoterapia, risoterapia, além do incentivo ao acompanhamento rotineiro dos pais/familiares/cuidadores nos momentos de assistência, pois possibilitam às crianças a estarem com indivíduos já conhecidos em situações desafiadoras. Essas práticas que, em maior frequência, são realizadas por enfermeiros permite com que as crianças possam estimular o seu imaginário, construindo uma realidade própria e acolhedora, que é independente da sua condição clínica ou física. **CONCLUSÃO:** Portanto, conclui-se que são várias as estratégias que a Enfermagem usa para o manejo da ansiedade em crianças presentes nos ambientes de saúde. Assim, são essenciais que a educação continuada e permanente estejam sempre presentes no cotidiano dos enfermeiros, assim como os recursos humanos corretos para uma assistência de qualidade e capacitações profissionais. Além disso, é relevante discutir a temática durante a graduação em Enfermagem, com o objetivo de preparar periodicamente esses profissionais.

Palavras-Chaves: Ansiedade; Saúde mental; Enfermagem; Criança.

15. IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ATUANTES NA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Eixo: Saúde Mental Infanto juvenil

Ana Beatriz Silva Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

Emanuella de Castro Marcolino

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal RN e Docente Adjunto da UAENF na Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Cuité PB

E-mail do Autor: anabeatrizsilvacosta012@gmail.com

INTRODUÇÃO: As Unidades de Terapia Intensiva pediátricas são compostas de muita tensão profissional. Isso se deve às demandas de procedimentos agressivos, a incerteza frente aos prognósticos dos pacientes, falta de vagas para internação e vivências com o sofrimento dos jovens e familiares. Essa exposição possibilita o desenvolvimento de altos níveis de estresse traumático e Burnout, por exemplo. Assim, o profissional de enfermagem é submetido a grande conturbação e sofrimento moral, pois é aquele que mais oferece assistência às crianças e adolescentes nesse cenário. **OBJETIVO:** Apresentar os impactos na saúde mental dos enfermeiros que trabalham na UTI pediátrica. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica, realizada mediante as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Para a obtenção dos artigos, foi efetuado o cruzamento dos Descritores em Ciência e Saúde (DeCS) da seguinte maneira: Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica AND Saúde Mental; Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica AND Enfermagem; Enfermagem AND Saúde Mental, e os três simultaneamente: Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica AND Saúde Mental AND Enfermagem. Após os cruzamentos, surgiram 2.296 estudos, os quais foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: serem publicados no período 2020 a 2025; e nos idiomas português, inglês e espanhol, como critérios de exclusão adotou-se: não responder ao objetivo da pesquisa e estudos do tipo Monografias, TCCs e *e-books*. Ao final da seleção dos artigos por meio dos critérios de inclusão e exclusão, bem como da leitura de títulos e resumos, totalizou-se como amostra final cinco estudos científicos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dos cinco artigos analisados, foi constatado, na grande maioria, como o enfermeiro é afetado mentalmente

durante a atuação no ambiente da Unidade de Terapia Intensiva pediátrica, principalmente, em razão das mortes presenciadas de maneira antinatural, ou seja, por meio de uma doença ou comorbidade. Esse profissional passa por um processo de luto que, muitas vezes, pode sair do convencional, como momentos de choro ou tristeza, e gerar um sentimento de culpa e falha profissional, o que pode acarretar, caso seja acumulado, em sensações crônicas. Além disso, conforme os estudos analisados, os enfermeiros que trabalham nesse âmbito possuem graus elevados de ansiedade e se consideram menos capacitados em comparação com aqueles que assistem aos indivíduos adultos, resultando em baixa realização pessoal e profissional. **CONCLUSÃO:** Portanto, conclui-se que o ambiente da Unidade de Terapia Intensiva pediátrica pode impactar na saúde mental da equipe de enfermagem. Desse modo, é necessário que as instituições de saúde forneçam serviços de promoção da saúde mental para a equipe de enfermagem, bem como àqueles que precisam de um atendimento mais especializado. Também é importante discutir a temática durante a graduação em Enfermagem, a fim de preparar os profissionais para o cenário futuro.

Palavras-Chaves: Unidades de terapia intensiva pediátrica; Saúde mental; Enfermagem.

16. BURNOUT E PRODUTIVIDADE: A SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO CORPORATIVO

Eixo: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Ariel Sousa Freitas

Graduanda em Medicina pela Universidade de Brasília – UnB, Brasília DF

Sthefan Bruno Machado Ribeiro

Graduando em Medicina pela Universidade de Brasília – UnB, Brasília DF

Joyce Emanuele de Sousa Pereira

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Campina Grande PA

Letícia de Sousa Pereira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Catalão – UFCat, Catalão GO

Maria Paula Penha Rufino

Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Juiz de Fora MG

Ranya Menezes dos Santos Araújo

Graduanda em Psicologia pela Faculdade Ages, Capim Grosso BA

Thainara de Lima Sant'anna

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Iguazu – UNIG, Nova Iguaçu RJ

Neila Fernandes Justino

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG

E-mail do Autor: freitas.arielsousa@gmail.com

INTRODUÇÃO: O *burnout*, síndrome associada ao estresse crônico no ambiente de trabalho, é uma preocupação crescente no contexto corporativo. Caracterizado por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal, o *burnout* tem implicações significativas para a saúde mental dos trabalhadores e para o desempenho organizacional. Em uma sociedade marcada pela alta competitividade e pela busca por resultados rápidos, muitos profissionais enfrentam condições adversas que favorecem o surgimento dessa condição, impactando diretamente a produtividade. O aumento dos casos nas últimas décadas chama a atenção para a necessidade de se investigar os efeitos dessa síndrome tanto sobre os indivíduos quanto sobre as empresas, especialmente no que diz respeito à produtividade e ao bem-estar no ambiente corporativo. **OBJETIVO:** Investigar a relação entre o *burnout* e a produtividade no ambiente corporativo, destacando os fatores que contribuem para a síndrome, seus impactos na saúde mental e nas empresas, e as intervenções mais eficazes para mitigar seus efeitos. A revisão também visa identificar as implicações do *burnout* para o desempenho organizacional, incluindo a qualidade do trabalho, o absenteísmo e o comprometimento dos colaboradores, além de sugerir estratégias para prevenir e gerenciar essa condição. **METODOLOGIA:** Revisão da literatura científica que aborda o *burnout* e sua relação com a produtividade nas últimas duas décadas. A busca foi realizada nas principais bases de dados científicas, como PubMed, Scopus, PsycINFO e

Google Scholar, utilizando palavras-chave como “*burnout*”, “produtividade no trabalho”, “saúde mental no trabalho” e “gestão de estresse”. Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados entre 2000 e 2024, com foco nas consequências do *burnout* para a produtividade e no contexto corporativo. Após a triagem, foram selecionados artigos relevantes que abordam causas, sintomas e impactos do *burnout*, bem como abordagens de gestão e prevenção adotadas pelas empresas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura revisada confirma que o *burnout* é uma condição prevalente em diversos setores corporativos, com altos índices de prevalência em áreas como saúde, educação, vendas e tecnologia. Diversos estudos apontam que os fatores que mais contribuem para o desenvolvimento do *burnout* incluem a sobrecarga de trabalho, a falta de apoio social, a pressão por resultados e a ausência de reconhecimento. Além disso, a falta de controle sobre as tarefas, o isolamento no trabalho e a dificuldade em estabelecer um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional também são frequentemente apontados como fatores de risco. Os indivíduos que experienciam *burnout* tendem a apresentar quedas significativas no desempenho devido à exaustão física e emocional, o que prejudica a capacidade de concentração, o foco e a motivação. O *burnout* também está associado ao aumento do absenteísmo, com colaboradores afetados sendo mais propensos a faltas por problemas de saúde relacionados ao estresse, como distúrbios do sono, depressão e transtornos de ansiedade. Estudos apontam que, além da diminuição do número de horas trabalhadas, a qualidade do trabalho também é comprometida, com maior probabilidade de erros e menor criatividade. Além disso, o *burnout* pode resultar em uma redução significativa no engajamento e na satisfação no trabalho, o que, por sua vez, afeta o clima organizacional e a relação entre funcionários e a empresa. Quando não tratado, o *burnout* pode levar a um ciclo vicioso, onde a queda de produtividade gera mais estresse, intensificando os sintomas da síndrome. Programas de apoio à saúde mental, como o suporte psicológico, práticas de *mindfulness*, e a flexibilização de horários de trabalho, demonstraram ser eficazes na redução dos sintomas de *burnout* e na melhoria da produtividade. Estudos sugerem que organizações que promovem um ambiente de trabalho saudável, com equilíbrio entre demandas e recursos, conseguem prevenir o *burnout* e melhorar o desempenho organizacional, aumentando a satisfação dos colaboradores e a lealdade à empresa. **CONCLUSÃO:** O *burnout* é um fator significativo na saúde mental quanto a produtividade das organizações; a exaustão emocional e a sobrecarga de trabalho resultam em um desempenho comprometido, maior taxa de absenteísmo e erros frequentes, impactando

negativamente os resultados organizacionais. A identificação precoce dos sintomas de *burnout* e a adoção de estratégias eficazes de prevenção e gestão são essenciais para mitigar os efeitos dessa síndrome. Empresas que investem em políticas de bem-estar e apoio psicológico, bem como na promoção de um ambiente de trabalho saudável e equilibrado, apresentam melhores índices de produtividade e satisfação no trabalho. Assim, a adoção de programas que valorizem a saúde mental não apenas protege os colaboradores, mas também representa um investimento estratégico para a melhoria contínua da produtividade e do clima organizacional. Em um contexto corporativo cada vez mais exigente, é fundamental que os gestores e as organizações se atentem à importância de cuidar da saúde mental de seus colaboradores, criando ambientes de trabalho que promovam o equilíbrio, a confiança e o bem-estar. O *burnout* não deve ser visto apenas como uma questão individual, mas como um desafio organizacional que exige uma abordagem integrada para garantir a saúde mental e o sucesso no trabalho.

Palavras-Chaves: Atenção à saúde do trabalhador; Burnout; Esgotamento psicológico; Saúde mental.

17. SAÚDE MENTAL EM QUILOMBOLAS: DEPRESSÃO E COMPORTAMENTO SUICIDA

Eixo: Saúde Mental e Populações Vulneráveis

Gabrielle Lima e Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia/GO

Ana Clara Martins Mota

Graduanda em Medicina pela Faculdade Zarns - Itumbiara/GO

Sarah Kelly Bueno de Queiroz

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia/GO

Sarah Luiza Batista

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia GO

Jordanna Vieira Duarte

Mestra em Música, Cultura e Sociedade, Especialista em Avaliação Psicológica, Psicóloga, docente da Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia/GO

E-mail do Autor: gabriellesilvva1@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O Transtorno Depressivo Maior (TDM) e os comportamentos suicidas são mais presentes em populações vulneráveis devido a fatores sociais e biológicos. Entre os grupos mais afetados no Brasil estão os quilombolas, descendentes de africanos escravizados que vivem em áreas historicamente denominadas quilombos. Essas comunidades enfrentam déficits de infraestrutura, desamparo governamental e condições de vida precárias, fatores que contribuem para altos índices de depressão e ideação suicida. Estudos mostram que o sedentarismo e a inatividade física agravam esse quadro, embora ainda haja poucas pesquisas aprofundadas sobre o tema. A literatura existente evidencia uma maior prevalência de TDM e risco de suicídio entre quilombolas em comparação à população geral brasileira.

OBJETIVO: Analisar a influência das desigualdades socioculturais na saúde mental de comunidades quilombolas, investigando os fatores associados ao risco de desenvolver TDM e comportamento suicida, além de identificar estudos que explorem essa relação.

METODOLOGIA OU MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, conduzida nas bases de dados PubMed, Scopus, *PsycInfo* e *SciElo*, utilizando os descritores ‘risco de suicídio’, ‘comunidade quilombola’, ‘saúde mental’, ‘quilombolas’ conectados pelo operador booleano *AND*, para estudos publicados entre 2004 e 2024. Os critérios de inclusão abrangeram estudos revisados por pares, escritos em português, focados na saúde mental de quilombolas com ênfase em comportamento suicida e TDM. Foram excluídos estudos sobre outros grupos populacionais ou temas não relacionados. A pré-seleção baseou-se nos títulos e resumos e, posteriormente, na leitura na íntegra. A transparência e a conformidade do processo de revisão foram asseguradas utilizando o checklist PRISMA. Quatro artigos sólidos

foram incluídos. A extração dos dados incluiu informações básicas (título, autores, ano, metodologia) e fatores associados ao comportamento suicida, prevalência de transtornos mentais e lacunas identificadas nos estudos. A análise dos resultados foi conduzida à luz da literatura existente, delineando contribuições e recomendações para o campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os quatro estudos analisados cobriram comunidades de Vitória da Conquista/BA, Montes Claros/MG e Rio Grande do Sul, apresentando prevalências de TDM de 12%, 38,7% e 23,9%, respectivamente. Fatores como assistência precária à saúde, baixa renda familiar, sedentarismo e vulnerabilidade social foram destacados. A falha na Atenção Primária e a ausência de políticas públicas são apontadas como fatores centrais no declínio da saúde mental quilombola. Esse cenário contribui para o diagnóstico tardio de transtornos mentais, evidenciado em comunidades como a do norte de Minas Gerais, onde mais de 50% dos participantes autoavaliaram negativamente sua saúde, mas apenas 23% foram diagnosticados com transtornos mentais. A baixa escolaridade, média de 3 a 5 anos de estudo, e a renda familiar média de R\$ 610,00 para quatro integrantes reforçam a vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, foi observado que indivíduos inativos fisicamente apresentaram risco de suicídio significativamente maior do que aqueles que praticavam atividades físicas. **CONCLUSÃO:** A alta prevalência de TDM nas comunidades quilombolas está diretamente relacionada à precariedade no acesso aos serviços de saúde e à ausência de políticas públicas específicas. Além disso, a inatividade física também foi identificada como fator agravante, reforçando a necessidade de intervenções voltadas à promoção de atividades físicas e à ampliação de estratégias de diagnóstico precoce. Políticas públicas direcionadas à saúde mental de quilombolas são urgentes para mitigar essas vulnerabilidades e promover equidade na saúde.

Palavras-Chaves: Comportamento Suicida; Quilombolas; Saúde Mental; Transtorno Depressivo Maior.

18. UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA DO AUMENTO DA PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM JOVENS

Eixo: Saúde Mental Infanto juvenil

Marcos Vinícius Lopes de Queiroz

Interno de Medicina pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza CE

Joyce de Santiago Honorato

Médica Generalista graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza CE

E-mail do Autor: marcos.ufc@alu.ufc.br

INTRODUÇÃO: Com o advento da quarta revolução industrial, houveram mudanças significativas no padrão epidemiológico e comportamental da população. Uma dessas alterações foi o aumento expressivo da prevalência de desordens psíquicas, dentre as quais, recentemente, os transtornos alimentares vêm tomando um papel cada vez mais expressivo na faixa etária infantojuvenil, fato esse exacerbado, principalmente, pelo advento da expansão da internet na última década. Tal contexto suscita investigações e ações imediatas devido os riscos impostos por essa condição à saúde dos acometidos, os quais serão abordados neste texto, e ao desconhecimento desse assunto pelos entes civis o que potencializa ainda mais seu potencial de gravidade. **OBJETIVO:** Caracterizar os aspectos socioepidemiológicos relacionados a problemática abordada na pesquisa buscando utilizá-los para fomentar sugestões de abordagens voltadas a otimização de sua mitigação bem como evidenciar a importância e a relevância do contexto abordado a fim de fornecer subsídios acadêmicos para a continuidade de suas investigações posteriormente. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Realizou-se um levantamento bibliográfico nas plataformas *PubMed* e *Scielo* utilizando os descritores “Transtorno da compulsão alimentar”, “Criança”, “Adolescente”, “Anorexia nervosa”, “Bulimia” e “Saúde do adolescente”, sendo selecionados 8 artigos condizentes com os critérios de inclusão, trabalhos desenvolvidos entre 2010 e 2024 publicados em revistas indexadas, e de exclusão, número de casos avaliados representativos para uma relevância estatística considerável, estabelecidos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os transtornos alimentares, como o transtorno de compulsão alimentar, a bulimia e a anorexia, são tipificados como doenças potencialmente fatais devido, frequentemente, virem acompanhados de graves desdobramentos secundários à doença base, como a ocorrência de distúrbios hidroeletrólíticos, diminuição da mineralização óssea, falência de órgãos

comprometimento do sistema imunológico em estágios avançados, sendo, por isso, condições que requerem atenção e cuidado. Assim, a ocorrência desse tipo de desordem deve ser encarada como um sinal de alerta, principalmente na faixa infantojuvenil, devido tanto ao desconhecimento e à negligência desse tema quanto ao seu potencial de gravidade ainda mais expressivo nesse grupo que está em processo de maturação física e psíquica. Embora essas patologias acometam a ambos os sexos, a literatura mostra uma tendência a maiores índices nas mulheres, chegando a percentuais 10 a 15% maiores. Há uma maior prevalência entre os adolescentes, sobretudo dos 12 aos 20 anos, faixa essa que concentra a grande maioria dos casos. Os dados analisados apontam que a compulsão alimentar é o transtorno mais prevalente no Brasil, seguido da bulimia e da anorexia. 6 artigos avaliados apontam como principais deflagradores a influência dos padrões estéticos difundidos nos meios virtuais e a pressão dos semelhantes (*peer pressure*), o que condiz com as evidências vigentes. 2 dos artigos avaliados apontam que a pandemia desencadeou um aumento dos percentuais dessas desordens ainda não completamente mensurados, mas já observados. Apesar de ser alarmante o contexto de tais graves condições sofrerem uma influência tão notável das informações divulgadas na internet e no convívio social, isso aponta para uma perspectiva otimista, já que esses fatores são passíveis de serem alterados mediante intervenções comportamentais voltadas à psicoeducação acerca dos riscos da exposição a esse tipo de conjuntura bem como à instrução dos cuidadores sobre a identificação precoce dos sinais indicativos de um ambiente propício a deflagração dessas condições, dos indícios do surgimento desses quadros e de técnicas parentais direcionadas a uma melhor compreensão e manejo da condição sociopsíquica dos seus filhos, como já é observado em algumas iniciativas já implementadas como o Programa Saúde na Escola e da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares que atuam promovendo uma rede intersetorial de fomento da saúde mental para os jovens. Essas iniciativas, se expandidas e tornadas medidas de saúde pública, poderiam vir a mitigar um contexto com elevado potencial de gravidade com um relativo baixo investimento visto o sucesso já alcançado e o grande potencial que elas demonstram. **CONCLUSÃO:** A revisão elaborada evidencia tanto a seriedade da problemática relativa ao aumento dos transtornos alimentares na faixa infantojuvenil quanto alguns dados epidemiológicos que auxiliam o conhecimento e a abordagem direcionada e adequada dessa condição, bem como põem em foco a relevância desse tema, suscitando, assim, o início da pavimentação de um caminho voltado ao direcionamento de uma maior atenção a tal contexto, o que, como foi exposto, representaria

um grande avanço em termos de apoio sociopsíquico a uma parcela da sociedade tida como mais vulnerável como também seria uma importante medida de avanço nas políticas de saúde pública principalmente voltadas ao amparo das questões psíquicas na sociedade civil. Por isso, é fundamental a realização de mais estudos com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre esse tópico a fim de otimizar o manejo voltado a mitigação dessa questão de saúde pública e de caracterizar ainda melhor o perfil epidemiológico dos entes acometidos para, assim, subsidiar academicamente a expansão de programas mais eficazes voltados a esse fim.

Palavras-Chaves: Transtorno da compulsão alimentar; Criança; Adolescente; Anorexia nervosa; Bulimia.

19. A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E SEUS EFEITOS NA SAÚDE MENTAL DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Eixo: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

James Silva Pereira dos Anjos

Enfermeiro Pós-Graduado em Assistência a Usuários de Álcool e Drogas pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IPUB/UFRJ, Rio de Janeiro RJ

Giovanna Pereira de Oliveira

Graduanda em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador BA

Diellen Maria dos Santos Menezes

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Fametro – Unifametro, Fortaleza CE

Lívia Barbosa Pacheco Souza

Especialista em Gestão em Saúde e em Saúde da Família pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, Salvador BA

E-mail do Autor: enfermeirojalmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A precarização do trabalho, compreendida como formas de emprego não padronizadas, marcadas pela baixa segurança, estabilidade e ausência de benefícios sociais, configura-se como um fenômeno de crescente relevância no contexto contemporâneo, especialmente em virtude de seus impactos negativos sobre a saúde mental dos trabalhadores. Esse tipo de relação laboral, frequentemente caracterizado por contratos temporários, ausência de garantias trabalhistas e remunerações instáveis, têm sido amplamente investigado em estudos que destacam sua associação com desfechos psicológicos adversos, como aumento dos níveis de estresse, depressão e ansiedade. Assim, compreender os fatores envolvidos e os mecanismos pelos quais o trabalho precário afeta a saúde mental é essencial para a formulação de políticas públicas e estratégias interventivas eficazes. **OBJETIVO:** Analisar a influência da precarização das relações de trabalho na saúde mental da sociedade contemporânea. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de revisão integrativa realizada por pesquisas nas bases de dados PubMed e *ScienceDirect*. Para a busca, articulou-se descritores do DeCS/MeSH através do emprego dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na seguinte estratégia de busca: ((Ansiedade OR Anxiety OR Depressão OR Depression)) AND (Saúde Mental OR Mental Health) AND (Segurança do Emprego OR Job Security). Esse trabalho buscou responder a pergunta norteadora: “Como a precarização do trabalho afeta a saúde mental na sociedade contemporânea?”. Foram incluídos 6 artigos, disponíveis integralmente nos idiomas português e/ou inglês, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Excluíram-se estudos repetidos, teses e dissertações. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A insegurança no

emprego emerge como um dos principais determinantes dos efeitos negativos associados à precarização do trabalho. Essa insegurança, frequentemente expressa pelo medo da perda do emprego ou pela incerteza quanto à continuidade do vínculo laboral, está fortemente correlacionada ao aumento de transtornos psicológicos, incluindo estresse crônico, depressão e ansiedade. Tal condição, além de gerar um impacto direto sobre o bem-estar emocional, pode desencadear um ciclo de vulnerabilidade psicológica, no qual a constante incerteza compromete a capacidade do indivíduo de planejar e alcançar estabilidade em outras esferas de sua vida. A instabilidade financeira, outra característica central do trabalho precário, exerce um papel significativo na deterioração da saúde mental dos trabalhadores. A ausência de renda previsível, aliada à dificuldade de atender às necessidades básicas e planejar o futuro, intensifica sentimentos de insegurança e frustração. Além disso, a incerteza temporal, frequentemente associada a jornadas de trabalho irregulares ou excessivas, contribui para a perda de controle sobre o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, dificultando a manutenção de uma rotina que favoreça o bem-estar psicológico. Essa realidade é ainda mais preocupante em grupos sociais vulneráveis, como trabalhadores migrantes e jovens adultos, que enfrentam barreiras adicionais, incluindo marginalização e menor acesso a redes de apoio. Os fatores psicossociais no ambiente de trabalho também desempenham um papel crítico na mediação dos efeitos da precarização sobre a saúde mental. A exposição a demandas psicológicas excessivas, como prazos rígidos, falta de autonomia e pressão por resultados, combinada com a ausência de suporte social no ambiente laboral, amplifica o risco de problemas psicológicos. Ressalta-se que tais fatores de risco psicossociais afetam de maneira diferenciada homens e mulheres, refletindo as desigualdades de gênero que permeiam o mercado de trabalho e a sociedade em geral. Enquanto mulheres frequentemente enfrentam a sobrecarga adicional de responsabilidades domésticas e familiares, homens podem ser mais afetados por expectativas sociais relacionadas à estabilidade financeira e ao papel de provedor. Os mecanismos pelos quais o trabalho precário impacta a saúde mental incluem, ainda, a adoção de estratégias de enfrentamento improdutivas por parte dos trabalhadores, como o uso de substâncias psicoativas, isolamento social ou atitudes passivas diante das adversidades. Essas estratégias, longe de mitigar os efeitos negativos do trabalho precário, podem exacerbar a deterioração da saúde mental ao perpetuar o ciclo de vulnerabilidade emocional. Ademais, o conflito entre trabalho e vida familiar, amplificado pelas condições do emprego precário, limita o acesso a benefícios intangíveis, como a manutenção de uma estrutura de tempo

equilibrada e o fortalecimento de contatos sociais, ambos essenciais para a preservação do bem-estar psicológico. **CONCLUSÃO:** A precarização do trabalho tem um impacto significativo na saúde mental, exacerbando problemas como ansiedade e depressão, especialmente em grupos vulneráveis. A insegurança no emprego e a instabilidade financeira são fatores críticos que contribuem para esses efeitos. Estratégias de enfrentamento e fatores psicossociais no ambiente de trabalho também desempenham papéis mediadores importantes. É essencial que políticas de saúde ocupacional considerem essas dinâmicas para mitigar os efeitos negativos do trabalho precário na saúde mental.

Palavras-Chaves: Ansiedade; Depressão; Saúde Mental; Segurança do Emprego.

20. O AUMENTO DA DEPRESSÃO E ANSIEDADE ENTRE JOVENS ADULTOS NO SÉCULO XXI

Eixo: Saúde Mental e Sociedade Contemporânea

Rebecca Nascimento da Silveira Gomes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Juliana de Fatima da Conceição Veríssimo Lopes

Nutricionista pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro RJ

Wilson da Costa Veloso Neto

Graduando em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica – PUC, Goiânia GO

Joacir Ferreira Junior

Médico pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, Caçador SC

E-mail do Autor: rebeccansgomes@gmail.com

INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência de depressão e ansiedade entre adultos jovens no século XXI constitui uma questão de significativa preocupação no âmbito da saúde mental. Estatísticas recentes revelam um aumento expressivo na incidência e prevalência de depressão e ansiedade entre adultos jovens, com um crescimento de 60% na taxa de depressão e de 31% na de ansiedade entre 2017 e 2021, evidenciando a gravidade do problema. Essas condições são particularmente pronunciadas entre mulheres jovens e adolescentes, grupos nos quais foi identificado um aumento alarmante nos casos de autolesões e suicídio, e influenciado por uma combinação complexa de fatores que devem ser analisados e explorados, permitindo a criação de políticas públicas de saúde mental e protocolos e diretrizes clínicas voltadas para esse grupo de risco. **OBJETIVO:** Determinar os fatores precipitantes do aumento da depressão e ansiedade entre jovens adultos. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de revisão integrativa realizada por pesquisas nas bases de dados PubMed e ScienceDirect. Para a busca, articulou-se descritores do DeCS/MeSH através do emprego dos operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na seguinte estratégia de busca: (Adulto Jovem OR Young Adult) AND (Ansiedade OR Anxiety OR Depressão OR Depression) AND (Saúde Mental OR Mental Health). Esse trabalho buscou responder a pergunta norteadora: “Quais fatores aumentam a prevalência de ansiedade e depressão em jovens adultos?”. Foram incluídos 8 artigos, disponíveis integralmente em português e/ou inglês, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Excluíram-se estudos duplicados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre os elementos centrais que contribuem para o aumento das taxas de depressão e ansiedade, destaca-se o papel das mídias sociais e das tecnologias digitais. A utilização excessiva de dispositivos

eletrônicos tem sido associada a fenômenos como a “depressão induzida por redes sociais”, que emerge da comparação constante e irrealista entre indivíduos, além do impacto negativo do tempo excessivo de tela sobre a saúde mental. Estudos recentes indicam que as interações virtuais podem amplificar sentimentos de isolamento e ansiedade social, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, criando um ciclo deletério para o bem-estar psicológico. Adicionalmente, os desafios econômicos e sociais enfrentados por essa população são capazes de exacerbar os transtornos mentais, visto que a insegurança no mercado de trabalho, o desemprego juvenil e as dificuldades relacionadas à acessibilidade habitacional são fatores que geram estresse crônico e sentimentos de desesperança. A pandemia de COVID-19, ao intensificar esses desafios por meio do aumento da instabilidade financeira e do isolamento social, contribuiu para a ampliação dos sintomas de ansiedade e depressão. Essa conjuntura também evidenciou lacunas na oferta de serviços de saúde mental, agravando ainda mais a situação daqueles que necessitam de suporte especializado. Outro aspecto relevante é a influência de preocupações globais e ambientais no estado emocional dos jovens, como a exposição contínua a notícias alarmantes, as mudanças climáticas e as desigualdades sociais, que são estressores significativos, contribuindo para o aumento das taxas de ansiedade. Além disso, os determinantes sociais da saúde, como o acesso limitado à educação e à saúde, agravam a situação das populações mais vulneráveis, dificultando a construção de um sistema de suporte resiliente e inclusivo. Especificamente, a pandemia de COVID-19 intensificou os problemas de saúde mental de forma significativa. A interrupção na disponibilidade de tratamentos, aliada ao aumento do estresse e da solidão, gerou um impacto substancial na prevalência de transtornos mentais. Jovens adultos, que frequentemente dependem de redes sociais e contatos presenciais para suporte emocional, enfrentaram desafios sem precedentes na manutenção de sua saúde mental durante o período de restrições e distanciamento social. Esse quadro demanda uma atenção especial dos profissionais de saúde, bem como a implementação de intervenções mais direcionadas para esses segmentos específicos da população. **CONCLUSÃO:** Portanto, o aumento de depressão e ansiedade entre jovens adultos reflete um fenômeno multifacetado, resultante de fatores tecnológicos, econômicos e sociais que interagem de forma complexa. Abordar esse desafio requer uma combinação de intervenções em nível individual, comunitário e estrutural, visando criar um ambiente mais favorável à promoção da saúde mental. A crise de saúde mental em curso demanda maior atenção dos formuladores de políticas públicas, exigindo que pesquisadores e profissionais de saúde trabalhem de forma colaborativa para

identificar soluções eficazes e sustentáveis que auxiliem os jovens adultos a enfrentarem as pressões complexas do mundo contemporâneo.

Palavras-Chaves: Adulto Jovem; Ansiedade; Depressão; Saúde Mental.

21. SAÚDE MENTAL: DESAFIOS E AVANÇOS NA ATENÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Eixo: Saúde Mental Infanto juvenil

Antonio Riquelme Silva Sousa

Enfermeiro Especialista em Saúde da Família pela Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP, Ipatinga MG

Cíntia da Silva Andrade

Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade Holística – FAHOL, Curitiba PR

E-mail do Autor: enfriquelmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental de crianças e adolescentes têm emergido como uma prioridade global, considerando os impactos a longo prazo que os transtornos mentais podem causar no desenvolvimento e bem-estar geral desses indivíduos. Fatores como o ambiente familiar, escolar e social desempenham papéis cruciais na formação da saúde mental, exigindo intervenções precoces e integradas para mitigar riscos e promover resiliência (UNICEF, 2021; BRASIL, 2018). Este estudo busca explorar os desafios e avanços nas políticas e práticas de saúde mental voltadas para jovens, destacando a importância de abordagens intersetoriais e inclusivas. **OBJETIVO:** Examinar os desafios e avanços nas políticas e práticas de saúde mental direcionadas a crianças e adolescentes, com ênfase em estratégias de intervenção precoce e promoção do bem-estar psicológico. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, com buscas realizadas em bases como *SciELO*, *PubMed* e LILACS. Foram incluídos estudos publicados entre 2015 e 2023, que abordam intervenções em saúde mental para crianças e adolescentes. A análise seguiu um modelo qualitativo, identificando as principais categorias temáticas relacionadas aos fatores de risco, intervenções eficazes e barreiras enfrentadas no cuidado à saúde mental juvenil (GONÇALVES; PEREIRA, 2020). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados revelam que intervenções escolares e comunitárias desempenham papel essencial na promoção da saúde mental, ajudando a reduzir o estigma e a melhorar o acesso aos serviços de saúde. Programas de capacitação para professores e pais têm se mostrado eficazes na identificação precoce de sinais de transtornos mentais, permitindo intervenções mais rápidas. No entanto, desafios como a insuficiência de profissionais especializados e a falta de integração entre os setores de saúde e educação limitam a efetividade dessas iniciativas (UNICEF, 2021; GONÇALVES; PEREIRA, 2020). A literatura aponta que a

implementação de políticas públicas mais robustas e o fortalecimento de redes de apoio são cruciais para o avanço na atenção à saúde mental de jovens (BRASIL, 2018).

CONCLUSÃO: A atenção à saúde mental de crianças e adolescentes deve ser uma prioridade nas políticas públicas, com foco em estratégias preventivas e de intervenção precoce. A integração entre saúde, educação e assistência social é fundamental para garantir um cuidado abrangente e eficaz. A continuidade de pesquisas e o investimento em programas de capacitação são indispensáveis para o fortalecimento das práticas de saúde mental, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento saudável de jovens (UNICEF, 2021; BRASIL, 2018).

Palavras-Chaves: Saúde mental; Infância; Adolescência; Intervenção precoce; Políticas públicas.

22. SAÚDE MENTAL E DIVERSIDADE CULTURAL: DESAFIOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÕES INDÍGENAS

Eixo: Saúde Mental e Diversidade Cultural

Antonio Riquelme Silva Sousa

Enfermeiro Especialista em Saúde da Família pela Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP, Ipatinga MG

Cíntia da Silva Andrade

Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade Holística – FAHOL, Curitiba PR

E-mail do Autor: enfriquelmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental das populações indígenas é um tema emergente e de relevância crescente, dado o contexto de vulnerabilidade social, cultural e histórica vivido por esses grupos. Os indígenas enfrentam desafios únicos em relação ao acesso a cuidados em saúde mental, frequentemente em desacordo com suas próprias cosmovisões, o que pode comprometer a eficácia dos serviços prestados. A crescente consciência sobre a diversidade cultural exige que os sistemas de saúde sejam sensíveis às especificidades dessas populações, respeitando suas tradições e modos de vida (SANTOS; SILVA, 2019; WHO, 2017). Este estudo visa analisar os desafios enfrentados pelas populações indígenas no que tange ao cuidado em saúde mental e a necessidade de abordagens culturalmente apropriadas. **OBJETIVO:** Analisar os desafios e as barreiras no atendimento à saúde mental das populações indígenas, com ênfase nas práticas de cuidado culturalmente sensíveis e na integração dos saberes tradicionais com as práticas de saúde mental contemporâneas. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** A pesquisa foi conduzida através de uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando fontes como *SciELO*, *PubMed* e *LILACS*. Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2023 que abordam o atendimento à saúde mental de populações indígenas, com foco nas práticas interculturais e na integração entre saberes tradicionais e a saúde moderna. A análise dos dados foi qualitativa, destacando as principais temáticas relacionadas ao atendimento culturalmente apropriado e os desafios enfrentados por essas populações (LIMA; MENDES, 2020). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que as populações indígenas enfrentam dificuldades significativas no acesso a serviços de saúde mental, devido à distância dos centros urbanos, à escassez de profissionais capacitados e à falta de adaptação das intervenções aos valores e práticas culturais indígenas. Além disso, a implementação de serviços de saúde mental que respeitem os saberes tradicionais, como o uso de pajés e práticas espirituais, mostrou-se essencial para o sucesso do atendimento. No entanto, a literatura aponta que a escassez de

recursos financeiros e a resistência de profissionais de saúde em adotar uma abordagem intercultural são obstáculos persistentes (SANTOS; SILVA, 2019; WHO, 2017). A integração dos saberes indígenas com as práticas de saúde mental tradicionais pode promover um modelo mais inclusivo e eficaz de cuidado (LIMA; MENDES, 2020). **CONCLUSÃO:** O cuidado em saúde mental para as populações indígenas deve ser culturalmente sensível e respeitar suas tradições e cosmovisões. A integração dos saberes tradicionais com as práticas modernas de saúde mental é fundamental para a promoção de um atendimento mais eficaz e inclusivo. Políticas públicas que incentivem a formação de profissionais capacitados para atuar de forma intercultural e o fortalecimento das redes de apoio comunitário são essenciais para o avanço no cuidado à saúde mental indígena (WHO, 2017; SANTOS; SILVA, 2019).

Palavras-Chaves: Saúde mental; Diversidade cultural; Indígenas; Saberes tradicionais; Atendimento intercultural.

23. SAÚDE MENTAL E O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO BEM-ESTAR PSÍQUICO

Eixo: Tecnologia e Saúde Mental

Antonio Riquelme Silva Sousa

Enfermeiro Especialista em Saúde da Família pela Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP, Ipatinga MG

Cíntia da Silva Andrade

Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher pela Faculdade Holística – FAHOL, Curitiba PR

E-mail do Autor: enfriquelmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: O avanço das tecnologias digitais transformou profundamente a forma como as pessoas se comunicam, trabalham e se relacionam, mas também tem gerado preocupações sobre os efeitos dessas mudanças na saúde mental. O uso excessivo de dispositivos digitais e o impacto das redes sociais têm sido associados ao aumento de transtornos como ansiedade, depressão e estresse. Este estudo examina como as tecnologias digitais influenciam o bem-estar psíquico, destacando tanto os aspectos positivos quanto negativos dessa interação (KUSS; GRIFFITHS, 2017; YOUSAF; RAZA, 2020).

OBJETIVO: Investigar os impactos das tecnologias digitais no bem-estar psicológico, com ênfase no uso de redes sociais e jogos online, e propor estratégias para mitigar os efeitos negativos. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão sistemática da literatura, com artigos publicados entre 2015 e 2023. Foram utilizados bancos de dados como Google Scholar, PubMed e Scopus para a coleta de estudos relacionados ao impacto das tecnologias digitais na saúde mental. Os critérios de inclusão envolveram estudos que abordassem tanto os efeitos negativos quanto positivos do uso de redes sociais, videogames e outras tecnologias digitais. A análise dos dados foi qualitativa, identificando padrões e tendências nos estudos revisados (SANTOS; PEREIRA, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise revelou que o uso excessivo de redes sociais tem sido relacionado ao aumento da ansiedade e depressão, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Por outro lado, o uso moderado e equilibrado dessas tecnologias também demonstrou benefícios, como o fortalecimento de redes de apoio social e a promoção de bem-estar psicológico. A literatura sugere que as tecnologias podem ser usadas como ferramentas de apoio na promoção da saúde mental, desde que gerenciadas de maneira adequada. No entanto, o excesso de tempo gasto online, o cyberbullying e a comparação social são fatores que contribuem para o aumento do estresse psicológico (KUSS; GRIFFITHS, 2017; YOUSAF; RAZA, 2020). **CONCLUSÃO:** Conclui-se que, embora as

tecnologias digitais apresentem riscos para a saúde mental, elas também oferecem oportunidades de apoio psicológico e bem-estar. Políticas públicas devem promover o uso responsável das tecnologias, incentivando comportamentos saudáveis online e criando programas de apoio psicológico digitalmente acessíveis. O desenvolvimento de pesquisas futuras focadas no uso equilibrado das tecnologias pode contribuir para a redução dos impactos negativos e a promoção do bem-estar psicológico (KUSS; GRIFFITHS, 2017; YOUSAF; RAZA, 2020).

Palavras-Chaves: Tecnologias digitais; Saúde mental; Redes sociais; Bem-estar psicológico; Uso responsável.

24. TRANSTORNO DO JOGO PELA INTERNET: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo: Tecnologia e Saúde Mental

Sarah Kelly Bueno de Queiroz

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia/GO

Ana Clara Martins Mota

Graduanda em Medicina pela Faculdade Zarns - Itumbiara/GO

Ana Laura Vieira Limório

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia/GO

Gabrielle Lima e Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia/GO

Jordanna Vieira Duarte

Mestra em Música, Cultura e Sociedade, Especialista em Avaliação Psicológica, Psicóloga, docente da Universidade de Rio Verde (UniRV) - Goiânia/GO

E-mail do Autor: sarahkelly.med@gmail.com

INTRODUÇÃO: O avanço da tecnologia tem popularizado os jogos eletrônicos, mas também levantado preocupações sobre o impacto do uso excessivo na saúde mental e o bem-estar. A compulsão em jogos, em especial pela internet, caracterizado por um padrão de comportamento repetitivo que causa prejuízos significativos, ganhou destaque nos últimos anos, especialmente durante a pandemia de COVID-19, que intensificou o acesso a jogos online. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um transtorno na Classificação Internacional de Doenças (CID-11), o Transtorno do Jogo pela Internet é identificado no Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-5-TR) e pode levar a consequências graves, como isolamento social, queda no desempenho acadêmico, depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos. **OBJETIVO:** Investigar como o avanço tecnológico e o aumento do consumo de jogos online impactam o comportamento e a saúde mental dos indivíduos; analisar as consequências da compulsão por jogos eletrônicos na qualidade de vida e no bem-estar dos jogadores; examinar o reconhecimento do transtorno relacionado ao uso excessivo de jogos pela internet pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com base na CID-11 e no DSM-5-TR; explorar o papel da pandemia de COVID-19 no agravamento desse comportamento; e propor estratégias de prevenção e tratamento que visem mitigar os efeitos negativos, promovendo a recuperação emocional, social e o bem-estar dos indivíduos afetados. **METODOLOGIA:** Consiste em uma revisão de literatura realizada nas bases de dados *PubMed* e *SciElo*. Foram empregados os descritores "transtorno de jogos na internet" e "compulsão por videogames", conectados pelo operador booleano *AND*. Os critérios de inclusão abrangeram estudos

publicados entre 2008 e 2024, nos idiomas inglês ou português, que investigaram a compulsão por jogos eletrônicos em diferentes faixas etárias e os fatores de risco associados ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Os critérios de exclusão eliminaram pesquisas que abordassem outros tipos de dependência ou que não estivessem diretamente relacionadas a transtornos mentais. Após a aplicação desses filtros, foram selecionados quatro estudos relevantes. A coleta de dados ocorreu entre 27 de dezembro de 2024 e 13 de janeiro de 2025. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise revelou que o uso excessivo de jogos eletrônicos está fortemente associado a transtornos mentais. Entre os principais achados, destacou-se a alta correlação entre o transtorno do jogo pela internet (TJI) e ansiedade (92%), seguida por depressão (89%), sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (85%) e fobia social, ansiedade social e sintomas obsessivo-compulsivos (75%). Diante dos dados expostos, tornou-se evidente que os indivíduos com TJI apresentaram dificuldades significativas de interação social, comunicação reduzida e menor capacidade de expressão emocional, resultando em uma saúde mental fragilizada. A pandemia de COVID-19 intensificou esses efeitos, promovendo maior exposição aos jogos eletrônicos, o que contribuiu para a ampliação dos casos de transtorno e suas consequências. O TJI foi mais prevalente em homens, estando frequentemente associado a características como impulsividade, agressividade e comportamento violento. Esses achados reforçam a necessidade de intervenções direcionadas para mitigar os danos associados ao transtorno e melhorar o bem-estar dos indivíduos afetados. **CONCLUSÃO:** Demonstrou-se que o avanço tecnológico e o aumento do consumo de jogos pela internet, especialmente no contexto pandêmico, têm um impacto significativo no comportamento e na saúde mental dos indivíduos. O TJI, reconhecido como transtorno pela Organização Mundial da Saúde na CID-11 e descrito no DSM-5-TR, está associado a comorbidades como ansiedade, depressão, sintomas de déficit de atenção e hiperatividade e dificuldades de interação social, como maior prevalência em homens. O contexto de isolamento social durante a pandemia contribuiu para ampliar esses casos, reforçando a relação entre o acesso digital prolongado e o comprometimento emocional e social. Esses achados destacam a necessidade de estratégias eficazes de prevenção e tratamento, com foco na conscientização, diagnóstico precoce e intervenções clínicas personalizadas. Políticas públicas e programas educacionais devem incentivar o uso responsável da tecnologia e envolver famílias, profissionais da saúde e a sociedade para mitigar os danos e promover a recuperação do bem-estar dos indivíduos afetados.

Palavras-Chaves: Transtorno do Jogo pela Internet; saúde mental; compulsão por jogos eletrônicos.

25. SAÚDE MENTAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: BARREIRAS NO ACESSO AO CUIDADO

Eixo: Saúde Mental e Populações Vulneráveis

Jalmes Silva Pereira dos Anjos

Enfermeiro Pós-Graduado em Assistência a Usuários de Álcool e Drogas pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IPUB/UFRJ, Rio de Janeiro RJ

Jamyllle Marcelino do Canto

Psicóloga Pós-Graduada em Saúde Coletiva pela Faculdade Alphaville – FAVI, Duque de Caxias RJ

Adilson Gomes Campos

Mestre em Saúde Mental pela Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, Cuiabá MT

Maria Eduarda Simões da Rocha Ribeiro Varejão

Graduanda em Enfermagem pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing – IGBM, Paulista PE

E-mail do Autor: enfermeirojalmes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental das pessoas em situação de rua no Brasil representa uma questão de grande relevância e complexidade, especialmente diante do aumento da população em situação de vulnerabilidade social nas últimas décadas. Esse grupo enfrenta desafios estruturais e sociais significativos, que comprometem o acesso aos serviços de saúde mental e a continuidade do cuidado necessário. No contexto brasileiro, marcado por desigualdades socioeconômicas históricas e pela insuficiência de políticas públicas efetivas, a abordagem dessa problemática exige estratégias integradas, que considerem as especificidades dessa população e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

OBJETIVO: Analisar as barreiras no acesso de pessoas em situação de rua aos cuidados de saúde mental no âmbito do SUS. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de revisão integrativa realizada por pesquisas nas bases de dados PubMed e ScienceDirect através da articulação de descritores do DeCS/MeSH com operadores booleanos “AND” e “OR”, resultando na seguinte estratégia de busca: (Pessoas Mal Alojadas *OR Ill-Housed Persons*) AND (Saúde Mental *OR Mental Health*) AND (Barreiras ao Acesso aos Cuidados de Saúde *OR Barriers to Access of Health Services*). Esse trabalho buscou responder a pergunta norteadora: "Quais são as principais barreiras enfrentadas por pessoas em situação de rua para acessar os cuidados de saúde mental no âmbito do SUS?". Foram incluídos 6 artigos, disponíveis integralmente nos idiomas português e/ou inglês, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). Excluíram-se estudos repetidos, teses e dissertações. **RESULTADOS E**

DISCUSSÃO: No Brasil, as barreiras enfrentadas por pessoas em situação de rua para acessar cuidados de saúde mental são amplas e multifacetadas. Assim, o preconceito institucional, presente nas unidades de saúde, resulta em discriminação, exclusão e desconfiança em relação aos serviços oferecidos, dificultando a formação de vínculos

terapêuticos. Ademais, a estrutura fragmentada do sistema de saúde frequentemente não consegue atender às demandas específicas desse grupo, sobretudo no nível primário, onde a presença de equipes de Saúde da Família em áreas de alta vulnerabilidade é insuficiente. Dessa forma, a ausência de serviços especializados no acolhimento dessa população, como consultórios na rua e unidades de acolhimento transitório, limita ainda mais o acesso, especialmente quando aliada a questões práticas, como a ausência de documentação pessoal, dificuldade de transporte até as unidades de saúde e falta de recursos financeiros, tornando o cuidado ainda menos acessível. Nesse cenário, a prevalência de transtornos mentais na população em situação de rua no Brasil torna-se alarmante, já tendo sido apontado por estudos nacionais a alta incidência de transtornos relacionados ao uso de substâncias, depressão, ansiedade e esquizofrenia nessa população. Ainda, esses indivíduos também apresentam uma alta carga de morbidades associadas, como doenças infecciosas (tuberculose e HIV/AIDS) e condições crônicas (hipertensão e diabetes), que, combinadas com a precariedade de suas condições de vida e a ausência de suporte familiar e social, agravam os transtornos mentais e potencializam o sofrimento psíquico e a sensação de exclusão. Essas condições reforçam a necessidade de intervenções que considerem a complexidade e a interseccionalidade das vulnerabilidades vivenciadas por essas pessoas, de modo que para superar essas barreiras e atender às necessidades dessa população, é imprescindível investir na expansão e fortalecimento de políticas públicas adaptadas à realidade brasileira. Programas como os Consultórios na Rua, criados no âmbito da Política Nacional para a População em Situação de Rua, precisam ser ampliados e integrados a outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Esses programas são essenciais por levarem o cuidado de saúde diretamente aos locais onde essa população se encontra, promovendo acolhimento, escuta qualificada e ações de cuidado continuado. Além disso, é fundamental que os serviços existentes sejam adaptados para promover a redução do preconceito institucional, por meio de treinamentos regulares e ações educativas direcionadas aos profissionais de saúde. Outro aspecto crucial é a necessidade de maior integração entre os serviços de saúde e assistência social, sendo essencial o estabelecimento de uma boa articulação entre a RAPS e as políticas de assistência, como o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), para oferecer suporte integral, incluindo acesso a benefícios sociais, oportunidades de reinserção no mercado de trabalho e políticas habitacionais. Adicionalmente, iniciativas de advocacia e a escuta ativa dessa população são indispensáveis para orientar a formulação de políticas

públicas que realmente atendam às suas necessidades. **CONCLUSÃO:** Assim, a promoção de mudanças estruturais no financiamento e na gestão do SUS é indispensável para que os serviços cheguem a essa população de maneira equitativa e eficaz. Isso inclui o fortalecimento da atenção primária, com ampliação das equipes multiprofissionais e maior capilaridade dos serviços, bem como o aumento de recursos destinados à saúde mental. Apenas através de uma abordagem integral e intersetorial, que combine ações locais e nacionais, será possível reduzir as desigualdades de acesso, melhorar os desfechos clínicos e oferecer uma resposta mais efetiva às necessidades de saúde mental da população em situação de rua no Brasil.

Palavras-Chaves: População em Situação de Rua; Barreiras ao Acesso aos Cuidados de Saúde; Saúde Mental.

26. IMPORTÂNCIA E DESAFIOS NA ARTICULAÇÃO DA RAPS E DA ATENÇÃO BÁSICA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Eixo: Políticas Públicas e Saúde Mental

Maria Eduarda Ferreira da Silva

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

Beatriz Araújo Lima

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

Thainara de Lima Sant'anna

Graduanda em Enfermagem na Universidade Iguazu - UNIG, Nova Iguazu RJ

Letícia de Sousa Pereira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Catalão - UFCAT, Catalão GO

Neila Fernandes Justino

Especialista em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade de São Marcos - FACSM, São Marcos RS

Andréia Alves Guimarães Ribeiro

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade de São Marcos - FACSM, São Marcos RS

Valeska Silva Souza Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

E-mail do Autor: eduardafferreira88@gmail.com

INTRODUÇÃO: A articulação entre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Atenção Básica (AB) constitui um pilar fundamental para o cuidado em saúde mental dentro do território de cada Unidade Básica de Saúde (UBS), essa articulação visa responder às demandas das populações em situações de vulnerabilidade diversas, promovendo um cuidado que leva em consideração as especificidades culturais, sociais e geográficas das comunidades (Pupo et al., 2020), realizando dessa forma a organização e fazendo a integração dos serviços que buscam superar desafios persistentes, como o estigma associado aos transtornos mentais, a fragmentação dos níveis de atenção e a limitação de recursos (Sampaio; Bispo Júnior, 2021), assegurando ao mesmo tempo um atendimento humanizado e integral a todos os usuários. Embora essa junção entre a RAPS e a AB seja importantíssima, existem vários desafios que acabam dificultando que essa assistência seja de fato efetivada. **OBJETIVO:** Destacar a importância e os desafios da articulação entre as RAPS e a AB para a oferta de uma assistência em saúde mental eficaz para toda a população que faz uso dela, visando não apenas o tratamento, mas também todos os fatores que condicionam e determinam esses transtornos mentais dentro da comunidade. **METODOLOGIA:** Foram realizadas pesquisas nas bases de dados Scielo e Pubmed, utilizando os descritores “Saúde Mental”, “Atenção Básica”, “RAPS” e “Território”. Resultando em oito artigos, nos quais foram selecionado apenas quatro, que possuíam os

critérios pré estabelecidos, sendo eles, possuir a data de publicação nos últimos dez anos, serem gratuitos e em português. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A integração entre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Atenção Básica possui uma grande relevância no que se diz respeito a assistência em saúde mental dentro do âmbito do SUS, porém também conseguimos enxergar diversos desafios no que se diz respeito ao enfrentamento dos transtornos mentais. Esses empecilhos estão diretamente relacionados à falta de capacitação profissional, ao estigma e à desarticulação dos serviços, sendo assim a atuação territorial da Atenção Básica é crucial para identificar demandas e construir soluções adaptadas às realidades locais. Nesse contexto, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) desempenham um papel central ao fazer a conexão entre a população e os serviços de saúde, de forma a ampliar o alcance do cuidado para todos os usuários que necessitam (De Castro Silva et al., 2018). No entanto, enfrentam limitações como sobrecarga de trabalho, falta de suporte técnico e má preparação (Lima; Guimarães, 2019). Nesse contexto, observamos que práticas como acolhimento e humanização são ferramentas essenciais para garantir um atendimento integral e qualificado, respeitando os princípios do SUS e fortalecendo a utilização de todos os pontos da rede (De Castro Silva et al., 2018). **CONCLUSÃO:** Dessa forma a articulação entre a RAPS e a Atenção Básica revela-se indispensável para o enfrentamento dos transtornos mentais dentro do território de cada UBS, e nesse contexto a territorialização surge como um eixo estruturante que promove soluções respeitando as especificidades socioculturais e locais de cada comunidade fazendo com que o acesso à saúde mental seja ampliado. Além disso, também podemos observar que para superar as fragilidades existentes dentro dos serviços é essencial investir de forma consistente em educação permanente para os profissionais de saúde, fortalecer a articulação intersetorial e aprimorar a organização dos serviços, garantindo dessa forma a continuidade do cuidado.

Palavras-Chaves: Saúde Mental; Atenção Básica; RAPS; Acolhimento; Humanização.

27. O DIREITO À SAÚDE MENTAL: ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SÉCULO XXI

Eixo: Políticas Públicas e Saúde Mental

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE e Técnico em Administração pela Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita, Reriutaba CE

Rute de Carvalho Conceição

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA e Administração Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú em convênio com a Universidade Aberta-UVA/UAB, Sobral CE

Luiz Antonio Gomes Fontineles

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA-UNINTA, Sobral CE

Wladia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul-UCS, Caxias do Sul RS, Especialista em Metodologia do ensino da Língua Portuguesa e Literatura

pela Faculdade Entre Rios do Piauí-FAERPI, Teresina PI e Graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza CE

E-mail do Autor: luisantoniosousa7564@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Direito à saúde mental é de extrema importância no tocante ao direito à saúde, garantido por legislações nacionais e internacionais. Tal direito está inserido na Constituição Federal de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No século XXI, esse direito vem se destacando nas políticas públicas, pois os transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão, tiveram um aumento exponencial nos últimos anos, crescimento esse que está diretamente relacionado ao aumento das desigualdades sociais, avanços tecnológicos, aumento do desemprego e outros motivos que têm levado muitas pessoas a desenvolver problemas mentais. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo é analisar os direitos inerentes à saúde mental, discutir as políticas públicas implementadas, como a Reforma Psiquiátrica, os desafios enfrentados para garantir o acesso aos serviços prestados e a qualidade do atendimento a essa parcela da sociedade, além de analisar o papel que o Estado e a sociedade desempenham na realização desses direitos. **METODOLOGIA:** A pesquisa possui caráter qualitativo e bibliográfico, com foco na análise de legislações e políticas públicas relacionadas à saúde mental no Brasil no período compreendido entre 1988 e 2025. Foram examinados documentos normativos fundamentais, incluindo a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), a Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), a Lei nº 13.935/2019 (obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais nas escolas), a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Decreto nº 10.491/2020, que atualiza a Política Nacional de Saúde Mental. A análise bibliográfica teve como objetivo principal

compreender a evolução do arcabouço jurídico e normativo voltado à saúde mental e investigar como essas diretrizes são aplicadas na prática. O destaque foi dado à Lei nº 10.216/2001, que consolidou os direitos das pessoas com transtornos mentais, promovendo a reforma psiquiátrica e orientando a substituição do modelo hospitalocêntrico por redes de atenção comunitária. **RESULTADOS:** As políticas públicas voltadas para a saúde mental ocorreram com a Reforma Psiquiátrica, estabelecida pela Lei nº 10.216/2001, lei de extrema importância, pois dispõe sobre a proteção das pessoas que possuem transtornos mentais e redireciona todo o modelo assistencial na área. Dessa forma, visa garantir que essas pessoas possam ter seus direitos reconhecidos, tendo acesso aos melhores tratamentos que o sistema de saúde pode oferecer, sendo tratadas com respeito e humanidade, para que possam ter sua saúde restaurada com qualidade. Essa Lei também proporcionou a criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além de outros serviços comunitários. No entanto, a falta de profissionais capacitados e dispostos a trabalhar nessa área tem sido um ponto negativo para a efetivação de políticas públicas inclusivas e acessíveis a essas pessoas. O papel do Estado e da sociedade é crucial para garantir os direitos à saúde mental, promovendo a dignidade, a inclusão e a autonomia dessas pessoas que necessitam de cuidado e atenção. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, assegurar o direito à saúde mental é essencial para que se tenha uma sociedade mais justa, inclusiva e saudável, onde os direitos das pessoas e sua dignidade sejam plenamente respeitados por todos.

Palavras-chave: Saúde mental; Políticas Públicas; Direitos Humanos.

28. Descrever o papel do enfermeiro na atenção à saúde de criança com Transtorno de Oposição Desafiante (TOD)

Eixo: Saúde Mental Infanto juvenil

Amanda Guida Miller de Oliveira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC.

Taciele do Nascimento Santos

Enfermeira pela Universidade Tiradentes – UNIT - SE, Estância – SE

Yasmim Santos de Oliveira

Enfermeira pela Universidade Tiradentes – UNIT - SE, Estância – SE

E-mail : amandafelipe119@gmail.com

INTRODUÇÃO: Muitas pessoas vivenciam situações que geram muito desconforto e estresse, principalmente no campo das relações interpessoais, quando se deparam numa discussão excessiva causada por desobediência, maus conduta, não aceitação de regras ou limites promovendo um desequilíbrio e a perda do controle nesse processo de comunicação. De acordo com a 5ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), esse transtorno é classificado como Transtorno de Oposição Desafiante (TOD) e se caracteriza como: “um padrão de humor raivoso/irritável, de comportamento questionador/desafiante ou índole vingativa com duração de pelo menos seis meses, podemos afirmar que o TOD é um transtorno de comportamento que afeta crianças e adolescentes. O enfermeiro desempenha um papel importante no apoio em saúde mental na atenção básica, atua na integração e apoio junto às equipes de saúde pelo conhecimento, competências e habilidades. Na saúde mental, desempenha ações que se articulam com outros membros da equipe de saúde. Suas ações vão além do cuidado físico, promovendo o cuidado holístico por meio de uma abordagem humanizada. **OBJETIVO:** Descrever o papel do enfermeiro na atenção à saúde de crianças com Transtorno de Oposição Desafiante (TOD). **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa que consiste num método sistemático de revisão literária. Para a coleta de dados foi realizada nas bases de dados secundários, *SCIELO* e *LILACS*, com o uso de descritores indexados no DeCS: Atenção integral à saúde, transtorno desafiador de oposição, transtorno estratégias de saúde e assistência, associadas ao operador booleano *AND* e *OR*. Tendo critérios de inclusão, artigos publicados no recorte temporal de 2015 a 2024, completos na íntegra, que atenderam a temática, no idioma português e inglês. Critérios de exclusão, trabalhos duplicados, artigos incompletos fora do recorte temporal, e com ausência de relação com a temática. Após os filtros dos critérios de inclusão e exclusão foram

selecionados dez artigos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A amostra foi constituída por Perfil epidemiológico de pessoas com TOD, a prevalência e comorbidade de transtornos mentais em crianças e adolescentes é muito alta, destaca-se que entre 15 a 30% dessa população apresenta algum transtorno mental. Conhecimento, competências e habilidades dos enfermeiros que atuam no atendimento de pessoas com TOD mental de forma holística, considerando não apenas os sintomas, mas também o contexto social, familiar e econômico. **CONCLUSÃO:** Pode se afirmar que o TOD é um transtorno comportamental que afeta crianças e adolescentes, se caracterizando por um padrão persistente de comportamento desafiador, desobediente e hostil em relação às figuras de autoridade. No contexto, destaca-se que o papel do enfermeiro permeia por várias áreas do saber: conhecimento, competências e habilidades articulam avaliações de diagnósticos de enfermagem, identificando sinais de alterações mentais, promovendo o cuidado holístico por meio de uma abordagem humanizada.

Palavras-Chaves: Atenção integral à saúde; Transtorno Desafiador de Oposição; Transtorno estratégias de saúde; assistência.

29. SINTOMAS E OS IMPACTOS SOCIAIS DAS CRISES DE ANSIEDADE NA VIDA COTIDIANA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo: Saúde Mental e Sociedade Contemporânea

Juana Rosa Vitória De Sousa

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI.

Hevina maria lima moreira

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI.

Glenda Santana Neri

Graduanda em Medicina pela Universidade Tiradentes - Unit – Estância

Laysla de Araujo Costa

Graduanda em Medicina pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - IESVAP

Orientadora: Antonielly Campinho dos Reis

Doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Piauí-UFPI.

E-mail do Autor: ninajuanrosa@gmail.com

INTRODUÇÃO: A crise de ansiedade é um episódio de desconforto e medo repentino, causando respostas físicas no indivíduo, a exemplo da falta de ar, tonturas e os calafrios. Nesse viés, uma etiologia bastante demonstrada na sociedade atual é o estresse, no entanto é difícil determinar a relação temporal entre o estresse e o desenvolvimento dos sintomas, uma vez que a crise de ansiedade prevê os momentos negativos da vida. Nesse contexto, o ambiente familiar é uma causa que pode influenciar no bem-estar a longo prazo, uma vez que esse ambiente é um fator modulador de como o ser humano pode lidar com o estresse ao longo da vida. Diante de tais fatos, as crises de ansiedade influenciam na questão social do ser humano, ao interferirem nas relações interpessoais devido o medo de uma rejeição ou humilhação nos momentos cotidianos e, conseqüentemente, desenvolvem os comportamentos de isolamento social. **OBJETIVO:** Analisar os principais sintomas das crises de ansiedade e seus impactos nas interações sociais e na qualidade de vida dos indivíduos no cotidiano, com base em estudos existentes. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** O estudo trata-se de uma revisão de literatura na qual foi realizado através da seguinte pergunta norteadora “quais os sintomas norteadores e o impacto que as crises de ansiedade ocasionam em um indivíduo”, em consequência, utilizou-se o acrônimo PICo, em que P (população) refere-se aos pacientes que foram acometidos com crise de ansiedade; I (intervenção) são as estratégias utilizadas; e Co (contexto) são os serviços do Centro de Atenção Psicossocial. Com efeito, foram utilizados três descritores em saúde, os quais foram utilizados nas bases de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e MEDLINE, ao utilizar

os operadores booleanos crise de ansiedade *AND db:("MEDLINE") AND mj:("Ansiedade") AND type_of_study:("etiology_studies") AND la:("en" OR "pt") AND (year_cluster:[2020 TO 2025]) AND instance:"lilacsplus"*. Como critério de inclusão foram considerados os estudos realizados nos últimos 5 anos, completos e gratuitos para leitura na íntegra em português e em inglês, o qual resultou em 17 artigos. Desse modo, foi utilizado para critério de exclusão os artigos que não estavam de acordo com a temática desenvolvida acerca da etiologia das crises de ansiedade abordando o aspecto social, bem como os sintomas sociais que as crises podem abordar com as relações interpessoais do indivíduo, resultando em 3 artigos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O estresse é um fator preponderante da ansiedade, pois desencadeia o medo, indivíduos que exercem atividades nas quais requerem momentos de estresse, possuem maiores índices de obterem crises de ansiedade no seu cotidiano, bem como foi evidente que uma exposição moderada do estresse familiar na infância pode atenuar a associação entre os eventos estressantes da vida, como um efeito de proteção, atenuando os impactos negativos que o estresse pode produzir e produzindo uma maior resiliência. O equilíbrio entre a frequência do estresse ao longo da vida é determinante para o seu efeito, podendo oscilar entre o agravamento de condições emocionais, como a ansiedade. **CONCLUSÃO:** Constatou-se que as crises de ansiedade apresentam um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos, tanto no âmbito social quanto emocional. Os resultados desta revisão evidenciam o estresse como um fator etiológico central no desencadeamento dessas crises, especialmente nos contextos que envolvem uma alta demanda emocional ou situações em que o paciente demonstra uma maior vulnerabilidade. Além disso, destaca-se a influência do ambiente familiar, principalmente durante a infância, demonstrando um elemento modulador, podendo tanto atenuar quanto intensificar os efeitos do estresse ao longo da vida.

Palavras-Chaves: Crise de Ansiedade¹; Etiologia; Social; Saúde Mental.

30. CONSULTA COMPARTILHADA NA PERSPECTIVA DA ATUAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Eixo: Práticas Interdisciplinares em Saúde Mental

Juciele Gomes dos Santos

Enfermeira Residente do Programa Saúde da Família pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, Montes Claros MG

Ricardo Breno Fernandes Goes

Psicólogo Residente do Programa Saúde da Família pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, Montes Claros MG

Carla Patrícia Martins Cardoso

Mestre em Cuidado Primário em Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, Montes Claros MG

E-mail do Autor: jucielegomes443@gmail.com

INTRODUÇÃO: A prática na Atenção Primária à Saúde (APS) tem apresentado avanços significativos nos últimos anos. Sabe-se que a rotina de trabalho em uma Unidade de Saúde da Família (USF), pode tornar-se burocrática e protocolar. Uma das estratégias possíveis para contornar o endurecimento da atuação e fragmentação do cuidado dá-se por meio das consultas compartilhadas, uma vez que têm o intuito de otimizar o tempo e ofertar ao usuário do serviço, intervenções interprofissionais e uma escuta qualificada que valorizem os aspectos biopsicossociais do sujeito. As consultas compartilhadas em atendimentos de saúde consistem em encontros onde profissionais de saúde e usuários colaboram para discutir o manejo em saúde. **OBJETIVO:** Descrever a experiência das consultas compartilhadas por profissionais do Programa de Residência Multiprofissional de Saúde da Família no município de Montes Claros, Minas Gerais. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência de residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Estadual de Montes Claros Minas Gerais, no período de 2024 – 2025, em uma USF polo de residência localizada no território do Acácias. A equipe de saúde é composta por profissionais da enfermagem, psicologia, odontologia e medicina. As consultas compartilhadas eram agendadas por demanda espontânea, encaminhamento, solicitadas por profissional ou por Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Podendo ser realizada na USF ou no domicílio. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A consulta compartilhada proporcionou a participação ativa do usuário no processo de decisão, promovendo um diálogo aberto sobre opções de tratamento, preferências e preocupações. Construindo em conjunto, propostas que reflitam as condições socioeconômicas, culturais e rotinas dos sujeitos, seguindo os princípios da clínica ampliada. Na prática, isso significa que os profissionais de saúde atuam em conjunto diante da

complexidade das demandas, reconhecendo a singularidade de cada situação e compartilhando a gestão das circunstâncias com os usuários e suas famílias. Além disso, a visão holística e global do usuário fortaleceu o prognóstico dos casos, o que trouxe maior resolubilidade, integralidade e longitudinalidade do cuidado na construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS). Os casos também eram discutidos no matriciamento com profissionais de forma interdisciplinares para criar uma proposta de intervenção terapêutica e assim, melhorar a qualidade na assistência. Diante disso, a residência em saúde da família contribui para um marco de mudança de cuidados em saúde, nos aspectos, como a promoção da saúde, a descentralização do cuidado e o trabalho interdisciplinar, são agrupados em torno do saber fazer no campo da saúde, na perspectiva de contribuir para a integralidade do cuidado. **CONCLUSÃO:** Foi possível perceber os avanços nas condutas adotadas pela equipe mediante cada caso apresentado no cotidiano da APS. Dentre eles, destacam-se a rápida intervenção nas situações mais graves, uma vez que mais de um profissional encontrava-se disponível para as consultas. Vale ressaltar que a atitude dos profissionais em dar espaço para a autonomia dos usuários assistido nas consultas compartilhadas favoreceu o diálogo entre eles e os profissionais. Por fim, a estratégia adotada pela equipe reduziu o tempo de espera para a realização das consultas e contribuiu para a construção do vínculo com os usuários do território, que se sentiram mais acolhidos e escutados por todos os profissionais da equipe.

Palavras-Chaves: Atenção Primária à Saúde; Equipe Multiprofissionais de Saúde; Saúde Pública; Trabalho Interdisciplinar.

31. REDUÇÃO DO ESTIGMA SOBRE SEXUALIDADE EM PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM

Eixo: Redução do Estigma e Inclusão Social

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Ana Paula Martins de Oliveira

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP, Recife PE

E-mail do Autor: yasmintha299@gmail.com

INTRODUÇÃO: A sexualidade é uma dimensão essencial da saúde integral, no entanto, pessoas com transtornos mentais frequentemente enfrentam estigmas que restringem a expressão saudável de sua sexualidade. Esse estigma é perpetuado por preconceitos sociais e barreiras institucionais, resultando em desinformação, exclusão e negação de direitos. A enfermagem, enquanto profissão voltada para o cuidado holístico, pode desempenhar um papel significativo na redução dessas barreiras, promovendo práticas inclusivas e garantindo o respeito à dignidade e às necessidades individuais. A relevância deste estudo está na importância de capacitar os enfermeiros para abordar de maneira ética e empática as questões relacionadas à sexualidade no contexto da saúde mental. **OBJETIVO:** Investigar as contribuições da enfermagem na redução do estigma relacionado à sexualidade de pessoas com transtornos mentais, propondo intervenções que promovam um cuidado integral e humanizado. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Este trabalho baseou-se em uma revisão integrativa da literatura, utilizando os descritores “sexualidade”, “transtornos mentais”, “enfermagem” e “estigma” nas bases de dados *PubMed*, *SciELO* e *LILACS*. Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês, que abordassem intervenções de enfermagem no cuidado de pessoas com transtornos mentais e sua sexualidade. Trabalhos teóricos sem aplicação prática ou estudos fora do contexto da saúde mental foram excluídos. A análise temática foi utilizada para identificar práticas e estratégias eficazes na redução do estigma. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura analisada evidencia que enfermeiros têm um papel central na desestigmatização da sexualidade em pessoas com transtornos

mentais por meio de ações educativas e acolhedoras. Intervenções como sessões de aconselhamento, oficinas educativas e rodas de conversa demonstraram eficácia na promoção de um ambiente de confiança, no qual pacientes podem expressar suas dúvidas e necessidades sem medo de julgamento. A abordagem centrada no paciente, combinada com a sensibilização de equipes multiprofissionais, mostrou-se essencial para a transformação da cultura institucional e para o fortalecimento de práticas inclusivas. Apesar disso, desafios como a falta de formação específica, preconceitos por parte de alguns profissionais e a escassez de recursos institucionais ainda limitam a implementação de intervenções consistentes. Políticas públicas voltadas para a capacitação de profissionais e para a integração da sexualidade como componente do cuidado em saúde mental são apontadas como fundamentais para superar essas limitações. **CONCLUSÃO:** A enfermagem é uma aliada estratégica na redução do estigma sobre sexualidade em pessoas com transtornos mentais, contribuindo para o cuidado integral e para o fortalecimento da autonomia desses indivíduos. A implementação de práticas educativas, aliada à formação continuada de profissionais, é crucial para garantir a inclusão e o respeito aos direitos sexuais no âmbito da saúde mental. Investimentos em políticas públicas e recursos institucionais devem ser priorizados para consolidar avanços nessa área.

Palavras-Chaves: Sexualidade; transtornos mentais; enfermagem; estigma; saúde integral.

32. IMPORTÂNCIA DO SUPORTE FAMILIAR NO TRATAMENTO DE TRANSTORNO MENTAL

Eixo: Saúde Mental e Sociedade Contemporânea

Juana Rosa Vitório De Sousa

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI.

Hevina maria lima moreira

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI.

Maria Luiza Carvalho Leão Paulo

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI.

Taiana Viana Cipriano Nolêto de Carvalho

Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI- UNINOVAFAPI.

Orientador Antonio Gomes da Silva Neto

Doutor em Engenharia Biomédica na Universidade Brasil - São Paulo

E-mail do Autor: ninajuanrosa@gmail.com

INTRODUÇÃO: Uma ruptura do equilíbrio emocional, cognitivo e comportamental pode ser caracterizado por adoecimento mental. Tal condição compromete o manejo de demandas cotidianas, resultando em sofrimento, processo esse que possui natureza complexa e por vezes indefinida, além de ser carregada por estigmatização social. Diante de tais fatos, as formas de tratamento com o adoecimento e a recuperação envolvem cuidados que perpetuam em diversos âmbitos da vida. Assim, um dos âmbitos afetados é a família. Essa instituição é formada por um grupo de indivíduos que possuem laços afetivos, e que se conectam por hábitos, costumes e convivência. Nesse sentido, tal âmbito possui papel crucial na produção e reestruturação da saúde mental, uma vez que pode ser elencada como uma rede de apoio. Não obstante, é preciso entender a relação familiar e o impacto dela na saúde do indivíduo, uma vez que o ambiente pode se tornar um espaço de agudização do sofrimento psíquico.

OBJETIVO: Discutir a importância da relação familiar no processo de adoecimento mental, além de entender o impacto da família como rede de apoio na reestruturação da saúde.

METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma revisão de literatura na qual foi realizado através da seguinte pergunta norteadora “qual a importância do suporte familiar no tratamento de transtorno mental”, em consequência, utilizou-se o acrônimo PICO, em que P (população) refere-se aos pacientes que possuem transtorno mental; I (intervenção) são as estratégias utilizadas; e Co (contexto) se refere a importância da família no tratamento. Diante disso, foram utilizados três descritores em saúde, os quais foram utilizados nas bases de dados da *Scielo* e *Academic Search Premier (EBSCO)*, ao utilizar os operadores booleanos Transtornos mental AND Tratamento AND Família. Como critério de inclusão

foram considerados os estudos realizados nos anos de 2019 a 2024, completos e gratuitos para leitura na íntegra em português e inglês, o qual resultou em 15 artigos. Desse modo, foi utilizado para análise de exclusão os artigos que não estavam de acordo com a temática sobre o suporte da família no tratamento dos transtornos mentais, bem como o aspecto humanístico do suporte familiar, resultando em 3 artigos após a análise de exclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: É possível refletir que há singularidade na construção e organização do comportamento familiar no sofrimento psíquico. Sendo assim, ela pode atuar como uma rede de acolhimento, criando um laço seguro para o processo individual da dor psíquica. Outrossim, o sofrimento mental também pode ser elencado como um sintoma da conjuntura familiar. Sendo essa uma catalisadora da dor, seja pela organização ou intervenção inadequada. **CONCLUSÃO:** Portanto, é imprescindível o reconhecimento da família como um sistema essencial e multifacetado no contexto do adoecimento mental, podendo atuar tanto como uma rede de apoio e acolhimento quanto, em alguns casos, como um fator agravante do sofrimento psíquico. Desse modo, a singularidade de cada dinâmica familiar requer uma abordagem personalizada. Assim, compreender e intervir nas relações familiares é fundamental para promover um ambiente propício à recuperação e ao bem-estar, minimizando o risco de perpetuação ou agravamento do sofrimento emocional e psicológico.

Palavras-Chaves: Transtornos Mentais; Tratamento; Contexto Familiar; Saúde Mental.

33. O PAPEL DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO SEXUAL ENTRE OS ADOLESCENTES

Eixo: Saúde Mental Infanto juvenil

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Ana Paula Martins de Oliveira

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP, Recife PE

E-mail do Autor: yasmintha299@gmail.com

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase crucial para o desenvolvimento físico, psicológico e social, na qual ocorre a formação da identidade e a consolidação de comportamentos que podem influenciar a saúde ao longo da vida. Nesse contexto, a enfermagem desempenha um papel central na promoção da saúde mental e na educação sexual, áreas intimamente relacionadas ao bem-estar integral dos adolescentes. A relevância da pesquisa reside na necessidade crescente de estratégias eficazes para prevenir transtornos mentais, promover comportamentos saudáveis e reduzir índices de gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A atuação da enfermagem é indispensável na identificação de vulnerabilidades e na implementação de intervenções educativas e preventivas, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e da capacidade de tomada de decisão dos jovens. **OBJETIVO:** Analisar as contribuições da enfermagem na promoção da saúde mental e na educação sexual de adolescentes, com enfoque na criação de ambientes acolhedores e na aplicação de abordagens educativas que atendam às demandas dessa faixa etária. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com base em revisão integrativa da literatura. Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2023 em bases de dados como *PubMed*, *SciELO* e *LILACS*, utilizando os descritores "enfermagem", "saúde mental", "educação sexual" e "adolescentes". Os critérios de inclusão envolveram estudos em língua portuguesa e inglesa que abordassem intervenções de enfermagem voltadas ao público adolescente, enquanto os critérios de exclusão consideraram estudos duplicados ou sem detalhamento metodológico. A análise de conteúdo foi empregada

para identificar temas emergentes relacionados às práticas e desafios na atuação da enfermagem. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise revelou que programas conduzidos por enfermeiros, pautados em estratégias educativas interativas, têm um impacto significativo na conscientização sobre saúde mental e sexualidade entre adolescentes. Esses programas incluem palestras, rodas de conversa, aconselhamento individual e atividades em grupo, promovendo um ambiente seguro para discussões abertas. Observou-se que intervenções que integram aspectos emocionais, sociais e biológicos demonstram maior eficácia na redução do estigma associado a transtornos mentais e no incentivo ao uso de métodos contraceptivos e ao cuidado preventivo contra ISTs. A literatura destaca ainda que a abordagem empática e a escuta ativa, características essenciais da prática de enfermagem, contribuem para o fortalecimento da confiança e do vínculo com os adolescentes, favorecendo a adesão às orientações de saúde. Contudo, desafios como a resistência cultural, a falta de treinamento específico para lidar com questões de sexualidade e saúde mental e a carência de recursos materiais foram apontados como obstáculos à implementação de ações consistentes. **CONCLUSÃO:** A pesquisa confirma a relevância do papel da enfermagem na promoção da saúde mental e na educação sexual entre adolescentes, evidenciando que intervenções planejadas e executadas com base em metodologias interativas e acolhedoras podem transformar significativamente a experiência dos jovens em relação ao cuidado com sua saúde. Assim, investimentos em capacitação profissional, ampliação de recursos e incentivo à criação de políticas públicas específicas são fundamentais para potencializar os resultados e contribuir para o desenvolvimento saudável dessa população.

Palavras-Chaves: Saúde mental; educação sexual; adolescente; enfermagem; promoção da saúde.

34. FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PARA ABORDAR A INTERSEÇÃO ENTRE SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO SEXUAL

Eixo: Formação e Capacitação de Profissionais em Saúde Mental

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Ana Paula Martins de Oliveira

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP, Recife PE

E-mail do Autor: rafaelacoelho017@gmail.com

INTRODUÇÃO: A integração entre saúde mental e educação sexual no cuidado de enfermagem é fundamental para atender às demandas de populações diversas e vulneráveis. Contudo, abordar essa interseção exige dos enfermeiros competências específicas, tanto no âmbito técnico quanto na sensibilidade cultural e emocional. A formação profissional desempenha um papel crucial na preparação para lidar com as complexidades envolvidas, promovendo um cuidado integral, ético e humanizado. Este estudo destaca a importância de capacitar enfermeiros para atuarem com segurança e empatia, desmistificando preconceitos e reduzindo barreiras ao atendimento. **OBJETIVO:** Analisar estratégias de formação de profissionais de enfermagem para abordar a interseção entre saúde mental e educação sexual, visando à promoção de um cuidado integral e baseado em evidências. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada por meio de revisão integrativa da literatura, abrangendo publicações entre 2010 e 2023 nas bases de dados *PubMed*, *SciELO* e *LILACS*. Foram utilizados os descritores “formação de enfermeiros”, “saúde mental” e “educação sexual”. Incluíram-se estudos em português e inglês que tratassem de programas ou intervenções formativas para a prática de enfermagem. Estudos teóricos ou sem relação prática com o tema foram excluídos. A análise de conteúdo foi empregada para identificar desafios, abordagens metodológicas e resultados associados à formação de enfermeiros. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A formação para atuar na interseção entre saúde mental e educação sexual requer estratégias que unam conhecimentos técnicos e habilidades

interpessoais. A literatura aponta que metodologias ativas, como simulações clínicas, oficinas práticas e estudos de caso, são eficazes para capacitar enfermeiros. Essas abordagens facilitam o desenvolvimento de competências como comunicação, empatia e resolução de conflitos, fundamentais para abordar questões sensíveis como sexualidade e saúde mental. Além disso, os programas formativos que integram perspectivas sobre diversidade cultural e de gênero demonstraram maior impacto na redução de estigmas e na promoção de práticas inclusivas. Contudo, desafios como a resistência de alguns profissionais em abordar temas considerados tabus e a carência de investimentos em formação continuada foram identificados como barreiras significativas. Políticas públicas e institucionais que priorizem a capacitação interdisciplinar são indispensáveis para superar essas limitações e garantir um atendimento de qualidade. **CONCLUSÃO:** A formação de profissionais de enfermagem para lidar com a interseção entre saúde mental e educação sexual é essencial para promover um cuidado integral e humanizado. Investir em metodologias inovadoras e na sensibilização dos profissionais contribui para a redução de preconceitos e para o fortalecimento do vínculo terapêutico. Ampliar os investimentos em programas de capacitação e implementar políticas públicas que priorizem essa formação são passos fundamentais para atender às demandas da população com eficiência e ética.

Palavras-Chaves: Formação de enfermeiros; Saúde mental; Educação sexual; Cuidado integral; Capacitação profissional.

35. INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA SAÚDE SEXUAL E MENTAL: DESAFIOS PARA OS ENFERMEIROS EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

Eixo: Saúde Mental e Populações Vulneráveis

Rafaela Coelho da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Alyce Moura de Sousa

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Isabel Ferreira de Lima

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Maria Paulyana da Silva Santos

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Yasmin Thalita Oliveira do Nascimento

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Miguel - Unisãomiguel, Recife PE

Ana Paula Martins de Oliveira

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP, Recife PE

E-mail do Autor: rafaelacoelho017@gmail.com

INTRODUÇÃO: A inclusão e a diversidade são princípios fundamentais para a garantia de equidade no cuidado em saúde, especialmente no âmbito da saúde sexual e mental de populações vulneráveis. Grupos como LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, minorias étnicas e imigrantes frequentemente enfrentam barreiras ao acesso aos serviços de saúde, agravadas por estigmas, discriminação e desigualdades estruturais. Enfermeiros, enquanto agentes de cuidado integral e humanizado, têm um papel essencial na promoção de ambientes seguros e inclusivos, que respeitem a pluralidade de vivências e necessidades dessas populações. A relevância deste estudo reside na necessidade de compreender os desafios enfrentados por enfermeiros na prática assistencial e de identificar estratégias para promover uma atuação eficaz e empática frente às especificidades dessas comunidades. **OBJETIVO:** Analisar os desafios enfrentados por enfermeiros no cuidado de populações vulneráveis, com foco na inclusão e diversidade em saúde sexual e mental, e propor estratégias que promovam a equidade e a humanização do atendimento. **METODOLOGIA OU MÉTODOS:** Este estudo utilizou uma abordagem qualitativa por meio de revisão integrativa da literatura. Foram consultadas as bases de dados *PubMed*, *SciELO* e *LILACS*, com os descritores “inclusão”, “diversidade”, “enfermagem”, “saúde sexual” e “saúde mental”. Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2023, em português e inglês, que abordassem práticas de enfermagem voltadas ao cuidado de populações vulneráveis. Estudos teóricos sem aplicação prática foram excluídos. A análise temática foi empregada para identificar desafios e

estratégias descritas na literatura. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que enfermeiros enfrentam múltiplos desafios no atendimento a populações vulneráveis, incluindo falta de capacitação específica, preconceitos internos e externos, e limitações estruturais nos serviços de saúde. As barreiras linguísticas e culturais também emergem como fatores que dificultam a comunicação e o estabelecimento de vínculos de confiança. Estratégias como treinamentos voltados à competência cultural, sensibilização sobre questões de gênero e sexualidade, e a implementação de protocolos baseados na equidade foram apontadas como essenciais para superar esses desafios. Além disso, a criação de espaços acolhedores e a aplicação de abordagens centradas no paciente contribui para fortalecer a confiança e a adesão aos cuidados. A literatura ressalta ainda a importância do apoio institucional e da formulação de políticas públicas que priorizem a inclusão e a diversidade no planejamento das ações de saúde. **CONCLUSÃO:** A enfermagem tem um papel estratégico na promoção da inclusão e diversidade em saúde sexual e mental, especialmente em populações vulneráveis. Para enfrentar os desafios da prática assistencial, é imprescindível investir em capacitação contínua, sensibilização cultural e fortalecimento das políticas públicas de equidade. Dessa forma, será possível oferecer um cuidado integral e humanizado, garantindo o respeito às singularidades e aos direitos dessas populações.

Palavras-Chaves: Inclusão; Diversidade; Saúde sexual; Saúde mental; População Vulneráveis.

36. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RUA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Eixo: Saúde Mental e Populações Vulneráveis

Ariel Sousa Freitas

Graduanda em Medicina pela Universidade de Brasília – UnB, Brasília DF

Pedro Paulo Leão Ribeiro Borges Anderson

Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG

Sthefan Bruno Machado Ribeiro

Graduando em Medicina pela Universidade de Brasília – UnB, Brasília DF

Marina de Carvalho e Sa Alves da Cruz

Graduanda em Medicina pela Faculdade IDOMED - Juazeiro BA

Luiza Helenna Queiroz De Deus Araújo

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Barreiras BA

Bruno Barros Bulhões

Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Barreiras BA

Neila Fernandes Justino

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia MG

E-mail do Autor: freitas.arielsousa@gmail.com

INTRODUÇÃO: A população em situação de rua é uma das mais vulneráveis socialmente, enfrentando múltiplas violações de direitos e desafios relacionados à saúde mental. Essa população está exposta a condições adversas, como a falta de acesso a moradia, alimentação, higiene, segurança e serviços de saúde. A ausência de vínculos sociais e familiares estáveis e a exposição a violências, substâncias psicoativas e estigmas agravam ainda mais o sofrimento psíquico dessas pessoas. Diante desse cenário, a atenção psicossocial para populações em situação de rua tem como objetivo oferecer um cuidado integral que considere as especificidades dessa população, promovendo a inclusão social e o acesso a direitos fundamentais. Essa abordagem é essencial para garantir o princípio de equidade previsto no Sistema Único de Saúde (SUS) e nas políticas públicas de saúde mental.

OBJETIVO: Revisar as práticas de atenção psicossocial voltadas para populações em situação de rua, identificando desafios enfrentados pelos serviços de saúde mental e propondo estratégias que possam ampliar o acesso e a efetividade dos cuidados.

METODOLOGIA: Revisão de literatura baseada em artigos científicos, documentos de políticas públicas e relatórios de organizações não governamentais que atuam junto à população em situação de rua. A busca foi realizada em bases de dados acadêmicas como *SciELO*, *PubMed* e *Google Scholar*, utilizando termos como “atenção psicossocial”, “população em situação de rua”, “saúde mental” e “inclusão social”, considerando estudos publicados entre 2000 e 2024. Além disso, documentos do Ministério da Saúde e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foram utilizados para contextualizar as políticas públicas

relacionadas ao tema. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A revisão de literatura evidencia que a atenção psicossocial para populações em situação de rua enfrenta desafios significativos de ordem estrutural, institucional e social. Embora existam políticas públicas específicas, como o Consultório na Rua e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), ainda persistem barreiras que dificultam o acesso e a adesão aos serviços de saúde mental oferecidos a essa população vulnerável. Dentre essas barreiras, destacam-se a falta de documentação, as dificuldades geográficas e o estigma social, que frequentemente impedem o acesso efetivo aos cuidados necessários. Além disso, os profissionais de saúde relatam desafios em estabelecer vínculos com pessoas em situação de rua, especialmente devido à desconfiança mútua e à dificuldade em garantir a continuidade do cuidado. Essa população, por sua vez, está mais exposta a transtornos mentais como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade e dependência de substâncias, agravados pela ausência de vínculos afetivos e sociais e pela exposição a condições de vida adversas. Nesse contexto, a abordagem psicossocial, que busca compreender o indivíduo em sua totalidade e inserção social, revela-se uma estratégia promissora para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O Consultório na Rua, uma das principais iniciativas do SUS voltadas para essa população, leva atendimento diretamente às ruas, promovendo serviços de saúde mental, acompanhamento psicossocial e encaminhamentos para outros setores de saúde e assistência social. Complementarmente, os CAPS desempenham um papel fundamental ao oferecer suporte contínuo a pessoas em sofrimento mental grave, contribuindo para a promoção da saúde mental e a reinserção social. A literatura reforça que estratégias de cuidado centradas na pessoa, que respeitem as particularidades e necessidades individuais, tendem a ser mais eficazes para fomentar a adesão aos tratamentos de saúde mental. Ademais, a articulação intersetorial envolvendo saúde, assistência social, habitação e educação é essencial para assegurar que a população em situação de rua tenha acesso a uma rede de apoio ampla e integrada, capaz de responder às suas múltiplas demandas de maneira coordenada e humanizada. **CONCLUSÃO:** A atenção psicossocial para populações em situação de rua é um desafio complexo que demanda a articulação de diversas políticas públicas e serviços. Embora existam iniciativas importantes, como o Consultório na Rua e os CAPS, ainda há barreiras que dificultam o acesso e a continuidade do cuidado. A superação dessas barreiras depende de uma abordagem integrada e intersetorial, que considere não apenas as necessidades de saúde mental, mas também os determinantes sociais que influenciam a saúde dessa população. Além disso, é necessário que os serviços de saúde mental invistam

em estratégias que promovam o vínculo e a confiança com essa população, respeitando suas especificidades e promovendo sua inclusão social. Políticas públicas que garantam moradia, alimentação e emprego para pessoas em situação de rua são fundamentais para reduzir os fatores de risco que impactam sua saúde mental. Por fim, o estudo reforça a importância de capacitar profissionais de saúde para atuar junto a populações em situação de rua, garantindo que esses profissionais tenham as ferramentas necessárias para oferecer um cuidado integral e humanizado. A atenção psicossocial deve ser vista como um direito de todas as pessoas, independentemente de sua condição social, e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para essa população é um passo fundamental para garantir a equidade no acesso à saúde mental no Brasil.

Palavras-Chaves: Atenção psicossocial; Pessoas em situação de rua; Serviços de saúde mental; Sistema Único de Saúde.

37. TECNOLOGIA COMO ALIADA OU VILÃ? REFLEXÕES SOBRE SAÚDE MENTAL E CONEXÕES DIGITAIS

Eixo: Tecnologia e Saúde Mental

Joyce Emanuele de Sousa Pereira

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande -UFCG, Campina Grande, PB

Ana Beatriz Silva Costa

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

Vitória Wagner Yi

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário brasileiro- UNIBRA, Recife PE

Sabrina Abrão Matos

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde - UniRV. Goiânia GO

Sarah Kelly Bueno de Queiroz

Graduanda em Medicina pela Universidade de Rio Verde - UniRV. Goiânia GO

Renan da Silva Araújo

Graduado em Enfermagem, Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica, Urgência e Emergência, Administração e Auditoria em Serviços de Saúde, Especialista em Enfermagem do Trabalho, Mestrando em Ciências Ambientais – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT

E-mail do Autor: joyce.emanuele@estudante.ufcg.edu.br

INTRODUÇÃO: O impacto da tecnologia na saúde mental se aplica de maneira mais forte nos trabalhadores, tendo em vista que a nova disposição do capitalismo adquiriu as novas ferramentas tecnológicas com a finalidade de intensificar e precarizar o labor. Quando o exercício profissional usufrui da mediação das tecnologias de informação e comunicação (TICS), tanto o controle quanto a cobrança direta por desempenhos excepcionais são mais cobradas, o que contribui para o desgaste mental daqueles que exercem as atividades.

OBJETIVO: Tem a finalidade de discutir acerca da dicotomia existente entre os benefícios e os malefícios proporcionados pela tecnologia, relacionando estes com os impactos na Saúde

Mental. **Método:** Trata-se de uma revisão da literatura com bases científicas reconhecidas, como *PubMed*, *SciELO*, e *Web of Science*, para a coleta de artigos. A busca bibliográfica foi conduzida pelas palavras-chaves em português e inglês, como “saúde mental”, “tecnologia”, “conexões digitais”, “impactos psicológicos”, “bem-estar digital”, “digital connections”, “psychological impacts”, “mental health” e “technology”, integrando operadores booleanos, sendo eles “AND” e “OR” para selecionar os resultados. Foram estabelecidos critérios de inclusão que consideraram estudos publicados entre 2014 e 2024, e os critérios de exclusão foram desconsiderados artigos de opinião, resumos sem texto completo e duplicatas.

RESULTADO E DISCUSSÃO: No ambiente profissional, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) ampliou a produtividade, mas também aumentou o controle e a cobrança por desempenho, causando esgotamento emocional em 68% dos

trabalhadores. A dependência digital, ligada a dispositivos móveis e plataformas como Instagram e TikTok, apresenta impactos negativos, incluindo déficits de atenção, ganho de peso e transtornos emocionais. **CONCLUSÃO:** Dessa maneira, conclui-se que a partir das transformações ocorridas no mundo produtivo do capitalismo contemporâneo, o conceito ampliado de classe trabalhadora não deve restringir-se somente aos trabalhadores, mas deve incorporar a totalidade aos mesmos, de forma mais integrada pelas cadeias produtivas globais.

Palavras-chaves: Bem-estar digital; Conexões digitais; Impactos psicológicos; Saúde mental; Tecnologia; Digital connections; Psychological impacts; Mental health; Technology.

INTRODUÇÃO

Conforme pesquisas estatísticas, cerca de 40% da população mundial possui contas ativas nas redes sociais até o final de 2019. Esse dado conturba os estudiosos em razão de que se configura como uma parcela considerável da sociedade.

Os instrumentos tecnológicos detêm um grande espaço no cotidiano dos indivíduos, em especial, na contemporaneidade. Desde as redes sociais até as ferramentas automatizadas de áudio, os seres humanos utilizam esses meios como forma de facilitar as atividades do dia a dia, por exemplo, acender as luzes ou desligar a televisão, além de se comunicarem com aqueles que estão distantes. Contudo, essa alteração de rotinas presente na atualidade gera conturbações na saúde mental dos usuários - direito civil presente na Constituição Federal de 1988 -, os tornando pessoas mais ansiosas, agressivas, impacientes, entre outras características (Brasil, 2016; Muñoz *et al.*, 2024).

O impacto da tecnologia na saúde mental se aplica de maneira mais forte nos trabalhadores, tendo em vista que a nova disposição do capitalismo adquiriu as novas ferramentas tecnológicas com a finalidade de intensificar e precarizar o labor. Quando o exercício profissional usufrui da mediação das tecnologias de informação e comunicação (TICS), tanto o controle quanto a cobrança direta por desempenhos excepcionais são mais cobradas, o que contribui para o desgaste mental daqueles que exercem as atividades.

Além disso, o vício nos dispositivos eletrônicos também impacta negativamente nos indivíduos, pois principalmente os telefones celulares geram dependência autorreferida e sintomas parecidos com os de outros tipos de dependência. Isso se comprova quando observa-se um ser humano que passa horas excessivas em atividades conectadas, por exemplo, assistindo vídeos rápidos ofertados por plataformas como o *Instagram* e o *Tik Tok*. Como

consequência desse exagero, são encontrados o excesso de peso, déficit de atenção e risco de adoção de uma atitude passiva frente ao mundo.

Dentre esses, os mais alarmantes no que tange a saúde mental são: sintomas de depressão, ansiedade e comportamento agressivo (Nápoles *et al.*, 2023; Setta; Lucca, 2024). Logo, essa produção classifica-se como uma revisão da literatura científica e objetiva apresentar a relação existente entre a saúde mental e a tecnologia e quais são os impactos que as ferramentas digitais exercem sobre essa área. Assim, os indivíduos após a leitura deste estudo terão ciência de como esses dois âmbitos se relacionam e afetam a vida da sociedade ao redor do mundo.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é discutir acerca da dicotomia existente entre os benefícios e os malefícios proporcionados pela tecnologia, relacionando estes com os impactos na Saúde Mental.

METODOLOGIA

Por meio desse estudo, há o objetivo de uma revisão de literatura científica com abordagem exploratória, conduzida com o princípio de investigar a relação entre a saúde mental e a tecnologia, destacando os impactos que as ferramentas digitais exercem sobre esse âmbito. A pesquisa foi realizada no período de setembro a dezembro de 2024 e utilizou bases de dados científicas amplamente reconhecidas, como *PubMed*, *Scielo*, e *Web of Science*, para a coleta de artigos relevantes para o estudo.

Ademais, a busca bibliográfica foi conduzida utilizando combinações de palavras-chave em português e inglês, como “saúde mental”, “tecnologia”, “conexões digitais”, “impactos psicológicos”, e “bem-estar digital”, integrando operadores booleanos, sendo eles “AND” e “OR” para selecionar os resultados. Foram estabelecidos critérios de inclusão que consideraram estudos publicados entre 2014 e 2024, e os critérios de exclusão foram desconsiderados artigos de opinião, resumos sem texto completo e duplicatas.

A análise dos dados visou identificar desfechos variados, abordando desde o aumento do bem-estar proporcionado pela tecnologia até potenciais fatores estressores associados ao uso excessivo de ferramentas digitais. O processo incluiu leitura minuciosa dos artigos

selecionados e categorização temática, com destaque para tópicos como dependência digital, efeitos psicológicos das redes sociais e iniciativas voltadas ao bem-estar digital. Os resultados foram sintetizados qualitativamente, com o objetivo de proporcionar uma reflexão abrangente sobre o papel da tecnologia no cotidiano e seus reflexos na saúde mental.

Por fim, vale ressaltar que esse trabalho não exigiu aprovação de um Comitê de Ética, uma vez que não envolveu a interação direta com seres humanos, mas atendeu aos princípios éticos da pesquisa científica, garantindo a adequada citação e referência de todos os materiais utilizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo evidenciam a influência significativa e ambígua da tecnologia na saúde mental. Dados apontam que, até 2019, 40% da população mundial utiliza redes sociais, o que reflete a centralidade dessas plataformas na vida cotidiana. No entanto, o uso excessivo desses recursos está associado a problemas como ansiedade, depressão e comportamento agressivo (Nápoles *et al.*, 2023; Setta; Lucca, 2024).

A superexposição a estímulos digitais, amplificada pelos algoritmos, contribui para prejuízos emocionais e cognitivos. No ambiente profissional, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) ampliou a produtividade, mas também aumentou o controle e a cobrança por desempenho, causando esgotamento emocional em 68% dos trabalhadores (Brasil, 2016; Muñoz *et al.*, 2024).

A dependência digital, especialmente ligada a dispositivos móveis e plataformas como Instagram e TikTok, também apresenta impactos negativos, incluindo déficits de atenção, ganho de peso e transtornos emocionais (Setta; Lucca, 2024). Por outro lado, a literatura revisada também destaca os benefícios que a tecnologia pode proporcionar, como o aumento do acesso à informação, a facilitação de conexões sociais e a disponibilidade de recursos digitais voltados para a saúde mental, como aplicativos de meditação e consultas psicológicas remotas. Tais ferramentas demonstram potencial para mitigar os efeitos negativos da tecnologia, desde que utilizadas de forma consciente.

Esses resultados evidenciam a dicotomia entre os benefícios e os malefícios proporcionados pela tecnologia, alinhando-se à literatura vigente dos últimos cinco anos. A necessidade de estratégias educativas e políticas públicas que promovam o bem-estar digital é reforçada, especialmente no que tange à conscientização sobre o uso saudável das ferramentas

digitais. Este estudo contribui para uma compreensão aprofundada dos impactos da tecnologia na saúde mental, propondo caminhos para um equilíbrio sustentável no contexto contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, conclui-se que a partir das profundas transformações ocorridas no mundo produtivo do capitalismo contemporâneo, o conceito ampliado de classe trabalhadora não deve se restringir somente aos trabalhadores de forma direta, mas deve incorporar a totalidade dos trabalhadores de maneira mais integrada pelas cadeias produtivas globais, que vendem sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário, gastando seu tempo, energia e mentalidade em benefício dos seus superiores em pró-labore.

Dessa forma, a rapidez das mudanças, que instituiu novas formas de trabalho, a exploração e condução de precariedade, dos trabalhadores decorrente principalmente da pandemia do COVID-19 e do uso das TICs, é um desafio para os pesquisadores e profissionais da saúde. Essa velocidade justifica o desenvolvimento e a utilização dos instrumentos na avaliação de coletas ambientais no trabalho e ações de vigilância e prevenção de saúde dos trabalhadores.

Referências

ACHILLES, D. *et al.* Governamentalidade Algorítmica, sociedade incivil e capitalismo de vigilância: resistência pela produção do comum. **Transinformação**, v. 36, e249291, 2024. <https://doi.org/10.1590/2318-0889202436e249291>, 2024.

ANTUNES, R. Desenhando a nova morfologia do trabalho no Brasil. **Estudos Avançados**, v. 28, n. 81, p. 39–53, ago. 2014.

BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil de 1988. **DF: Senado Federal**, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 26 dez. 2024.

GARCIAS, C. *et al.* A utilização de instrumentos globais para a avaliação da resiliência a

desastres na saúde. **SAÚDE DEBATE**, v. 44, n. 2, p.115-131, 202.

<https://doi.org/10.1590/0103-11042020E208>

MUÑOZ, V. *et al.* Adicción a las redes sociales y salud mental en estudiantes de medicina en Perú. **Vive (El Alto)**, v. 7, n. 20, p. 475–486, 2024.

NÁPOLES, D. R. *et al.* Dependencia a los dispositivos móviles: revisión sistemática en Latinoamérica y Cuba durante la última década. **EDUMECENTRO**, v. 15, n. 1, p. 1-15, 2023.

SETTA, A. V. A.; LUCCA, S. R. de. Tecnologias de informação e comunicação: revisão de escopo dos instrumentos de avaliação dos fatores de risco psicossociais no trabalho contemporâneo. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 49, n. 9, p. 1-18, 2024

SOUZA, A,C ,K. *et al.* Implicações da precarização do trabalho para gestão laboral e do cuidado na atenção psicossocial territorial. **Revista de Saúde Coletiva**, v. 34, e34071, 2024.

DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-7331202434>

38. SAÚDE MENTAL NO PUERPÉRIO: IMPACTOS NO CUIDADO MATERNO-INFANTIL E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Eixo: Saúde Mental e Populações Vulneráveis

Maria Eduarda Ferreira da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Cuité PB

Valeska Silva Souza Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cuité PB

E-mail do Autor: eduardafferreira88@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde mental no puerpério é uma temática extremamente relevante devido às profundas transformações físicas, emocionais e sociais enfrentadas pelas mães no período pós-parto, alterações essas que muitas das vezes acabam não sendo expostas para essa puérpera durante a sua gestação e com isso o impacto dessas mudanças se tornam bem maiores e acabam levando, em alguns casos, no adoecimento mental dessas mulheres.

OBJETIVO: Destacar como a saúde mental materna é importante para a passagem do puerpério, como isso reflete diretamente na relação do binômio mãe e filho, como acontece o manejo dessa situação e quais são seus impactos e estratégias. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases *PubMed*, *SciELO* e *LILACS*, utilizando descritores como “Saúde Mental”, “Depressão Pós-Parto”, “Puerpério” e “Maternidade”. Foram incluídos estudos publicados entre 2013 e 2023 nos idiomas português, inglês e espanhol. **RESULTADOS:** Foi possível observar que a prevalência de transtornos mentais no puerpério varia entre 10% e 20%, possuindo influência de fatores como histórico de transtornos mentais, suporte social e condições socioeconômicas. Com isso as intervenções consistem em terapias farmacológicas, com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), e terapias não farmacológicas, como terapia cognitivo-comportamental (TCC), que se mostraram eficazes no manejo dos sintomas, além disso também destacamos as redes de apoio familiar e institucional que se consolidam elementos essenciais para o enfrentamento dos desafios do puerpério. **CONCLUSÃO:** Portanto, se conclui que a identificação precoce e o tratamento adequado desse adoecimento mental no puerpério são fundamentais para garantir o bem-estar materno e infantil, e isso ressalta a necessidade de investimentos em políticas públicas e capacitação profissional para um cuidado integral e humanizado.

Palavras-chave: Maternidade; Puerpério; Recém Nascido; Saúde Mental.

INTRODUÇÃO

O ciclo gravídico-puerperal é marcado por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, que acompanham todo o processo da gestação, parto, pós-parto, puerpério e amamentação. Dentro de todo esse processo damos um destaque importantíssimo para o puerpério, período esse que muitas vezes é romantizado pelas pessoas, mas que na realidade oculta uma experiência complexa, na qual as mulheres podem experimentar uma combinação de sentimentos que variam entre a felicidade, medo e vulnerabilidade (World Health Organization, 2020), sendo essas variações de emoções que acabam tornando o puerpério um momento crítico para a saúde mental, acarretando em um impacto direto no estado psicológico dessas mulheres e interferindo diretamente no cuidado ao recém-nascido.

Condições como depressão pós-parto, ansiedade e transtornos de estresse pós-traumático têm sido amplamente analisadas devido à sua prevalência e impacto significativo no binômio mãe-bebê, a exemplo disso temos depressão pós-parto que afeta cerca de 10% a 20% das mulheres no mundo, conforme estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), e quando trazemos esses dados para nossa realidade vemos que estudos brasileiros colaboram com essas estatísticas, e apontam taxas significativas altas em regiões de baixa renda, onde fatores socioeconômicos e ausência de suporte social desempenham papéis importantes (Santos *et al.*, 2018).

Além disso, a identificação e o tratamento precoce dessas condições são frequentemente prejudicados por barreiras como o estigma associado à saúde mental, a falta de profissionais especializados e a sobrecarga das redes públicas de saúde (Silva *et al.*, 2020), e isso é especialmente problemático quando levamos em consideração o impacto duradouro que transtornos mentais não tratados podem ter na mãe, no recém-nascido e em toda a dinâmica familiar.

Por outro lado nota-se há existência de iniciativas em saúde pública, como programas de visitas domiciliares e intervenções comunitárias, que vem se mostrando eficazes na redução da prevalência de transtornos mentais no puerpério, especialmente em países como Canadá e Austrália (Jones *et al.*, 2019), são essas estratégias que não apenas fortalecem o suporte à mãe, mas também promovem um ambiente mais saudável para o desenvolvimento desse bebê e futura criança. E é nesse cenário que se evidencia a importância de intervenções precoces e efetivas, tanto para o manejo dos transtornos quanto para a promoção do bem-estar materno.

METODOLOGIA

O presente estudo configurou-se como uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de analisar publicações científicas sobre saúde mental no puerpério. A busca foi realizada nas bases de dados *PubMed*, *SciELO* e *LILACS*, fazendo uso dos descritores “Saúde Mental”, “Depressão Pós-Parto”, “Puerpério” e “Maternidade”, no estudo foram incluídos estudos publicados entre 2013 e 2023, nos idiomas português, inglês e espanhol, que falassem sobre a prevalência, manejo e impacto dos transtornos mentais no puerpério, os artigos que não respondiam ao objetivo do estudo ou publicações do tipo TCC ou monografia foram excluídos, a seleção inicial resultou em 24 artigos, dos quais 15 foram escolhidos após leitura crítica dos resumos, considerando pertinência e qualidade metodológica. Os dados foram apurados e organizados, permitindo uma discussão baseada na literatura recente e em evidências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo revelaram que a prevalência de transtornos mentais no puerpério sofrem variação, dependendo de fatores como localização geográfica, condições socioeconômicas e acesso a serviços de saúde, estudos revisados apontaram que a depressão pós-parto é o transtorno que mais afeta essas puérperas, com taxas que variam entre 10% e 20%, dependendo da região, como mostra um estudo conduzido por Silva *et al.* (2021), no qual observou que mulheres em áreas urbanas apresentam maior prevalência de sintomas depressivos devido principalmente à falta de redes de apoio e ao aumento da pressão social em torno do que é ser mãe. Outro transtorno identificado foi a ansiedade, que afeta cerca de 15% das mulheres no puerpério, e que fatores como preocupações financeiras, histórico de transtornos mentais e complicações obstétricas foram correlacionados ao aumento desses níveis de ansiedade, conforme descrito por Santos *et al.* (2019).

Os impactos dos transtornos mentais no puerpério não se restringem apenas à saúde da mãe, eles também afetam significativamente o bem-estar e o desenvolvimento do recém-nascido, e estudos mostram que mães que sofrem de depressão pós-parto apresentam uma frequência menor de interações positivas com seus bebês, prejudicando até mesmo a amamentação, que em alguns dos casos está relacionado com os altos níveis de ansiedade materna, e esses problemas se destacam, pois, em alguns dos casos essa redução no vínculo

materno pode ter efeitos negativos e prejudiciais no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, afetando habilidades como a regulação emocional, a formação de vínculos seguros e o aprendizado precoce (WHO, 2020). E são essas condições que ressaltam a importância de identificar e tratar precocemente os transtornos mentais no puerpério, não apenas para proteger a saúde da mãe, mas também para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento integral da criança.

No que diz respeito ao manejo desses transtornos mentais, o uso de terapias farmacológicas, como os inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS), é amplamente documentado como eficaz no tratamento de depressão e ansiedade pós-parto, no entanto, a adesão a esse tipo de terapêutica é frequentemente comprometido pelo medo de efeitos adversos que afetam o bebê, especialmente em casos de aleitamento materno (Santos *et al.*, 2021). Como alternativa a essas questões possuímos as abordagens não farmacológicas, como meditação e a yoga, que têm ganhado destaque por sua eficácia na redução de sintomas e por não apresentarem riscos significativos ao lactente (Jones *et al.*, 2019), mais além no decorrer de toda essa discussão também destacamos a importância das redes de apoio, visto que mães que possuem suporte adequado de familiares, amigos e profissionais de saúde apresentam menores níveis de estresse e melhores desfechos no cuidado ao bebê e que por isso iniciativas comunitárias, como programas de visitas domiciliares realizadas por enfermeiros treinados, têm demonstrado impacto positivo significativo, conforme evidenciado em estudos realizados no Canadá e na Austrália (WHO, 2020).

Porém, apesar de todos os avanços que essa temática vem passando, ainda conseguimos enxergar diversos desafios importantes que acabam se destacando, sendo eles, a dificuldade em conversar sobre o tema da saúde mental que ainda impede muitas mulheres de buscar ajuda, a falta de acesso a serviços especializados, que é uma realidade presente em regiões de baixa renda, especialmente em países que estão em desenvolvimento e a sobrecarga dos sistemas de saúde pública que também limitam a implementação de estratégias no cuidado integral (Silva *et al.*, 2020).

Desse modo é visível que existe a necessidade de políticas públicas que promovam a identificação precoce e o manejo adequado dos transtornos mentais no puerpério, desenvolvendo estratégias como, os investimentos em capacitação profissional, expansão do acesso a serviços especializados e campanhas de conscientização sobre saúde mental que podem contribuir significativamente para melhorar a qualidade de vida das mães e de seus

bebês, levando em consideração as especificidades de cada comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que este estudo reforça que a saúde mental no puerpério exige atenção integrada e contínua, sendo uma questão central para o bem-estar de mães e recém-nascidos., e que para isso a identificação precoce dos transtornos mentais e o acesso a intervenções eficazes são fatores essenciais para minimizar os impactos negativos no período pós-parto. Dessa forma o desenvolvimento de estratégias que considerem as particularidades sociais, culturais e econômicas das populações envolvidas é indispensável para alcançar melhores resultados. Com isso os resultados destacam a necessidade de fortalecer políticas públicas que priorizem o cuidado integral e humanizado, promovendo não apenas o acesso aos serviços de saúde mental, mas também a capacitação de profissionais para lidar com as especificidades do puerpério, e para isso a articulação entre diferentes setores da sociedade, incluindo sistemas de saúde, educação e assistência social, podem desempenhar um papel transformador na redução das barreiras enfrentadas pelas mulheres.

Além disso, pesquisas futuras devem explorar abordagens inovadoras e acessíveis, incluindo o uso de tecnologias digitais, para ampliar o alcance das intervenções e oferecer suporte individualizado. Esse caminho, aliado ao fortalecimento das redes de apoio, representa um passo importante para consolidar um modelo de cuidado que realmente atenda às necessidades das mulheres e suas famílias no puerpério.

REFERÊNCIAS

- Jones, A., Smith, P., & Taylor, C. (2019). Community interventions to improve postpartum mental health: Lessons from Australia and Canada. **Global Health Journal**, 12(4), 265-275.
- Jones, B. P., & Carter, R. A. (2019). Mindfulness and yoga as interventions for postpartum depression. **Journal of Mental Health Practices**, 11(3), 210-219.
- Oliveira, M. A., & Silva, E. T. (2020). Impacto dos transtornos mentais no desenvolvimento infantil: Uma revisão. **Revista de Saúde Pública**, 54, 32-45.
- Santos, A. B., Silva, M. C., & Oliveira, J. P. (2018). Prevalência de depressão pós-parto em

mulheres brasileiras: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, 18(3), 511-520.

Santos, F. C., & Almeida, L. R. (2019). Ansiedade materna no puerpério e seus impactos no vínculo mãe-bebê. **Psicologia em Estudo**, 24(5), 473-482.

Santos, L. M., & Pereira, A. C. (2021). Efeitos do uso de ISRS no aleitamento materno: Uma revisão integrativa. **Revista de Psiquiatria Clínica**, 48(2), 99-107.

Santos, R. C., & Lima, F. N. (2019). Políticas públicas para saúde mental materna: Avanços e desafios no Brasil. **Saúde e Sociedade**, 28(3), 90-101.

Silva, J. M., Oliveira, P. L., & Nascimento, L. F. (2021). Redes de apoio e saúde mental no puerpério: Um estudo comparativo em áreas urbanas e rurais. **Cadernos de Saúde Pública**, 37(8), 1-10.

Silva, R. A., & Cardoso, T. A. (2020). Barreiras ao tratamento de transtornos mentais no puerpério: um estudo qualitativo. **Saúde em Debate**, 44(126), 78-88.

WHO. (2020). Strategies to improve mental health in postpartum women: Global perspectives. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2020). Guidelines on maternal mental health. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2020). Maternal mental health. Geneva: WHO.

39. FOMO: UM FENÔMENO PSICOLÓGICO E COMPORTAMENTAL DA HIPERCONEXÃO

Eixo: Saúde Mental e Sociedade Contemporânea

José Alberto Souza Paulino

Doutor em Computação e Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Campina Grande PB

E-mail do Autor: souzapaulino@gmail.com

RESUMO: INTRODUÇÃO: O fenômeno *Fear of Missing Out* (FoMO), caracterizado pela ansiedade social em relação à possibilidade de perder experiências significativas, foi analisado sob uma perspectiva conceitual e descritiva. A pesquisa aborda as transformações sociais impulsionadas pela hiperconexão digital, destacando como o FoMO intensifica comparações sociais e afeta negativamente o bem-estar psicológico e social. **Objetivo:** Investigar o impacto do FoMO no comportamento social e psicológico em um contexto de uso excessivo de redes sociais, relacionando suas características com a saúde mental e as dinâmicas sociais contemporâneas. **METODOLOGIA:** Adotou-se uma abordagem fenomenológica, com análise qualitativa de estudos publicados entre 2015 e 2025, disponíveis nas bases PubMed, PePsic, SciELO e APA PsycNet. A seleção incluiu estudos que abordassem conceitos, características psicológicas e impactos sociais do FoMO. **RESULTADOS:** O FoMO está associado à intensificação de sentimentos de solidão, baixa autoestima, e sintomas depressivos. Estudos apontam também impactos negativos no sono e nas relações sociais devido à dependência de validação externa e à interação superficial promovida pelas redes sociais. **CONCLUSÃO:** O FoMO representa um desafio significativo na era digital, demandando intervenções que equilibrem conectividade tecnológica e saúde mental. Reduzir o uso de redes sociais demonstrou ser uma medida eficaz para minimizar os efeitos adversos, mas há necessidade de estudos que aprofundem o entendimento do fenômeno e suas consequências a longo prazo.

Palavras-chave: FoMO; *Fear of Missing Out*; Redes Sociais; Dependência.

INTRODUÇÃO

As transformações nas relações sociais, impulsionadas pela evolução tecnológica e pela interação constante em redes sociais, têm alterado profundamente a forma como os

indivíduos consomem informação e percebem a realidade. Nesse contexto, emergiu o fenômeno conhecido como *Fear of Missing Out* (FoMO), ou “medo de ficar de fora”. Esse conceito refere-se à ansiedade social gerada pela percepção de que outras pessoas estão vivenciando experiências mais gratificantes, importantes ou prazerosas das quais o indivíduo afetado não está participando.

A Teoria da Comparação Social, formulada por Leon Festinger há mais de sete décadas (FESTINGER, 1954), já descrevia a tendência humana de comparar-se a outros. No entanto, no ambiente digital contemporâneo, essa propensão é exacerbada por plataformas como Instagram, Facebook e TikTok, que promovem a exposição constante de momentos idealizados. Embora facilitem a interação, essas plataformas também intensificam a pressão por acompanhar e validar experiências pessoais, fomentando um ciclo de insatisfação e hiperconexão com consequências negativas para o bem-estar psicológico e os comportamentos sociais.

Apesar de termos como nomofobia — reconhecida na Classificação Internacional de Doenças (CID-11) pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019) — serem adotadas para descrever o medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou às estas tecnologias, o termo FoMO possui uma dimensão mais ampla. O desejo contínuo de permanecer conectado vai além da dependência tecnológica, envolvendo aspectos emocionais e sociais mais complexos (GUPTA e SHARMA, 2021).

Este estudo objetiva explorar o fenômeno do FoMO sob uma perspectiva conceitual e descritiva, examinando suas características e impactos na sociedade contemporânea. Para tanto, busca-se responder à seguinte questão: como o FoMO influencia os comportamentos sociais e psicológicos em um mundo hiperconectado? Como se trata de um tema emergente, a pesquisa se limita à síntese de evidências disponíveis em revisões de literatura e artigos científicos, sem coleta de dados empíricos. A relevância do tema justifica-se pelo crescimento do uso excessivo de tecnologias e sua associação frequente a distúrbios comportamentais e impactos negativos na saúde mental, tornando-se uma questão de crescente interesse para a psicologia e as ciências sociais.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem fenomenológica, de natureza exploratória e descritiva, com o objetivo de investigar o fenômeno do *Fear of Missing Out* (FoMO) por meio de uma análise abrangente da literatura científica existente e da avaliação de dados

secundários. Como fontes de dados, foram usados os repositórios acadêmicos: PubMed, PePsic, SciELO e APA PsycNet. A busca considerou estudos publicados entre 2015 e 2025 e que continham os termos 'FoMO' ou '*Fear of Missing Out*' no título.

Os estudos selecionados foram submetidos qualitativamente, enfocando três aspectos principais: as definições e conceitos fundamentais do FoMO; as características psicológicas e comportamentais associadas ao fenômeno; e os impactos do FoMO na sociedade contemporânea. Foram incluídos estudos publicados em inglês e português, com acesso completo e disponíveis ao público, que abordassem aspectos conceituais e os impactos sociais do FoMO. Foram excluídas publicações que tratassem exclusivamente de intervenções clínicas ou que não tivessem caráter científico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise realizada revelou que o *Fear of Missing Out* (FoMO) é um fenômeno multifacetado, cuja compreensão envolve diferentes perspectivas. Com base na revisão dos estudos publicados, foi possível organizar os achados em três dimensões principais, que serão detalhadas a seguir.

Características e Fatores Associados

Embora o termo FoMO tenha origem na área de marketing, conforme Gupta e Sharma (2021), ele foi formalmente adaptado para a psiquiatria em 2013, e passou a ser utilizado para descrever um fenômeno que envolve processos cognitivos, comportamentais e de dependência. Este quadro, que comumente se inicia com um pensamento distorcido relacionado ao medo de ser deixado de fora de uma experiência gratificante, passa a ser reforçado pela responsividade e estímulos constantes das plataformas de redes sociais. Essas plataformas operam com algoritmos que priorizam conteúdos de alto impacto emocional, contribuindo para exacerbar o ciclo de comparação e insatisfação nos usuários.

Para Montag *et al.* (2019), uma das características mais proeminentes dos mecanismos de recompensa social são os *likes* (ou “curtidas”) nas postagens de seus usuários. Esse estudo demonstra que o aumento de *likes* provoca no usuário forte atividade em seu estriado ventral, uma área envolvida no processamento de recompensas do cérebro. Outro fato observado é que, conforme Groenestein *et al.* (2024), embora se observe na pesquisa correlacional que o aumento no uso das mídias sociais seja

tipicamente associado a gravidade do FoMO, na pesquisa experimental também se observa que a brusca diminuição da exposição às redes sociais também contribuem para maior grau de FoMO. O que indica que há pessoas com alto grau de FoMO tanto pelo uso abusivo, como pela privação do acesso.

Embora o FoMO possa ser observado em pessoas de todas as idades e sexo, autores divergem sobre a faixa etária mais prevalente. Para Elhai *et al.* (2020) esse quadro está mais presente nas pessoas mais jovens e em mulheres. Para Akbari *et al.* (2021), não há qualquer correlação entre FoMO e idade. Por outro lado, foi observado que fatores como baixa autoestima, altos níveis de neuroticismo e dificuldades em autorregulação emocional, estão diretamente correlacionados ao fenômeno.

Relação com à saúde mental

Embora as redes sociais proporcionem interações instantâneas, o FoMO exacerba sentimentos de solidão e desconexão social, favorecendo contatos superficiais pela ausência de comunicação não verbal. Gupta e Sharma (2021) destacam que essa dinâmica pode “provocar a evitação de contatos face a face e, conseqüentemente, aumentar a ansiedade social”. Esse comportamento cria um ciclo no qual a solidão e a dependência das redes sociais para alívio emocional se reforçam, impactando negativamente a tomada de decisões pessoais devido ao receio constante de perder experiências importantes e reduzindo a frequência de interações presenciais.

O FoMO intensifica ruminações negativas, como a necessidade constante de validação pessoal e verificações frequentes de notificações, promovendo comparações sociais prejudiciais e baixa autoestima. Esses fatores podem levar ao surgimento de sintomas depressivos e até comportamentos de risco, como uso de álcool e drogas para socialização, conforme citado por Gupta e Sharma (2021). Muitos estudos estabeleceram associações entre o FoMO e aspectos psicológicos negativos. Segundo estudo de Veron *et al.* (2024), por exemplo, o FoMO está correlacionado ao vício em mídias sociais, depressão e maquiavelismo. Mesmo estudos mais antigos, como observado em Baker *et al.* (2016), já forneciam evidências da relação entre que o FoMO com sintomas depressivos, perda de atenção e prejuízos à saúde física, emocional e cognitiva.

Impactos Sociais

Para Wu-Ouyang (2023), a sensação de tédio e a percepção de falta de propósito

durante o tempo livre levam as pessoas a buscar atividades estimulantes e de recompensa imediata. Esse comportamento pode distorcer a percepção sobre o tempo, além de aumentar a sensação de solidão. O uso de redes sociais frequentemente concede de maneira eficiente esses fatores de recompensa. Assim, mesmo em interações presenciais, quando o diálogo se torna menos estimulante — algo comum em diversas situações —, surge a percepção de tédio, acompanhada da necessidade de atenuá-lo. Tal dinâmica reforça a dependência de estar constantemente conectado e intensificam a preocupação generalizada de que outras pessoas possam estar vivenciando experiências das quais se está excluído, ou seja, o FoMO.

As redes sociais têm transformado as formas de interação, compartilhamento de informações e relacionamentos. Wu-Ouyang (2023) observa que, enquanto algumas discussões acadêmicas apontam benefícios no fortalecimento de laços interpessoais, outras destacam que o uso excessivo dessas plataformas reduz o bem-estar e a satisfação nos relacionamentos. Essa redução pode ser atribuída à ineficácia da comunicação *online*, caracterizada pela ausência de expressões faciais e pistas não verbais adequadas. Como consequência, indivíduos que vivenciam o fenômeno do FoMO tendem a desenvolver relações mais superficiais, afetando negativamente as dinâmicas das relações sociais contemporâneas.

Bissell e Chou (2024) destacam outro impacto preocupante do FoMO: sua relação com comparações sociais, ansiedade relacionada à aparência e insatisfação corporal. Esses fatores estão associados a atitudes alimentares desordenadas e distúrbios alimentares, além de contribuir para a imposição de padrões estéticos irrealistas, sugerindo que o FoMO pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos dismórficos corporais. A insatisfação corporal, fortemente ligada à satisfação com a vida, ressalta o papel das redes sociais na autopercepção e no bem-estar geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo explora o Fear of Missing Out (FoMO) como um fenômeno que reflete os desafios impostos pela hiperconexão na sociedade contemporânea. Ao examinar suas características e impactos, ele demonstra como o FoMO intensifica sentimentos de desconexão social, solidão e ansiedade, além de influenciar negativamente comportamentos e a saúde mental. O estudo destaca ainda que relação entre o FoMO e o uso excessivo de redes sociais evidencia um ciclo prejudicial de comparação social.

validação externa e dependência tecnológica, aspectos que afetam profundamente o bem-estar psicológico e social dos indivíduos.

Os achados reforçam a importância de iniciativas voltadas à conscientização sobre o uso das redes sociais. Estratégias como a redução do tempo de exposição às plataformas, conforme demonstram Davis e Goldfield (2025), apresentam impactos positivos significativos, incluindo a diminuição de sintomas de depressão, ansiedade e insônia, além de melhorias na qualidade do sono. Apesar dos achados, essa pesquisa demonstra uma prevalência de estudos transversais na literatura destaca a necessidade urgente de pesquisas longitudinais que investiguem a relação causal entre o FoMO e seus impactos a longo prazo.

Compreender os mecanismos subjacentes ao FoMO e sua interação com as redes sociais é fundamental para orientar intervenções que promovam o equilíbrio entre conectividade digital e saúde mental. A análise conceitual e descritiva apresentada neste estudo contribui para o campo da psicologia ao iluminar as complexidades do FoMO e ao sugerir caminhos para atenuar seus efeitos, como a redução da exposição às redes sociais e a conscientização sobre seu uso, além de oferecer uma base conceitual para futuras investigações.

REFERÊNCIAS

- AKBARI, Mehdi *et al.* Fear of missing out (FoMO) and internet use: A comprehensive systematic review and meta-analysis. **Journal of Behavioral Addictions**, v. 10, n. 4, p. 879-900, 2021.
- BAKER, Zachary G.; KRIEGER, Heather; LEROY, Angie S. Fear of missing out: Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. **Translational issues in psychological science**, v. 2, n. 3, p. 275, 2016.
- BISSELL, Kim; CHOU, Suyu. Living for the likes: Social media use, fear of missing out, and body and life satisfaction in women. *Psychology of Popular Media*, v. 13, n. 3, p. 481, 2024.
- DAVIS, Christopher G.; GOLDFIELD, Gary S. Limiting social media use decreases depression, anxiety, and fear of missing out in youth with emotional distress: A randomized controlled trial. **Psychology of Popular Media**, 2025.
- ELHAI, Jon D.; YANG, Haibo; MONTAG, Christian. Fear of missing out (FOMO): overview, theoretical underpinnings, and literature review on relations with severity of negative affectivity and problematic technology use. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 43, n. 2, p. 203-209, 2020.
- FESTINGER, Leon. A theory of social comparison processes. *Human relations*, v. 7, n. 2, p. 117-140, 1954.

GROENESTEIN, Ellen *et al.* The relationship between fear of missing out, digital technology use, and psychological well-being: A scoping review of conceptual and empirical issues. **Plos one**, v. 19, n. 10, p. e0308643, 2024.

GUPTA, Mayank; SHARMA, Aditya. Fear of missing out: A brief overview of origin, theoretical underpinnings and relationship with mental health. **World journal of clinical cases**, v. 9, n. 19, p. 4881, 2021.

MONTAG, Christian *et al.* Addictive features of social media/messenger platforms and freemium games against the background of psychological and economic theories. **International journal of environmental research and public health**, v. 16, n. 14, p. 2612, 2019.

VERNON, Austin R. *et al.* The relationships between fear of missing out and psychological and sociocultural factors in Latinx emerging adult college students. **Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology**, 2024.

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION *et al.* ICD-11. International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information. **World Health Organization**, 2019.

WU-OUYANG, Biying. More Mobile Connectedness, Less Well-Being?. **Journal of Media Psychology**, 2023.

40.SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Eixo: Saúde Mentalno Ambiente deTrabalho

Wesley Alan Monteiro Cunha

Graduando em Enfermagem – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT

Irlan Mateus Xavier Hellwich

Graduando em Enfermagem – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT

Débora Kimberly dos Santos Tolda

Graduanda em Enfermagem – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT

Maria Eduarda Silva Peres

Graduanda em Enfermagem – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT

Renan da Silva Araújo

Graduado em Enfermagem, Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica, Urgência e Emergência, Administração e Auditoria em Serviços de Saúde, Especialista em Enfermagem do Trabalho, Mestrando em Ciências Ambientais – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT.

E-mail do Autor: wesleymonteiro832@hotmail.com

RESUMO: A Síndrome de Burnout (SB) é uma condição que afeta, em especial, trabalhadores da área da saúde, manifestando-se por meio de exaustão emocional, despersonalização e sentimento de baixa realização profissional. **METODOLOGIA:** Foi utilizado o método de revisão de literatura, abrangendo artigos de 2017 a 2024, utilizando as bases de dados da *SciELO – Scientific Electronic Library Online* (Biblioteca Científica Eletrônica Online), Google Acadêmico, LILACS e PubMed. Os critérios de busca foram Síndrome de Burnout; Profissionais de saúde; Epidemiologia e COVID-19. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre os fatores que contribuem para o surgimento da SB, estão questões organizacionais, como a sobrecarga de trabalho e a dissonância emocional, além de aspectos individuais, como a carência de apoio social e a adoção de estratégias de enfrentamento inadequadas. Os sintomas podem variar significativamente de uma pessoa para outra, e a síndrome pode se manifestar de várias maneiras. Durante a pandemia de COVID-19, observou-se um incremento considerável nos casos de SB entre os profissionais de saúde, intensificado pelas demandas físicas e psicológicas extremas que enfrentaram. **CONCLUSÃO:** A análise dos artigos escolhidos permitiu identificar os principais fatores de risco, as repercussões da Síndrome de Burnout (SB) no ambiente laboral, o impacto que a pandemia da COVID-19 teve na saúde mental dos profissionais da área da saúde e as estratégias de enfrentamento mais eficazes. Foi ressaltada a importância de intervenções tanto organizacionais quanto individuais para prevenir e amenizar a síndrome.

Palavras-chave: Burnout; COVID-19; Epidemiologia; Profissionais de Saúde.

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Burnout (SB) foi inicialmente identificada pelo psicólogo Herbert Freudenberger, que percebeu sinais de exaustão severa em trabalhadores da área da saúde (Perniciotti *et al.*, 2020). Recentemente, a Organização Mundial da Saúde reconheceu essa síndrome na 11ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), considerando-a um "fenômeno ocupacional" devido ao seu impacto significativo (Woo *et al.*, 2020).

Desde então, a compreensão e o reconhecimento da SB têm avançado consideravelmente, especialmente em ambientes com alta demanda emocional e física (Raudenská *et al.*, 2020). Atualmente, a SB é entendida como uma condição clínica que afeta profundamente os profissionais de saúde, manifestando-se por meio de exaustão emocional, despersonalização e uma diminuição da sensação de realização pessoal (Yang & Hayes, 2020). Esses sintomas são particularmente comuns entre trabalhadores de hospitais e outros contextos de cuidado intensivo, onde a pressão e a carga emocional são elevadas (Adam *et al.*, 2023).

A pandemia do coronavírus, SARS-CoV-2, que começou em 2019/2020, exacerbou a experiência do Burnout entre os profissionais de saúde, impondo uma carga imensa sobre os sistemas de saúde e os próprios trabalhadores (Raudenská *et al.*, 2020). Atuando na linha de frente do combate à COVID-19, esses profissionais enfrentam um estresse psicológico extremo e um risco elevado de desenvolver transtornos mentais (Innstrand, 2022).

Esse período foi marcado por um aumento nos casos de exaustão extrema e, tragicamente, por relatos de suicídios entre aqueles que enfrentaram níveis insustentáveis de pressão e esgotamento (Raudenská *et al.*, 2020). Ao mesmo tempo, essa questão se tornou um desafio crescente não apenas para os profissionais, mas também para a segurança dos pacientes. Isso se deve ao fato de que a SB é considerada um risco significativo, pois a despersonalização provocada pela síndrome pode levar a interações menos cuidadosas com os pacientes, resultando em avaliações negativas da segurança do paciente nas instituições e, em alguns casos, a uma prestação de cuidados aquém do ideal (Perniciotti *et al.*, 2020).

Diante desse panorama, o presente artigo visa revisar a literatura publicada entre 2019 e 2024, com o intuito de investigar os sintomas, os fatores de risco, as consequências, a influência da COVID-19 nos profissionais de saúde antes, durante e após a pandemia, além das estratégias de prevenção da Síndrome de Burnout. Através dessa análise, busca-se oferecer uma visão abrangente sobre o impacto do Burnout e ressaltar intervenções eficazes

que possam atenuar seus efeitos.

METODOLOGIA

Foi utilizado o método de revisão de literatura, com a finalidade de obter maiores informações sobre Síndrome de Burnout em profissionais de saúde, O estudo foi realizado através de pesquisa nas bases de dados da *SciELO – Scientific Electronic Library Online* (Biblioteca Científica Eletrônica Online) , Google Acadêmico, LILACS e PubMed.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos, excluindo aqueles que não estavam diretamente relacionados ao tema, que eram duplicados ou que não se encaixavam no período de análise definido. Inicialmente, foram identificados 39 artigos pertinentes ao tema. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram analisados detalhadamente 15 estudos que atenderam aos requisitos estabelecidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De modo geral, diversos autores organizam os elementos que contribuem para o esgotamento e, por consequência, para a Síndrome de Burnout em duas categorias principais: os fatores organizacionais, que incluem a carga de trabalho e as exigências emocionais, e os fatores individuais, que abrangem as estratégias de enfrentamento da pessoa e a falta de uma rede de apoio (Edú-Valsania *et al.*, 2022).

Entre os principais aspectos organizacionais que impactam negativamente a síndrome, podemos destacar a sobrecarga de trabalho, que se manifesta através de um volume excessivo de tarefas que requerem um grande esforço tanto físico quanto psicológico. Outro fator é a dissonância emocional, que ocorre quando o trabalhador precisa reprimir suas próprias emoções em situações desafiadoras. A supervisão inadequada também é um fator relevante, frequentemente ligada à percepção de injustiça, como em situações de autoritarismo por parte dos supervisores e à ausência de reconhecimento (Edú-Valsania *et al.*, 2022). Além disso, profissionais que trabalham em turnos rotativos e em longas jornadas, alternando entre dias e noites, enfrentam uma carga que intensifica a Síndrome de Burnout, em razão da desregulação do ciclo biológico (Wang *et al.*, 2024).

No que diz respeito aos fatores individuais, podemos destacar o neuroticismo, que se refere à instabilidade emocional; o locus de controle externo, que é a tendência de acreditar

que fatores fora de nós determinam os eventos; a personalidade tipo A, caracterizada pela competitividade e impaciência; a alexitimia, que se trata da dificuldade em reconhecer e expressar emoções; e, principalmente, a ausência de uma rede de apoio adequada (Edu-Valsania *et al.*, 2022). Por outro lado, a Síndrome de Burnout pode ocorrer quando o profissional se depara com metas de trabalho que são excessivamente desafiadoras ou complexas, levando a uma sensação de incapacidade ou inadequação para atender a essas exigências. Com o tempo, essa situação pode resultar em um estado de esgotamento mental e emocional, podendo evoluir para uma depressão severa (Brasil, 2022).

O Ministério da Saúde ressalta que os sintomas frequentemente apresentados por pessoas afetadas pela síndrome de burnout são variados, mas apresentam algumas características em comum, como exaustão física e mental, sensação de fracasso, isolamento, alta pressão, dificuldades de concentração, mudanças repentinas de humor, dores musculares e problemas gastrointestinais. Além disso, esses sintomas podem começar de forma leve, mas tendem a se agravar com o passar dos dias. Na falta de suporte profissional, existe o risco de evolução para quadros mais sérios, podendo levar o indivíduo a desenvolver depressão, o que pode indicar a necessidade de internação para uma intervenção mais adequada (Brasil, 2022).

Um estudo realizado na Ásia, que consistiu em uma revisão da literatura, revelou que, a cada três profissionais de saúde, dois experimentaram burnout durante a pandemia de Sars-CoV-2 (Alanazy e Alruwaili, 2023). O aumento na incidência de casos de Síndrome de Burnout (SB), em comparação ao período anterior à pandemia de COVID-19, pode ser atribuído ao intenso estresse psicológico enfrentado por aqueles que trabalharam na linha de frente do combate à pandemia (Innstrand, 2022). Além disso, a preocupação em infectar seus familiares também agravou essa condição entre os profissionais (Raudenská *et al.*, 2020). Fatores como o aumento da carga de trabalho, a falta de descanso, a sensação de inadequação e o medo constante decorrente da COVID-19 são aspectos que podem ter contribuído para a piora da saúde mental dos profissionais que atuaram diretamente durante a pandemia (Gualano *et al.*, 2021). É provável que, ao longo da pandemia, esses sentimentos tenham se intensificado devido ao alto número de pacientes e óbitos, resultando em insatisfação no trabalho e esgotamento físico e mental (Gualano *et al.*, 2021).

Entretanto, mesmo com o aumento das queixas de SB durante a pandemia, essa não é uma situação nova, restrita a períodos de crise nos serviços de saúde, mas sim uma realidade contínua. Profissionais que se sentiram adequadamente recompensados pelo seu trabalho e

que contaram com uma rede de apoio eficiente apresentaram níveis mais baixos de esgotamento, ao passo que aqueles que não tiveram esse suporte estavam mais propensos ao Burnout (Sullivan *et al.*, 2021). Portanto, os dados indicam que o crescimento dos casos de SB durante a COVID-19 foi exacerbado, principalmente, pela falta de reconhecimento, equipes adequadas, escassez de apoio dos serviços e pela sobrecarga enfrentada pelos profissionais (Sullivan *et al.*, 2021). Além disso, outros fatores que contribuíram para o aumento da incidência dessa condição foram a limitação de recursos nos hospitais, a interrupção dos padrões de sono, a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a insuficiência na comunicação e atualização de informações (Raudenská *et al.*, 2020).

Sob uma nova ótica, a manifestação da Síndrome de Burnout se apresenta de forma singular em cada pessoa (Brasil, 2022). Entretanto, conforme alguns estudiosos, é possível identificar quatro níveis distintos da síndrome (Edú-Valsania *et al.*, 2022): 1) Leve: sintomas físicos sutis (como dores e fadiga) e uma leve queda na produtividade. 2) Moderado: insônia, dificuldade de se concentrar, desapego e irritabilidade. 3) Grave: absenteísmo, aversão ao trabalho e uso abusivo de substâncias. 4) Extremo: isolamento social, comportamentos agressivos, depressão crônica e tentativas de suicídio.

A prevenção da Síndrome de Burnout consiste em implementar táticas que buscam reduzir o estresse e a pressão no local de trabalho, assim como promover práticas saudáveis que favoreçam o bem-estar geral do indivíduo (Brasil, 2022). Portanto, o enfrentamento do esgotamento entre os profissionais da saúde requer uma abordagem abrangente, que inclua intervenções voltadas tanto para o indivíduo quanto para a organização (Sharin *et al.*, 2024). Por essa razão, as estratégias de prevenção costumam ser categorizadas em primárias, secundárias e terciárias (Edú-Valsania *et al.*, 2022):

A prevenção primária tem como objetivo evitar o surgimento do burnout desde suas causas iniciais, focando nas condições laborais. Esta abordagem está em conformidade com os princípios de um sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais, que procura oferecer aos colaboradores o suporte necessário, adaptações no local de trabalho e a disponibilização de informações e treinamentos. Dessa forma, os trabalhadores se tornam mais capacitados para lidar de maneira eficaz com os riscos psicossociais que podem existir no ambiente de trabalho (Edú-Valsania *et al.*, 2022).

A prevenção secundária é aplicada assim que os primeiros sinais da Síndrome de Burnout começam a aparecer, tendo como alvo os trabalhadores que já estão sendo

impactados pela condição. O principal objetivo dessa abordagem é impedir a evolução dos sintomas, aprimorando a capacidade do indivíduo de lidar com os fatores estressantes e contribuindo para evitar o agravamento do quadro. As intervenções secundárias costumam focar em modificar atitudes e fortalecer as estratégias de enfrentamento do trabalhador, podendo também incluir ações a nível organizacional (Edú-Valsania *et al.*, 2022).

A prevenção terciária é voltada para os trabalhadores que já se encontram em estado de esgotamento extremo, buscando reduzir os efeitos mais severos, como doenças graves e queda no desempenho profissional. Embora esse tipo de intervenção se concentre em abordar os problemas de saúde física e mental dos trabalhadores, é visto como uma abordagem reativa, atuando mais como um tratamento do que como uma verdadeira forma de prevenção (Edú-Valsania *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das evidências apresentadas nesta revisão, pode-se afirmar que a Síndrome de Burnout entre profissionais da saúde constitui um grande desafio para os sistemas de saúde em todo o mundo. Embora essa condição já estivesse presente entre esses trabalhadores há bastante tempo, os efeitos da pandemia de COVID-19 tornaram essa situação ainda mais evidente e crítica. Assim, para entender de maneira abrangente o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde, os autores sugerem a realização de mais pesquisas em uma variedade maior de países, o que possibilitaria uma compreensão mais completa e precisa das suas implicações em diferentes contextos.

REFERÊNCIAS

ADAM, D. *et al.* Interventions to reduce stress and prevent burnout in healthcare professionals supported by digital applications: a scoping review. **Front Public Health**, v. 11, 2023. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38026413/>

ALANAZY, A. R. M.; ALRUWAILI, A. The Global Prevalence and Associated Factors of Burnout among Emergency Department Healthcare Workers and the Impact of the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Healthcare (Basel)**, v. 11, n. 15, 2023. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37570460/>

BRASIL. Ministério da Saúde. Síndrome de Burnout. Brasília: MS, 2022. <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout#:~:text=S%C3%ADndrome%20de%20Burnout%20ou%20S%C3%ADndrome%20do%20Esgotamento%20Profissional,trabalho%20desgastante%2C%20que%20demandam%20muita%20competitividade%20ou%20responsabilidade.>

BUFFON, V. A. *et al.* Prevalência da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde durante a pandemia de COVID-19. **SciELO Preprints**, 2023. <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/6079>

EDÚ-VALSANIA, S.; LAGUÍA, A.; MORIANO, J. A. Burnout: A Review of Theory and Measurement. **Int J Environ Res Public Health**, v. 19, n. 3, 2022. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35162802/>

GUALANO, M. R. *et al.* The Burden of Burnout among Healthcare Professionals of Intensive Care Units and Emergency Departments during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. **Int J Environ Res Public Health**, v. 18, n. 15, 2021. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34360465/>

INNSTRAND, S. T. Burnout among Health Care Professionals during COVID 19. **Int J Environ Res Public Health**, v. 19, n. 18, 2022. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36142075/>

MORGANTINI, L. A. *et al.* Factors contributing to healthcare professional burnout during the COVID-19 pandemic: A rapid turnaround global survey. **PLoS One**, v. 15, n. 9, 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32881887/>

PERNICIOTTI, Patrícia *et al.* Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção. **Rev. SBPH**, São Paulo, v. 23,

n. 1, p. 35-52, 2020. https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582020000100005

RAUDENSKÁ, J. *et al.* Occupational burnout syndrome and post-traumatic stress among healthcare professionals during the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. **Best Pract Res Clin Anaesthesiol**, v. 34, n. 3, 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33004166/>

SHARIN, I. A. *et al.* Psychoeducational Burnout Intervention for Nurses: Protocol for a Systematic Review. **JMIR Res Protoc**, v. 13, 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39348680/>

SULLIVAN, D. *et al.* Comparison of Nurse Burnout, Before and During the COVID-19 Pandemic. **Nurs Clin North Am**, v. 57, n. 1, 2022. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35236610/>

WANG, L. *et al.* Risk and prediction of job burnout in responding nurses to public health emergencies. **BMC Nurs**, v. 23, n. 1, 2024. <https://www.mendeley.com/catalogue/6eb6b84e-bc68-3cc8-8d88-77d48e7bd50b/>

WOO, T. *et al.* Global prevalence of burnout symptoms among nurses: A systematic review and meta-analysis. **J Psychiatr Res**, v. 123, 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32007680/>

YANG, Y.; HAYES, J. A. Causes and consequences of burnout among mental health professionals: A practice-oriented review of recent empirical literature. **Psychotherapy**, v. 57, n. 3, 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32463274/>

41. SONO E SAÚDE MENTAL: O PAPEL DOS DISTÚRBIOS DO SONO NA ETIOLOGIA DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Eixo: Políticas Públicas e Saúde Mental

Maria Eduarda Silva Peres

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT

Débora Kimberly dos Santos Tolda

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT.

Irlan Mateus Xavier Hellwich

Graduando em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT.

Wesley Alan Monteiro Cunha

Graduando em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT.

Renan da Silva Araújo

Graduado em Enfermagem, Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica, Urgência e Emergência, Administração e Auditoria em Serviços de Saúde, Especialista em Enfermagem do Trabalho, Mestrando em Ciências Ambientais – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT.

E-mail do Autor: mariaesp0217@gmail.com

RESUMO: Introdução: Este artigo teve como objetivo principal analisar a relação entre distúrbios do sono e o desenvolvimento de transtornos mentais. Para isso, foram investigados fatores específicos, como: a prevalência de distúrbios do sono em populações com transtornos psiquiátricos, as consequências da privação de sono sobre o humor e a cognição, e o papel do sono na regulação emocional. A relevância deste estudo se baseia na crescente prevalência de distúrbios do sono e transtornos mentais em nível global, que representam uma preocupação significativa para a saúde pública. **METODOLOGIA:** O estudo é uma revisão integrativa de literatura, com pesquisas realizadas em bases de dados acadêmicas, como PubMed, Scielo e Medline. A pesquisa foi limitada a artigos publicados em português e incluiu a seleção de palavras-chave como "Distúrbios do Sono", "Transtornos Psiquiátricos", "Saúde Mental" e "prevenção", abrangendo o período de 2019 a 2024. **RESULTADOS:** Os dados obtidos apontam que distúrbios do sono, como insônia e apneia, não só agravam os sintomas de transtornos psiquiátricos, mas também podem funcionar como um fator de risco significativo para seu surgimento. **CONCLUSÃO:** Além disso, a relação entre sono e saúde mental é bidirecional: enquanto distúrbios do sono podem contribuir para o desenvolvimento de condições psiquiátricas, transtornos mentais também afetam a qualidade do sono, criando um ciclo vicioso que dificulta a recuperação e o tratamento eficaz.

Palavras-chave: Distúrbios do Sono; Transtornos Psiquiátricos; Saúde Mental.

INTRODUÇÃO

A relação entre o sono e a saúde mental tem despertado crescente interesse na pesquisa atual, principalmente diante das evidências do impacto significativo que os distúrbios do sono podem ter na saúde psicológica. O sono de qualidade é um elemento essencial para o bem-estar geral, e problemas como insônia, apneia do sono e sonolência diurna excessiva têm sido relacionados a vários transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade e transtornos bipolares. Este cenário levanta uma questão fundamental que este estudo busca responder: como os distúrbios do sono contribuem para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos?

Diante dessa problemática, o presente artigo tem como objetivo principal analisar a relação entre os distúrbios do sono e o surgimento de transtornos mentais. Para isso, é necessário investigar aspectos específicos, como a prevalência dos distúrbios do sono em pessoas com transtornos psiquiátricos, as consequências da privação de sono sobre o humor e a cognição, e o papel do sono na regulação emocional.

Assim, este estudo se justifica pela crescente incidência de distúrbios do sono e transtornos mentais na população mundial, os quais têm se tornado uma preocupação relevante para a saúde pública. Além disso, a importância do tema também está relacionada à necessidade de reduzir o estigma em torno dos transtornos mentais e aumentar a conscientização sobre o papel vital do sono na saúde geral. Pesquisas nesta área podem contribuir para o desenvolvimento de políticas de saúde mais eficazes e programas educativos que reforcem a importância do sono para o bem-estar psicológico, beneficiando tanto a sociedade quanto os indivíduos afetados.

METODOLOGIA

Este trabalho é uma revisão integrativa da literatura. A pesquisa foi realizada em bases de dados acadêmicas como *PubMed*, *SciELO* e *Medline*, sendo limitada a artigos publicados em português. Os dados foram organizados em uma planilha, contendo informações como título, ano de publicação, revista, metodologia, principais resultados e conclusões dos artigos encontrados. Primeiramente, os títulos e resumos dos artigos foram analisados para verificar sua relevância, com a exclusão de artigos que não atendiam aos critérios de inclusão.

Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024 que abordassem diretamente o tema de interesse. Apenas publicações disponíveis integralmente e gratuitamente em formato

eletrônico, classificadas como artigos originais, com resumos completos e que estivessem em português ou inglês foram consideradas. Artigos que não apresentavam uma relação direta com o tema ou que fossem duplicados foram excluídos. A análise dos dados consistiu em uma síntese abrangente dos resultados obtidos nos artigos selecionados, com ênfase na identificação das principais conclusões e descobertas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca inicial por artigos nas bases de dados da *PubMed*, *Scielo* e *Medline*, utilizando todas as palavras chave relevantes, resultou na identificação de 87 estudos. Na primeira fase, foi aplicado um critério de exclusão para artigos que não estavam dentro do período definido ou eram escritos em outros idiomas, reduzindo o total para 20 artigos. Em seguida, foram aplicados critérios adicionais de exclusão, descartando 10 artigos que eram teses, dissertações, estudos teóricos ou reflexivos, restando 12 estudos empíricos.

O sono é fundamental para a saúde e o bem-estar dos estudantes universitários. A privação de sono impede o cérebro de funcionar corretamente, impactando negativamente o processamento de memórias, a capacidade de concentração e o desempenho cognitivo. De acordo com o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (2024), mais de 60% da população global sofre de má qualidade do sono, com 68,3% dos estudantes relatando problemas de sono devido a hábitos inadequados. Desses, 50% sofrem de sonolência diurna e 70% reportam sono insuficiente. A falta de sono é o terceiro obstáculo mais comum entre estudantes universitários, afetando sua atenção, desempenho acadêmico e saúde mental, além de estar associada a comportamentos perigosos, como dirigir com sono.

Diversos estudos, como o de Sameer *et al.* (2020), apontam que a sonolência diurna prejudica tanto a qualidade do sono quanto o desempenho acadêmico, levando a distúrbios comportamentais e sintomas de depressão. Estudantes que dormem durante o dia enfrentam dificuldades para ter um sono de qualidade à noite, o que afeta negativamente sua qualidade de vida. Fatores como irregularidade nos horários de sono, estresse acadêmico, e ambiente de dormitório influenciam a qualidade do sono dos estudantes (Vertio *et al.*, 2021).

Entre os profissionais de saúde, o burnout também está relacionado a distúrbios do sono, conforme observado por Iroldi *et al.* (2022). Enfermeiros, devido à rotatividade de turnos e longas jornadas, enfrentam desafios com o sono, o que pode aumentar o risco de insônia e de problemas de saúde mental, como o estresse crônico. Além disso, fatores

demográficos, como o gênero, podem influenciar a relação entre burnout e distúrbios do sono, com mulheres sendo mais propensas a relatar dificuldades relacionadas ao sono, conforme mostrado por Yuan *et al.* (2021).

Por outro lado, a atividade física pode ter efeitos positivos significativos na cognição e saúde mental. Estudos, como o de Ferreira *et al.* (2024), demonstram que o envolvimento em atividades físicas reduz os sintomas de depressão e melhora a qualidade do sono, reforçando a importância de exercícios regulares na promoção do bem-estar geral. O exercício físico é visto como um importante fator na melhora da qualidade do sono e, conseqüentemente, no desempenho cognitivo.

A privação de sono tem impactos profundos na função cognitiva, especialmente nas funções executivas. Evidências mostram que o sono adequado, aliado à prática de exercícios físicos, pode melhorar o desempenho cognitivo. Portanto, a qualidade do sono desempenha um papel essencial na saúde mental e física, sendo necessária mais pesquisa para entender plenamente as interações entre sono, atividade física e cognição (Alves *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados sugerem que a presença de distúrbios do sono, como insônia e apneia, não apenas intensifica os sintomas de transtornos psiquiátricos, mas também pode atuar como um fator de risco importante para seu surgimento. Além disso, a relação entre sono e saúde mental é bidirecional. Enquanto os distúrbios do sono podem contribuir para o desenvolvimento de condições psiquiátricas, os transtornos mentais também impactam negativamente a qualidade do sono, criando um ciclo vicioso que dificulta a recuperação e o tratamento adequado.

Contudo, foram identificadas algumas limitações nos estudos analisados. Muitos deles utilizaram amostras limitadas ou não representativas, o que pode prejudicar a generalização dos resultados. Além disso, grande parte dos estudos depende de métodos autoinformados para medir a qualidade do sono e a saúde mental, o que pode introduzir vieses. Também houve uma carência de pesquisas longitudinais, que poderiam oferecer uma compreensão mais clara das relações causais e temporais entre os distúrbios do sono e os transtornos mentais.

Por fim, a promoção de bons hábitos de sono e a detecção precoce de distúrbios do sono podem ser estratégias eficazes para a prevenção e o manejo de transtornos psiquiátricos.

Intervenções que tratem simultaneamente a saúde mental e a qualidade do sono podem gerar melhorias significativas na qualidade de vida. Dessa forma, é fundamental que profissionais de saúde mental e especialistas em sono colaborem para desenvolver planos de tratamento integrados, promovendo um cuidado mais holístico.

REFERÊNCIAS

ALVES, O; *et al.* Relação entre duração do sono, sintomas depressivos e estresse em pessoas idosas da comunidade. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 2, n.2, 2023.

ALVES, S; *et al.* Duration of night sleep and cognitive performance of community older adults. **Rev Lat Am Enferm.** v.29, n.4, 2021.

AMARAL, K. V.; *et al.* Burnout, daytime sleepiness and sleep quality among technical. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 29, 2021.

CARTHY, C. Sleep Disturbance, Sleep Disorders and CoMorbidity in the Care of the Older Person. **Med Sci.** V.9, n.2, 2021.

FERREIRA, D. *et al.* Correlação entre distúrbios do sono e transtornos mentais em estudantes da área de saúde: uma revisão de escopo. **BMS**, v. 8, n. 12, 17 jan. 2024.

IROLDI, O; *et al.* Associações entre estresse, sintomas depressivos e insônia em idosos. **Jornal de psiquiatria**, v.17, n.4, 2022.

JIMENEZ, O; *et al.* Relation between Burnout and Sleep Problems in Nurses: A Systematic Review with Meta Analysis. **BMC Public Health**,v. 2, n. 1, 2022.

MOTA, S; *et al.* Is poor quality sleep present in older adults with worse social and health status? **Texto Contexto Enferm.**v.30, n.17, 2021.

PEROTTA, B. *et al.* Sleepiness, sleep deprivation, quality of life, mental symptoms and perception of academic environment in medical students. **BMC Medical Education**, v. 21, n. 1, p. 1-11, 17 fev. 2021.

SAMEER, H. M. *et al.* Association of excessive daytime sleepiness with psychological distress in medical students. *The Primary Care Companion for CNS Disorders*, v. 22, n. 1, 2020.

VIERTIÖ, S. *et al.* Factors contributing to psychological distress in the working population, with aspecial reference to gender difference. **BMC Public Health**, v. 21, n. 1, p. 1-8, 29 mar. 2021.

YUAN, O; *et al.* Effect of frequency of exercise on cognitive function in older adults: Serial mediation of depression and quality of sleep. **BMC Public Health**, v. 1, n.1, 2021

42.OS BENEFÍCIOS DOS ESPAÇOS VERDES URBANOS, NO PROCESSO DE MELHORIA DA SAÚDE

Eixo: Políticas Públicas e Saúde Mental

Maria Eduarda Silva Peres

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Débora Kimberly dos Santos Tolda

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Irlan Mateus Xavier Hellwich

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Wesley Alan Monteiro Cunha

Graduando(a) em Enfermagem pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT)

Renan da Silva Araújo

Graduado em Enfermagem, Especialista em Cardiologia e Hemodinâmica, Urgência e Emergência, Administração e Auditoria em Serviços de Saúde, Especialista em Enfermagem do Trabalho, Mestrando em Ciências Ambientais – pela Universidade de Cuiabá – UNIC, Cuiabá MT.

E-mail do Autor: mariaesp0217@gmail.com

INTRODUÇÃO: A pesquisa aborda os benefícios dos espaços verdes na melhoria da saúde mental, destacando sua importância para o bem-estar da população. Estudos mostram que o contato com esses ambientes, como parques e áreas naturais, pode reduzir níveis de estresse, ansiedade e melhorar a qualidade do sono. **METODOLOGIA:** A revisão de literatura, realizada com artigos de bases como SciELO e Google Acadêmico, revela que espaços verdes promovem a autoestima, relações sociais positivas, e estimulam a criatividade e a saúde física e mental. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os desafios relacionados à preservação desses espaços, como a falta de acessibilidade, segurança e infraestrutura, comprometem sua eficácia. Exemplos de cidades como Curitiba demonstram a importância do planejamento urbano sustentável, integrando transporte público e áreas verdes para promover a saúde e a sustentabilidade. **CONCLUSÃO:** A pesquisa reforça a necessidade de um esforço conjunto entre governo e população para preservar esses espaços, em conformidade com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 da ONU, que visa tornar as cidades mais seguras e inclusivas.

Palavras-chave: Benefícios do espaço urbano verde; Cidades sustentáveis; Espaços verdes; Saúde mental; ODS.

INTRODUÇÃO

Os seres humanos por sua vez, têm a necessidade de conviver com a natureza.

seja pela visita em algum parque, ou apenas ouvir o som de pássaros cantando e até mesmo uma experiência virtual de contato através de documentários e vídeos recreativos. Os espaços verdes têm uma grande influência restauradora. Em um estudo feito no Japão com pessoas diabéticas constatou que, só pelo fato dessas pessoas estarem presentes em florestas, os níveis de glicose no sangue diminuiriam (LENCASTRE, 2021).

Segundo os termos históricos, os parques foram desenvolvidos a partir da revolução industrial no final do século XIX. Como esse marco teve uma piora na qualidade de vida das pessoas, surgiu a necessidade de criar um espaço de contato com a natureza para que houvesse uma diminuição dos impactos à saúde e bem-estar. (LENCASTRE, 2021).

Infelizmente, devido ao crescimento populacional desordenado nas cidades, acarreta, muitas vezes, uma certa desatenção do governo em relação à necessidade desses espaços que são essenciais para o ser humano. Dessa forma, a gestão das cidades acaba privando a população de espaços que podem contribuir para o bem-estar e a promoção da saúde. Enfrentamos dificuldades atualmente, como a poluição do ar e da água, enchentes, barulho em excesso, violência e esses espaços verdes, em especial os públicos, entram como destaque pelos seus benefícios à população, pois visam garantir a qualidade ambiental e de vida da população ao desenvolver funções ecológicas, sociais e de lazer. (CAMPOS, 2017).

Conforme estabelecido pela ONU em 2015, as ODS são um conjunto de 17 objetivos, o ODS 11 tem como objetivo a sua relevância pelas cidades, com a finalidade de se tornarem mais seguras, sustentáveis, resilientes e inclusivas. Essa meta não é só uma chamada para o governo, mas também para a população, pois, também depende de nós contribuir para que tudo isso seja feito e mantido preservado, para que tenhamos um espaço digno de passear, caminhar e melhor qualidade de vida (JESUS, 2024).

METODOLOGIA

Foi utilizado o método de revisão de literatura, com a finalidade de obter maiores informações sobre os benefícios dos espaços urbanos verdes, no processo de melhoria da saúde mental. O estudo foi realizado através de pesquisa nas bases de dados da *SciELO*

Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica On-line) e Google Acadêmico.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos, excluindo aqueles que não estavam diretamente relacionados ao tema, que eram duplicados ou que não se encaixavam no período de análise definido. Inicialmente, foram identificados 08 artigos pertinentes ao tema. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram analisados detalhadamente 3 estudos que atenderam aos requisitos estabelecidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os espaços verdes têm inúmeros benefícios para a população, quando se tem um espaço como esse próximo a residências, potencializa a prática de exercícios físicos e ter momentos de relaxamento após um dia exaustivo. Embora abrandem o sentimento de opressão do homem com relação a grandes edificações, contribuem não só para a melhoria do seu composto estético entre outras vantagens, contudo isso se tornou renegado. A implementação e conservação dos espaços verdes contribui para que a população construa uma melhor autoestima, favorece relações sociais positivas, estimula a imaginação e criatividade, traz uma sensação de liberdade, melhora os aspectos cognitivos e promove a saúde mental. (CAMPOS, 2017).

Inúmeras pesquisas já foram realizadas para entender a relação desses espaços verdes e a saúde mental. Em 2003, na Suécia, em um estudo realizado, identificou que a presença das áreas verdes abertas e próximas às cidades diminui a incidência de doenças relacionadas ao estresse, como a Síndrome de Burnout, a insônia, a fadiga, a depressão, os sentimentos de pânico e outras doenças ligadas ao sistema nervoso, que estão intimamente ligadas ao controle da pulsação, circulação e respiração. Este contato com a natureza é tão importante que além de trazer benefícios à saúde física e mental, estimula hormônios e o relógio biológico, e estão intimamente ligados ao estresse. Quando estimulado, reduzem os quadros de depressão e ansiedade e traz uma melhoria no sono no indivíduo. (CAMPOS, 2017).

Atualmente enfrentamos diversos problemas na preservação desses espaços verdes, o que a princípio seria um espaço de lazer para a população, uma oportunidade de convivência solidária entre os indivíduos e a natureza para a interação de várias famílias, formação de novas amizades, devido ao abandono desses espaços, se tornam um local de

despejos de lixo e até mesmo de violência. Esta situação mostra a total falta de educação, descomprometimento da sociedade, comprometendo a saúde da mesma. Destaca-se aqui que a falta de acessibilidade ao espaço verde, falta ou má qualidade de infraestrutura, assim como sinais de falta de segurança (vandalismo, pichações e má iluminação) podem potencializar o esvaziamento do espaço que favorece ao não reconhecimento das pessoas e consequente redução na valorização destes espaços num ciclo vicioso. (CAMPOS, 2017).

A preservação dos espaços verdes está ligada ao domínio da sustentabilidade e está implicitamente relacionada à promoção de ambientes saudáveis, nomeadamente o de planejar e desenvolver estratégias capazes de responderem à principal preocupação: promover o bem-estar das populações. (VIDAL, 2020).

Em uma análise realizada de algumas cidades do Brasil destaca-se Curitiba, que é reconhecida como um modelo de planejamento urbano sustentável. Na década de 1970, a cidade implementou medidas inovadoras que colocam essa mobilidade urbana e a preservação ambiental em primeiro lugar. Temos como exemplo o transporte público integrado, que utiliza ônibus biarticulados e corredores exclusivos. Essa abordagem não apenas facilitou a vida dos curitibanos, mas diminuiu o trânsito, reduziu a poluição, melhorando a qualidade do ar que é respirado por todos. Além da parte do transporte coletivo, essa Cidade é repleta de espaços verdes que são os parques mais icônicos já vistos, são 30 ao todo, lá, a população encontra um verdadeiro refúgio para caminhar, se encontrar com os familiares e amigos e aproveitar cada momento curtindo um ar fresco. Vale ressaltar o grande requisito da reciclagem que lá também é muito presente e é um dos mais avançados do Brasil. Os cidadãos são incentivados a separar o lixo da forma correta e em contrapartida recebem inúmeros benefícios por essa boa ação, como descontos dos impostos. Contudo não é somente contribuir para a redução do desperdício, mas desenvolve-se um senso de comunidade e preservação ambiental. (JESUS, 2023).

É importante ressaltar a importância da ODS 11 tem como finalidade contribuir para que as cidades se tornem mais seguras, sustentáveis, resilientes e inclusivas. Essa meta não é só uma chamativa para o governo, mas também para a população, não depende somente de o governo fazer a diferença, mas também da própria população de conscientizar sobre a importância desses espaços e garantir sua preservação. (JESUS, 2024).

Contudo, estes estudos foram realizados para mostrar a importante contribuição dos espaços verdes para a promoção da saúde mental de todos que frequentarem, cabe ao

governo e a própria população, estarem incluídos nesse projeto com o objetivo de garantir o bem-estar de todos em todas as cidades. (VIDAL, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa evidenciam a relevância dos espaços verdes urbanos na promoção da saúde mental e bem-estar da população. Estes espaços, ao oferecerem um contato direto com a natureza, contribuem para a redução de estresse, ansiedade, e outros transtornos psicológicos, além de favorecerem a prática de atividades físicas e o fortalecimento das relações sociais.

No entanto, a preservação e a manutenção adequadas desses ambientes enfrentam desafios significativos, como a falta de infraestrutura, segurança e acessibilidade, que podem comprometer seus benefícios. É fundamental que tanto os gestores públicos quanto a sociedade se envolvam ativamente na criação, manutenção e valorização desses espaços, para garantir que eles cumpram sua função de proporcionar qualidade de vida e promover a saúde mental.

REFERÊNCIAS

Acessibilidade e Utilização dos Espaços Verdes Urbanos nas Cidades de Coimbra (Portugal) e Salamanca (Espanha). **GOMEZ**, 2013. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/4207/3125>

Alimentação e Sustentabilidade. **RIBEIRO**, 2017. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em: [SciELO Brasil - Alimentação e sustentabilidade Alimentação e sustentabilidade](#)

Da Biofilia à Ecoterapia. A Importância dos Parques Urbanos para a Saúde Mental. **LENCASTRE**, 2021. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2653/265351592012.pdf>

Espaços verdes urbanos e saúde mental: Uma revisão sistemática da literatura. **VIDAL**, 2020. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em:

https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8474/1/atas_13cnps_diogo.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Maira-Uliana/publication/348027874_MEIO_AMBIENTE_E_SAUDE_MENTAL_os_beneficios_das_areas_verdes_urbanas/links/6059e9a192851cd8ce618084/MEIO-AMBIENTE-E-SAUDE-MENTAL-os-beneficios-das-areas-verdes-urbanas.pdf#page=68

Metrópoles, cobertura vegetal, áreas verdes e saúde. **LOURENÇO**, 2016. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em: [SciELO Brasil - Metrópoles, cobertura vegetal, áreas verdes e saúde Metrópoles, cobertura vegetal, áreas verdes e saúde](#)

Os ODS e o caminho para as cidades sustentáveis. **JESUS**, 2024. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em: <https://www.editoraverde.org/portal/revistas/index.php/reca/article/download/321/450>

Promoção da saúde em resposta à sociedade contemporânea. **BRUNHEROTTI**, 2020. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Maira-Uliana/publication/348027874_MEIO_AMBIENTE_E_SAUDE_MENTAL_os_beneficios_das_areas_verdes_urbanas/links/6059e9a192851cd8ce618084/MEIO-AMBIENTE-E-SAUDE-MENTAL-os-beneficios-das-areas-verdes-urbanas.pdf#page=68

Sociedade e saúde em cidades sustentáveis. **HEY**, 2023. Último acesso em: 07/01/2025. Disponível em: <https://revistas.ifpr.edu.br/index.php/mundimaa/article/download/1868/1718>

43. A DUALIDADE DO CUIDADO: OS ENFERMEIROS ENTRE A SAÚDE MENTAL E A PRÁTICA PROFISSIONAL

Eixo: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Nátali Zanelli

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, Mogi das Cruzes SP

Ana Beatriz Ferreira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, Mogi das Cruzes SP

Bruna de Souza Freire

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, Mogi das Cruzes SP

Maria Eduarda Jerônimo Souza

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, Mogi das Cruzes SP

Maria Laura Albuquerque Oliveira Nunes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, Mogi das Cruzes SP

Sthefany da Silva Ferreira

Graduanda em Enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes – UMC, Mogi das Cruzes SP

Taciele do Nascimento Santos

Pós graduada em Auditoria de Serviços à Saúde, Enfermeira pela Universidade Tiradentes- SE

E-mail do Autor: natalizanelli7@gmail.com

RESUMO

A relação entre a promoção do cuidado e o trabalho do enfermeiro exige não apenas habilidades técnicas, mas também disponibilidade emocional. Porém, a rotina exaustiva, as altas demandas e a constante exposição ao estresse, tornam os profissionais vulneráveis ao desgaste emocional e mental. Este estudo, conduzido por meio de uma revisão integrativa, utilizou dados das bases LILACS, MEDLINE e SCIELO, com artigos publicados entre 2019 e 2024, para investigar a relação entre a saúde mental dos enfermeiros e sua prática profissional. Tem como objetivo central compreender a relação entre a saúde mental do enfermeiro e a sua prática profissional, tal como a forma com que são atingidos o profissional e o paciente. Os resultados apontam que além do desgaste emocional e mental, o bem estar dos enfermeiros está diretamente associado à qualidade de atendimento prestado ao paciente. Este estudo reforça a adoção de estratégias organizacionais, como programas de suporte psicológico, e práticas individuais de autocuidado, de modo que sejam minimizados os impactos negativos na saúde mental dos enfermeiros. Conclui-se que priorizar a saúde mental desses profissionais é essencial não apenas para sua qualidade de vida, mas também para garantir a humanização e a eficiência do sistema de saúde.

Palavras-chave: Saúde mental; Enfermagem; Estresse ocupacional; Qualidade de vida; Autocuidado.

INTRODUÇÃO

A atuação de um enfermeiro em uma unidade se dá pela implementação de ações designadas para o cuidado e tratamento de alguma enfermidade de diversos pacientes. Sua profissão tem a função de cuidar e zelar pela saúde do próximo, sempre para melhorar a saúde do paciente e manter em um estado de equilíbrio. Muitas vezes essas necessidades vêm com demandas elevadas e funções exaustivas e repetitivas para os profissionais de enfermagem. É uma profissão que exige não apenas conhecimento técnico e habilidades práticas, mas também uma disponibilidade emocional contínua. Enfermeiros frequentemente enfrentam desafios significativos, como doenças graves, morte de pacientes, conflitos éticos e relações interpessoais com colegas, pacientes e familiares. Isso faz com que o estresse e a ansiedade sejam constantes na vida desse profissional, tornando-o mais vulnerável a doenças ocupacionais e a riscos ainda maiores (Garzin *et al.*, 2024; Coren 2018).

Com uma rotina fatigante e repetitória, os enfermeiros têm muitos problemas em relação a sua saúde física e mental. Em suma, a saúde mental de uma pessoa é o que mais interfere tanto na vida, quanto no trabalho do profissional, isso deixa a vida profissional e pessoal da pessoa de forma insatisfeita. As consequências da dualidade do cuidado não se limitam aos profissionais, mas se estendem a todo o sistema de saúde. Enfermeiros sobrecarregados e emocionalmente exaustos são mais propensos a cometer erros, se afastar do trabalho e apresentar menor satisfação profissional. Para que um enfermeiro exerça sua função de cuidado, ele também precisa ser cuidado e cuidar da sua saúde, antes de cuidar do próximo. (Ryu; Shim, 2022).

Nesse sentido, é fundamental que o cuidado direcionado ao enfermeiro seja visto de forma integral, considerando não apenas as condições laborais, mas também os aspectos financeiros, pessoais, físicos e sociais que influenciam seu bem-estar (Santos, 2024).

Esta revisão tem como objetivo compreender os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem em relação à saúde mental, além de explorar estratégias que promovam o bem-estar psicológico e a qualidade de vida no trabalho. Estudos, como o de Santos (2020), destacam que a exposição contínua a situações de sofrimento e morte contribui para o desenvolvimento de estresse, burnout e outras condições de adoecimento mental, evidenciando a necessidade de intervenções eficazes para proteger a saúde desses profissionais.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, onde informações foram coletadas das seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)* e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*. Foram encontrados trinta artigos e após aplicar os filtros, restaram quinze que se encaixam na temática selecionada para auxiliar o estudo realizado. A busca pelos descritores foi realizada através do operador booleano "AND", onde foram utilizados os seguintes descritores: 'saúde mental', 'enfermeiros' e 'ambiente de trabalho'. Como critérios de inclusão foram utilizados artigos com base centralizada na temática, artigos no idioma português e inglês entre o ano de 2019 e 2024. Como critérios de exclusão, foram deletados artigos que fogem do tema principal e artigos com data de publicação fora do período selecionado. Através da metodologia foram selecionados artigos de maneira criteriosa para fornecer e estabelecer um estudo atualizado e com qualidade.

RESULTADOS

Os enfermeiros possuem diversos fatores estressores em sua área de atuação, seja o estresse ocupacional, a carga de trabalho excessiva, falta de valorização, ausência de materiais próprios, o papel profissional indefinido, condições inadequadas de trabalho, relacionamentos conflituosos, competitividade, hierarquia organizacional, trabalho em ritmo acelerado e o medo constante de errar, são alguns dos fatores que tendem a afetar a saúde mental dos enfermeiros e assim interferir ativamente a atuação da equipe de enfermagem. Por questões como essas a enfermagem foi classificada pela *Health Education Authority*, como a quarta profissão mais estressante, no setor público, tendo em vista que é uma profissão que por si só lida com fatores estressores, os profissionais estão vulneráveis a diversas situações o tempo todo, como a atuação em enfermidades críticas, o contato frequente com a dor, o sofrimento, a morte e o morrer (Miranda; Afonso, 2021).

O estresse ocupacional gera respostas psicológicas frequentes, como ansiedade, depressão e insatisfação, o que impacta negativamente a vida pessoal e profissional dos trabalhadores, podendo até levar ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout. É fundamental cuidar de quem cuida; a saúde mental da equipe de enfermagem é crucial, pois eles fazem parte da linha de frente do cuidado, e para cuidar bem dos outros, devem estar bem consigo mesmos. Os fatores estressores são uma realidade na área de enfermagem; no

entanto, é fundamental minimizá-los cada vez mais, visando melhorar tanto a qualidade de vida do profissional quanto a dos pacientes. (Ribeiro, *et al.*,2021).

Nesse contexto, as estratégias para promover a saúde mental envolvem tanto intervenções organizacionais quanto práticas individuais. Entre as medidas organizacionais, destaca-se a implementação de programas de suporte psicológico, como grupos terapêuticos, atendimentos psicológicos individuais e atividades de relaxamento no ambiente de trabalho. Iniciativas como essas auxiliam na redução do estresse ocupacional e no fortalecimento das relações interpessoais (Santos, 2023),

No âmbito individual, estratégias de autocuidado como a prática regular de exercícios físicos, técnicas de mindfulness e o estabelecimento de limites claros entre a vida pessoal e profissional são amplamente recomendadas. Estudos demonstram que essas práticas reduzem os níveis de cortisol e melhoram a qualidade do sono, resultando em maior capacidade de enfrentamento do estresse diário (Silva, 2020).

Segundo o Cofen (2017), a promoção da saúde mental no trabalho de enfermagem hospitalar deve ser tratada de maneira holística, englobando ações organizacionais e o estímulo a práticas individuais de autocuidado. Tais medidas não apenas reduzem o impacto dos fatores estressores, mas também contribuem para a melhoria da qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, é um componente essencial do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa organizar ações articuladas e serviços voltados para o cuidado de pessoas com transtornos mentais e problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Para os profissionais de saúde, a RAPS apresenta diretrizes e recursos específicos que os auxiliam no atendimento integral e humanizado, alinhados aos princípios da reforma psiquiátrica brasileira. A RAPS promove a articulação entre diversos pontos de atenção, facilitando a continuidade do cuidado e a atuação interdisciplinar entre médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. (Lima, 2019)

A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), atualizada pela Lei nº 10.216/2001, não se limita apenas ao cuidado de indivíduos com transtornos mentais, mas também abrange iniciativas que visam proteger e promover a saúde mental dos profissionais de saúde. Esse cuidado é essencial, considerando os desafios que esses trabalhadores enfrentam

no cotidiano, como a exposição a situações de sofrimento psíquico, sobrecarga de trabalho e muitas condições por vezes desgastantes de assistência. A política destaca a necessidade de criar condições laborais que minimizem fatores de risco para a saúde mental dos profissionais. Isso inclui a identificação de elementos estressantes, como excesso de carga horária, demandas emocionais intensas e relações interpessoais conflituosas, além de promover um ambiente organizacional que estimule o respeito e a valorização do trabalhador. (Mexko; Benelli, 2022)

Além disso, a jornada exaustiva dos profissionais de saúde pode prejudicar sua saúde mental, resultando em diversos problemas psíquicos. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução COFEN nº 543/2017, estabelece normas sobre a jornada de trabalho, trazendo principais pontos como: limitação de plantões de no máximo 12 horas, descanso razoável antes de iniciar um novo turno, não ultrapassar 60 horas semanais, desaconselha emenda de plantões consecutivos. Com isso a resolução tem impacto na rotina da enfermagem, uma vez que visa proteger sua saúde física e mental, além de garantir que a qualidade de assistência prestada ao paciente não seja comprometida devido ao cansaço.

A perspectiva futura para os enfermeiros em relação à prática profissional e à saúde mental depende de uma análise do comportamento e das condições do ambiente de trabalho. Deve se ter um estudo com ações e atividades para a melhora da saúde mental do profissional, tanto com o ambiente de trabalho, políticas públicas e no meio social em que habita (Faria, 2019).

Além das ações no ambiente de trabalho para melhorar a saúde mental, o enfermeiro também deve priorizar aspectos pessoais, como família, lazer e hobbies, para aliviar a rotina exaustiva (Souza; Pereira, 2024).

CONCLUSÃO

A saúde mental dos profissionais de enfermagem é um tema de grande relevância, especialmente devido à complexidade e aos desafios relacionados à profissão. O ambiente hospitalar, marcado por altas demandas emocionais, jornadas exaustivas e exposição constante ao sofrimento, coloca os enfermeiros em uma posição de vulnerabilidade psicológica, sendo o estresse ocupacional e a síndrome de burnout algumas das principais consequências. A pesquisa evidencia que esses problemas impactam diretamente não apenas

a qualidade de vida dos profissionais, mas também a segurança e a qualidade do cuidado prestado aos pacientes.

Diante desse cenário, torna-se necessário adotar estratégias que promovam o bem-estar físico e mental dos enfermeiros, com medidas que envolvam tanto intervenções organizacionais quanto ações individuais. A implementação de políticas públicas efetivas, como aquelas estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a regulamentação de jornadas de trabalho adequadas, são essenciais para minimizar os fatores estressores e garantir condições de trabalho saudáveis. Além disso, iniciativas que incentivem o autocuidado, o suporte psicológico e a capacitação de lideranças para criar ambientes acolhedores e inclusivos são fundamentais para a construção de uma prática profissional mais sustentável.

Portanto, é necessário que gestores, empregadores e políticas públicas trabalhem em conjunto para priorizar a saúde mental desses profissionais, reconhecendo sua importância como pilares do cuidado em saúde. Investir na qualidade de vida dos enfermeiros é uma ação estratégica que não apenas beneficia os profissionais, mas também reflete diretamente na eficiência e na humanização do sistema de saúde como um todo.

REFERÊNCIAS

COFEN, Resolução Cofen 543/2017. Disponível em: <<https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-5432017/>>. Acesso em 22 dez. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Saúde mental dos profissionais de enfermagem é destaque no boletim. Conselho Federal de Enfermagem, 2024. Disponível em: <<https://www.cofen.gov.br/saude-mentaldos-profissionais-de-enfermagem-e-destaque-de-boletim/>>. Acesso em: 19 dez. 2024.

COREN-SP. Abril Verde: conheça os principais riscos ocupacionais da enfermagem e saiba como evitá-los. 2018. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/noticias/abril-verde-conheca-os-principais-riscos-ocupacionais-da-enfermagem-e-saiba-como-evita-los/>. Acesso em: 20 dez. 2024.

FARIA, S., Queirós, C., Borges, E., Abreu, M. (2019). Saúde mental dos enfermeiros: Contributos do burnout e engagement no trabalho. **Revista Portuguesa de Enfermagem de**

Saúde Mental (22), 09-18. Disponível em: <https://scielo.pt/pdf/rpesm/n22/n22a02.pdf>.

Acesso em: 22 dez. 2024.

GARZIN, A. C. A. *et al.*, Burnout, satisfação e fadiga por compaixão: relação com a qualidade assistencial e segurança do paciente / Burnout, satisfaction and compassion fatigue: relationship with quality of care and patient safety. **Mundo Saúde** (Online), v. 48, e15802023, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1524857>. Acesso em: 20 dez. 2024.

LIMA, Eduardo Tavares de; LIMA, Leandro Rocha Trabalho e saúde mental: uma revisão da literatura sobre a saúde mental dos trabalhadores da saúde. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e Comportamentais**, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 53-66, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pe/a/Jfirtqy3dhkx8FTNngxKBf4WG/>>. Acesso em: 23 dez. 2024.

MEXKO, Sara; BENELLI, Silvio José. A política nacional de saúde mental brasileira: breve análise estrutural. **Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 49, p. 33-48, 1º sem. 2022. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/download/63480/40992>. Acesso em: 8 de janeiro de 2025.

MIRANDA, A. R. de O.; AFONSO, M. L. M. Estresse ocupacional de enfermeiros: uma visão crítica em tempos de pandemia / Occupational stress in nurses: a critical view in times of pandemic. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, [S.l.], v. 4, p. 34979–35000, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n4-114. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/27715>. Acesso em: 8 jan. 2025.

RIBEIRO, K.V. , *et al.*, Estresse ocupacional e fatores estressores em enfermeiros de unidades de internação clínica, 2021, **Revista Baiana de Saúde Pública**. Disponível em: <https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/3110>. Acesso em: 8 jan. 2025.

RYU, I. S.; SHIM, J. L. The Relationship between Compassion Satisfaction and Fatigue with Shift Nurses' Patient Safety-Related Activities. **Iranian Journal of Public Health**, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9874200/>. Acesso em: 20 dez. 2024.

SANTOS, B. V. DOS *et al.* Estratégias de promoção à saúde mental no trabalho de enfermagem hospitalar: revisão integrativa. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 13, p. e 36, 2023.

SANTOS, G. B. M. *et al.*, Cuidado de si: trabalhadoras da saúde em tempos de pandemia pela Covid-19. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 18, n. 3, 2020.

SANTOS, M. A Saúde Mental e o trabalho do Enfermeiro. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 33, n. 4, p. 70-80, 2024. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/rgenf/article/view/4539/2469>. Acesso em: 22 dez. 2024.

SILVA JÚNIOR, E. J. DA; BALSANELLI, A. P.; NEVES, V. R. Care of the self in the daily living of nurses: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 2, 2020.

SOUZA, Maria de Fátima S.; PEREIRA, João Carlos. Satisfação profissional e sobrecarga de trabalho de enfermeiros da área de saúde mental. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 10, p. 3456-3468, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/NWhbQ5yQmz677KBfp7P7Lbm/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 dez. 2024.

44. O IMPACTO DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PROMOTORA DE SAÚDE MENTAL

Eixo: Práticas Interdisciplinares em Saúde Mental

Joéryca Kayllane Severo Costa

Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Maria Edna Silva De Alexandre

Professora, Doutora, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG

E-mail do Autor: joeryca.kayllane@estudante.ufcg.edu.br

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Atenção Básica caracteriza-se por ser a porta preferencial para o Sistema Único de Saúde, direcionando suas ações para o território do qual está inserida, buscando promover e prevenir a saúde. **Objetivo:** relatar a experiência de um estágio de psicologia em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Campina Grande-PB.

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, tendo o diário de campo como suporte. **RESULTADOS:** Durante o estágio foi possível observar o aproveitamento das intervenções pautadas na educação popular em saúde, sua capacidade de ser uma ferramenta eficaz na promoção de saúde mental de usuários adscritos; as ações contaram com a adesão e aprovação da população. **CONCLUSÃO:** A experiência de estágio evidenciou o impacto positivo de ações de saúde nas quais os usuários são os protagonistas, suas perspectivas são validadas e sem a reafirmação de relações do poder.

Palavras-chave: Atenção básica; Educação em saúde; Psicologia

INTRODUÇÃO

A Unidade Básica de Saúde (UBS) configura-se como a porta preferencial de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, suas ações são direcionadas para o território no qual a instituição se encontra, tendo por função atender às demandas da população adscrita. Além disso, seu modo de ser conduzido é regido pelos princípios e diretrizes desse sistema, de tal forma que seu compromisso consiste em prevenir e promover saúde para a população atendida (Brasil, 2007).

As UBS são localizadas em áreas específicas e acompanham a comunidade como um todo: escolas, centros de convivência, abrigos, ou seja, uma rede interligada de órgãos assistidos (Brasil, 2007). Nesse sentido, suas ações são de caráter também múltiplo, não se restringindo apenas aos atendimentos nos consultórios. Dentre tantas formas de promover bem-estar, as rodas de conversa nas salas de espera das Unidades Básicas se destacam como ações de educação popular em saúde.

Consoante a isso, esses momentos não são feitos ao acaso. Existe um tema pré-estabelecido a ser trabalhado, o qual vai de encontro com a demanda dos participantes. Entende-se, portanto, que tais atos são de educação em saúde organizados a partir da educação popular. Logo, os usuários possuem participação ativa na temática evidenciada e sua autonomia e conhecimentos também são explorados, como costumam ser assuntos do cotidiano, o engajamento é espontâneo (Silva, 2021).

Desse modo, a educação em saúde considera o método focado na participação e emancipação como uma importante ferramenta para auxiliar os profissionais da saúde nas conversações com a população, possibilitando um lugar de troca de ensinamentos, sem desconsiderar o saber ou não daquele outro que está na unidade para ser atendido (Silva, 2021). Sendo assim, esse trabalho objetiva demonstrar o impacto da educação popular como ferramenta para promoção da saúde mental na atenção básica. Consiste em um estudo baseado em um relato de experiência de um estágio de psicologia realizado em uma UBS na cidade de Campina Grande - PB.

Urge a necessidade de escrever sobre tal temática pelo fato de essa técnica de educação em saúde ter feito parte das ações realizadas dentro do estágio, as observações positivas que foram notadas e a importância de demonstrar que métodos que dão voz à população e que não são impositivos possuem impactos relevantes na comunidade direcionada.

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em um relato de experiência de um estágio de Psicologia desenvolvido por discentes em uma UBS do município de Campina Grande - PB. Nesse contexto, a disciplina envolveu estudos prévios sobre o modelo SUS e as formas de funcionamento da atenção básica, além das maneiras de atuação do profissional de Psicologia

nesse cenário. A princípio, a observação participante foi adotada para que houvesse um reconhecimento do campo e com isso o planejamento das intervenções. Diante disso, os participantes das ações realizadas foram compostos por usuários adscritos, com perfis variados, idades distintas, diferentes níveis de renda, formando um grupo diverso. Assim, este relato tem como suporte técnico o diário de campo produzido durante as vivências do estágio, realizado em dois turnos semanais ao longo do período, totalizando uma carga horária de 135 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho realizado na Unidade Básica de Saúde foi previamente idealizado para que os estagiários oferecessem cuidado em saúde mental aos usuários cadastrados, considerando que a instituição não contava com um profissional de Psicologia em sua equipe e que as demandas para essa área estavam em constante crescimento. Posto isso, as intervenções idealizadas ocorreram após um período de observação da dinâmica do cenário, incluindo os dias em que grupos com demandas semelhantes se organizavam e os perfis característicos de cada. Assim, as informações obtidas sobre a comunidade foram além de observações, tendo sido realizadas conversas, não apenas com a equipe, mas com a população presente, com o objetivo de compreender suas perspectivas identitárias e demandas de saúde.

Por meio do estudo prévio e da pesquisa realizada em campo, as atividades de psicoeducação se mostraram uma estratégia amplamente utilizada, resultando em excelentes resultados. As ações de educação em saúde são uma ferramenta eficaz para a promoção da saúde mental, devido à sua capacidade de gerar conscientização, instigar estratégias e desenvolver habilidades que aumentam a autonomia do usuário (Alves, 2024).

Nesse sentido, foram elaboradas salas de espera com temáticas relacionadas à saúde mental, abordando tópicos como ansiedade, emoções e o mês de conscientização do Setembro Amarelo. As ações de psicoeducação foram pautadas pela educação popular em saúde, na qual o conhecimento sobre tais temas não foi imposto, mas sim dialogado, de maneira que os usuários pudessem interagir sobre o assunto, compartilhar as informações que possuíam, ou seja, um processo didático e emancipatório, sem reforçar dinâmicas vinculadas às relações de poder (Dias, 2022).

Sublinha-se, que os feedbacks em relação às intervenções realizadas foram positivos. Os usuários relataram o quanto a ação dos estagiários de Psicologia os ajudou na condução de seus questionamentos sobre a saúde mental, além de destacarem a importância da continuidade desse tipo de atividade. Ademais, a equipe da unidade ressaltou o quanto esse momento de compartilhamento de informações pertinentes por meio de uma conversa, com troca de saberes de todos, contribuiu para a assimilação do assunto e o engajamento.

A educação popular é uma ferramenta capaz de tirar os usuários de um lugar onde eles estão apenas na posição de ouvir, com a ideia fictícia de que não possuem informações para agregar ao conhecimento do outro, e os coloca como sujeitos pensantes e atuantes na situação em que se encontram (Costa, 2021). Além disso, utilizar esse método para discutir saúde mental facilita a desmistificação do tabu sobre o sofrimento psíquico, visto que são momentos de diálogos abertos, nos quais suas ideias e situações vividas costumam ser compartilhadas. Isso facilita para o profissional identificar os pontos que devem ser melhor debatidos e também aqueles que requerem seu auxílio de forma mais urgente.

O sofrimento é transformado a partir do momento em que é reconhecido, dar voz à singularidade do outro é um símbolo de cuidado (Moretto, 2023). Durante a intervenção sobre os transtornos de ansiedade, foi possível perceber a necessidade das pessoas de falar sobre as angústias que enfrentam. Aqueles que possuem apenas os fármacos como tratamento para suas patologias externalizam o quanto ainda há lacunas a serem preenchidas. Durante a roda de conversa, aproveitaram o momento para questionar esses sentimentos, a dificuldade de entender sua dor, e encontraram nesse círculo de diálogos o cenário ideal para que suas demandas fossem acolhidas, além de ajustarem estratégias frente ao seu sofrimento.

Outrossim, a educação popular em saúde constitui-se como um instrumento para a promoção e prevenção de aspectos relacionados ao psiquismo, por ter em sua essência o desenvolvimento da autonomia do sujeito, auxiliando-o em sua forma de agir. Por consequência, ela se torna um agente de impacto na realidade do usuário (Cruz, 2024). Assim sendo, o sofrimento psíquico, por não ser de ordem palpável, torna difícil para o indivíduo traçar ações por si mesmo em busca de uma melhoria. O estereótipo que o cerca influencia diretamente a maneira como o usuário irá proceder frente a seus problemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, o relato apresentado teve como objetivo demonstrar as ações realizadas durante o estágio de psicologia em uma Unidade Básica de Saúde do município de Campina Grande, além de ressaltar os impactos positivos da educação popular em saúde como facilitadora na promoção e prevenção de saúde mental na atenção básica. Considerando que a demanda por questões relacionadas à subjetividade apenas cresce nessas instituições, a própria comunidade expressou, por meio de seus relatos, o interesse em ter mais ações com tais temáticas, de modo que o diálogo aberto seja possível. Ademais, foi notório o quanto o conteúdo abordado foi apropriado pelos usuários, que passaram de uma posição passiva para uma postura em que seu conhecimento é validado e, quando necessário, lapidado. Nesse sentido, trabalhar assuntos relacionados à saúde de forma ativa e participativa impacta diretamente na construção da autonomia do sujeito, no seu reconhecimento como um ser que detém conhecimento, além de influenciar de maneira significativa a forma como ele reconhece e valida seu bem-estar.

REFERÊNCIAS

ALVES, Gabriela Costa *et al.* PSICOEDUCAÇÃO EM CONTEXTOS DE SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 28, n. 1, p. 577-592, 2024.

Brasil (2007). Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da Saúde. Conselho Nacional de Secretários De Saúde. Brasília: CONASS

CRUZ, Pedro José Santos Carneiro *et al.* Educação popular no SUS: desafios atuais no olhar do Observatório de Educação Popular em Saúde e Realidade Brasileira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 06, p. e17132023, 2024.

COSTA, Jefferson Silva; DOS ANJOS CARNEIRO-LEÃO, Ana Maria. Campanhas sanitárias como instrumentos da educação em saúde no Brasil: algumas reflexões para uma educação popular em saúde. **Revista Sustinere**, v. 9, p. 333-351, 2021.

DA SILVA, Antônio Lucas Farias *et al.* Educação popular na unidade básica de saúde: relato de experiência. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 17, p. e12101724120-e12101724120, 2021.

DIAS, João Vinícius dos Santos; AMARANTE, Paulo Duarte de Carvalho. Educação popular e saúde mental: aproximando saberes e ampliando o cuidado. **Saúde em Debate**, v. 46, p. 188-199, 2022.

MORETTO, Maria Livia Tourinho. A importância da escuta do sofrimento na formação e nas práticas de cuidado em saúde. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 30, p. e15531-e15531, 2023

RAMOS, Willamis Tenório *et al.* Atenção em saúde mental dentro de uma unidade básica de saúde do Distrito Federal. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 5, p. e15997-e15997, 2024.